

LA PROTEZIONE COMPLEMENTARE

GIURISPRUDENZA ANNO 2024

SOMMARIO

Frontespizio	
Introduzione	
ACCESSO ALLA PROTEZIONE	1
12/01/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	2
06/03/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE	10
09/03/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE	11
19/03/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA	17
25/03/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA	19
16/04/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE	23
16/05/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE	28
ISCRIZIONE ANAGRAFICA	40
13/02/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	41
20/02/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	48
13/05/2024 - TRIBUNALE DI RAVENNA	54
06/07/2024 - TRIBUNALE DI FERRARA	59
CODICE FISCALE	67
25/04/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	68
03/06/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	84
10/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	86

DUBLINO	92
10/05/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	93
PROVVEDIMENTI COMMISSIONE TERRITORIALE	100
07/06/2024 - C.T. DI FORLI'	101
PROTEZIONE SPECIALE (ANTE DECRETO CUTRO)	104
09/01/2024 - TRIBUNALE BRESCIA	105
02/02/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	110
09/02/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	115
22/02/2024 TRIBUNALE DI VENEZIA	123
23/02/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA	128
06/03/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE	132
08/03/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	138
18/03/2024 - TRIBUNALE DI TORINO	146
18/04/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA	150
03/05/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	156
15/05/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	164
28/06/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	172
03/07/2024 - TRIBUNALE BRESCIA	178
12/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	180
17/10/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	185
23/12/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	190
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA (ANTE DECRETRO CUTRO)	196
21/06/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	197
16/05/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA	199
04/07/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA	201
09/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	204

15/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	208
20/07/2024 - TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	210
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA (POST DECRETO CUTRO)	212
05/01/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA -	213
21/06/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	215
11/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	217
18/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	219
22/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA	223
ESPULSIONE	225
21/02/2024 - GIUDICE DI PACE DI RAVENNA	226
22/04/2024 - GIUDICE DI PACE DI FERRARA	227

INTRODUZIONE

La protezione internazionale e la protezione complementare rappresentano due strumenti giuridici fondamentali del sistema italiano ed europeo per la tutela dei diritti delle persone vulnerabili che si trovano costrette a lasciare il proprio Paese d'origine. Sebbene condividano l'obiettivo comune di garantire un rifugio sicuro a chi fugge da situazioni di pericolo, i due istituti presentano differenze significative in termini di presupposti normativi, portata applicativa e disciplina giuridica.

La Protezione Internazionale

La protezione internazionale, disciplinata dalla **Convenzione di Ginevra del 1951** e dal **Regolamento dell'Unione Europea (2011/95/UE)**, si suddivide a sua volta in due sottocategorie: lo **status di rifugiato** e la **protezione sussidiaria**. Lo status di rifugiato si applica a chi, per motivi legati alla razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, ha un fondato timore di essere perseguitato e non può o non vuole avvalersi della protezione del proprio Stato d'origine. La protezione sussidiaria, invece, si estende a coloro che, pur non rientrando nelle definizioni della Convenzione di Ginevra, rischiano di subire un grave danno, come la pena di morte, la tortura o altre forme di trattamento disumano e degradante, o che fuggono da situazioni di conflitto armato generalizzato.

La Protezione Complementare

Accanto alla protezione internazionale, l'ordinamento italiano prevede una misura distinta, nota come **protezione complementare**, disciplinata dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998). Questa forma di tutela è caratterizzata da una portata più ampia e meno rigidamente codificata, destinata a garantire il diritto al soggiorno a coloro che,

pur non rientrando nei criteri per lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, rischiano di subire gravi violazioni dei diritti umani fondamentali se costretti a tornare nel Paese d'origine. La protezione complementare, dunque, si configura come un presidio contro l'allontanamento, fondato sui principi costituzionali di tutela della dignità e della integrità della persona.

Il Ruolo della Giurisprudenza

Negli ultimi anni, e in particolare nel **2024**, la giurisprudenza italiana ha assunto un ruolo sempre più centrale nell'interpretazione e nell'applicazione di queste forme di protezione. Le pronunce dei tribunali, spesso chiamati a risolvere i conflitti tra le esigenze amministrative e i diritti fondamentali dei richiedenti, hanno contribuito a definire i confini della protezione complementare, delineando casi e circostanze che richiedono un intervento a tutela della persona.

Questo volume raccoglie e analizza i principali provvedimenti emessi nel corso del 2024 in tema di protezione complementare, offrendo uno strumento pratico e aggiornato per professionisti del diritto, studiosi e operatori del settore.

Avv. Fabio Loscerbo

ACCESSO ALLA PROTEZIONE

12/01/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. 14000/2023 R.G.

letto il decreto emesso in data 18 ottobre 2023 dal Giudice Dottoressa..., che rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato dal Signor...in data 24.6.2023, con il quale lo stesso chiedeva di *“accertare e dichiarare che l'istanza di protezione complementare sottoscritta personalmente dall'interessato notificata alla Questura di Ferrara data 18/02/2023 può ritenersi validamente proposta ed idonea ad attivare il procedimento amministrativo ex l. 241/90; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a formalizzare domanda di protezione complementare, nella specie protezione speciale, come prevista dall'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2, TUI disciplina previgente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023 senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione del codice fiscale ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto”*, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex artt. 669 terdecies e 737 ss c.p.c.

rilevato che:

con **ricorso ex art. 700 c.p.c.** depositato in data 24.6.2023 il Signor...chiedeva che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a formalizzare domanda di protezione complementare, nella specie di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, come prevista dall'art. 19, commi 1.1 e 1.2, TUI (disciplina previgente all'entrata in vigore del D.L. n.20/2023) senza ritardo, con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo, rilasciando una ricevuta attestante l'avvenuto deposito di tale domanda, ricevuta avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione

del codice fiscale;

quanto ai **fatti**, come già rilevato dal Giudice di prime cure, in data 18.2.2023 il ricorrente odierno reclamante formulava istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, D.Lgs. n.286/98 nella formulazione introdotta dal D.L. n.130/2020 convertito con modifiche con L. n.173/2020, inviando tale istanza sia alla Questura di Ferrara – Ufficio Immigrazione, che all'Ufficio SARPI, chiedendo la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della sua domanda;

in data 17.3.2023 il Difensore del ricorrente inviava un sollecito sia alla Questura che all'Ufficio SARPI;

in data 20.3.2023 l'Ufficio SARPI comunicava la data dell'appuntamento per il 4.4.2023;

in data 4.4.2023 il ricorrente provvedeva a consegnare i suoi documenti all'Ufficio SARPI;

in data 12.6.2023, nel silenzio della Questura, il Difensore del ricorrente inviava una diffida alla Questura di Ferrara affinché fissasse un appuntamento al ricorrente per consentirgli di formalizzare la sua domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale;

non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 24.6.2023 il ricorrente depositava ricorso ex art.700 cpc presso questo Tribunale;

la parte oggi reclamante presentava ricorso cautelare esplicitando le domande sopra riportate, richiamando – quanto al **fumus boni iuris** – il diritto del ricorrente a poter formalizzare in tempi ragionevoli la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con consegna da parte della Questura di una ricevuta attestante l'avvenuto deposito di tale domanda, ricevuta avente valore di permesso di soggiorno provvisorio con attribuzione del codice fiscale, regolarizzando così la sua posizione sul territorio nazionale con possibilità, fra l'altro, di lavorare con contratto in regola; quanto al **periculum in mora**, l'allora ricorrente rilevava che la mancanza della suddetta ricevuta pregiudicava in modo irreparabile le sue possibilità di lavorare a seguito della promessa di assunzione reperita e versata in atti, di potersi iscrivere all'anagrafe e al Servizio Sanitario Nazionale con tutte le relative conseguenze fra cui la scelta del medico di base, di poter aprire un conto corrente, di poter conseguire la patente di guida ed acquistare un autoveicolo, con attuale, concreto e grave pregiudizio sotto tutti gli aspetti della vita quotidiana derivante proprio dalla sua perdurante posizione di irregolarità sul territorio;

il **Ministero dell'Interno** convenuto si costituiva per il tramite dell'Avvocatura di Stato con comparsa di risposta in data 7 luglio 2023, eccependo la carenza di giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con richiesta di condanna della controparte per lite temeraria ex art.96 cpc,

allegando una nota della Questura di Ferrara che chiariva che vi era stato un notevole afflusso di domande, che il ricorrente era al numero 139 della lista di attesa delle persone che dovevano essere convocate per formalizzare analoghe istanze e che sarebbe quindi stato convocato in ordine cronologico;

con istanza del 10.7.2023 parte ricorrente – appreso quale fosse il suo turno di attesa - chiedeva un differimento dell'udienza (fissata per il 13.7.2023) al mese di settembre 2023, auspicando di pervenire ad una risoluzione stragiudiziale della vertenza a seguito di convocazione nel frattempo del ricorrente presso la Questura quando l'elenco dei richiedenti fosse giunto al numero 139;

all'udienza di comparizione delle parti del 28.9.2023, sostituita ex art.127 ter cpc con il deposito di note scritte, il ricorrente insisteva nel ricorso, dando atto di avere sollecitato anche in data 22.9.2023 la Questura senza avere ottenuto alcun riscontro;

con ordinanza del 18 ottobre 2023 il Giudice rigettava il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice ordinario e – quanto al fumus boni iuris – accertando il diritto del ricorrente a potere formalizzare la sua domanda di protezione speciale in tempi ragionevoli (ossia entro 180 giorni dalla prima richiesta, termine allora già scaduto), motivando ex art.118 disp. att. c.p.c. facendo riferimento ai molteplici richiamati precedenti conformi di questo Tribunale (fra cui l'ordinanza del 10.2.2023 Dott. Gattuso); quanto al periculum in mora, il giudice così argomentava:

“Il ricorso non merita accoglimento sotto il profilo periculum in mora, vale a dire del pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente subirebbe ove non fosse messo in condizione di presentare immediatamente (il termine massimo di 180 gg. individuato dalla giurisprudenza citata è infatti già scaduto) la domanda di rilascio del permesso di protezione speciale presso la Questura di Ferrara.

A tale riguardo, infatti, il ricorrente ha prodotto un impegno all'assunzione da parte di una ditta di Ferrara in data 26.1.2023, proposta che non ha dei limiti temporali dal momento che vi è scritto che il rapporto decorrerà da quando il ricorrente avrà ottenuto il rilascio dei documenti. Pertanto, la decisione di rigetto non pregiudica la chance che egli ha di essere assunto, impiego comunque subordinato all'effettivo rilascio di un titolo di soggiorno che ne legittimi la permanenza sul territorio.

E allora, il pregiudizio subito potrebbe al più consistere nella mancata percezione di uno stipendio, pregiudizio che non costituisce un danno “irreparabile”, trattandosi di una mera perdita di natura economica e quindi ristorabile con la corresponsione di una somma di denaro, sempre che sia dimostrata una responsabilità dell'amministrazione nel ritardo.

Le altre ragioni su cui si fonda il periculum in mora appaiono poi del tutto astratte e non idonee anch'esse a fondare la domanda in questa sede esaminata.

A tale riguardo va infatti premesso che il pregiudizio imminente e irreparabile che costituisce condizione

necessaria per l'emanazione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. deve essere dimostrato in concreto dal ricorrente e non in termini puramente teorici ed eventuali.

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza, infatti, quello secondo cui per valutare il periculum in mora ai fini della concessione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. sono necessarie “allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile” .Nel caso in esame non è sufficiente che un pregiudizio possa verificarsi in astratto per il mero allungamento dei tempi di definizione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della protezione speciale, ma occorre che un danno concreto per la persona del ricorrente sia effettivamente dimostrato in giudizio (cfr. Trib. Bologna 20.12.2022 dott. Tirone). Di tal ché risulta irrilevante quanto rappresentato nel caso di specie dal ricorrente e sopra riportato.

Quanto, infine, al rischio di espulsione, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione con ordinanza 20.06.2016 nr. 12713, il richiedente può evitarla adducendo che la sua posizione irregolare è addebitabile al ritardo della amministrazione nella definizione della sua istanza. Ne segue che non vi è alcun rischio per il ricorrente di non potere partecipare all'eventuale giudizio di merito. Giova anche evidenziare che il ricorrente proviene dall'Albania, Paese raggiungibile in poche ore di viaggio e dal quale può rientrare in Italia senza neppure bisogno del visto, trattandosi di Paese con cui vi è un accordo per l'ingresso nell'area Shengen dal 2010.”;

con ricorso tempestivamente depositato in data 27 giugno 2023 il Signor ...presentava reclamo per ottenere la revoca della suddetta ordinanza di rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c. con accoglimento della sua domanda, ripercorrendo i fatti come sopra indicati, deducendo che la Questura di Ferrara non aveva ancora convocato il ricorrente per la formalizzazione della sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, inviata per la prima volta in data 18.2.2023, con avvenuta consegna della documentazione presso l'Ufficio SARPI in data 4.4.2023, con ciò esprimendo la PA una sorta di rifiuto di fatto di ricevere tale domanda; inoltre, il Giudice di prime cure - nel non riconoscere l'esistenza del periculum in mora – non aveva considerato l'irreparabilità del pregiudizio subito dal ricorrente determinato dal perpetuarsi della sua situazione di irregolarità sul territorio, che implica l'impossibilità di accesso ai servizi minimi e comprime l'esercizio di diritti fondamentali come quello al lavoro regolare;

l'Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti;

all'udienza di comparizione delle parti del 20.12.2023 alla presenza del Difensore del reclamante e del reclamante di persona (senza necessità di un interprete), si procedeva alla discussione sul

reclamo, e il reclamante così argomentava:

*“Il Procuratore della parte reclamante si riporta al reclamo, e chiarisce che il ricorrente presentava la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale via pec in data 18.2.2023, il ricorrente è andato presso il Comune a Ferrara – Ufficio Sarpi, front office della Questura di Ferrara, in data 4.4.2023 a consegnare i documenti; la Questura di Ferrara nel costituirsi nel procedimento di primo grado aveva evidenziato che erano in lista d’attesa prima del ricorrente 129 persone e che poi avrebbe fissato l’appuntamento per il ricorrente; rileva che **a tutt’oggi il ricorrente non è ancora stato chiamato dalla Questura di Ferrara per la fissazione del suo appuntamento**; insiste quindi nel reclamo, evidenziando il grande lasso di tempo trascorso dalla prima domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritardo che si sostanzia in una rifiuto di fatto di fissare l’appuntamento richiesto, e il conseguente periculum in mora atteso che il ricorrente non può lavorare.*

...Il ricorrente dichiara che vive sempre ospite presso lo stesso connazionale e che un altro connazionale gli dà lavoro necessariamente non in regola per un giorno alla settimana per potersi sostenere; dichiara che la proposta di lavoro che aveva ricevuto a gennaio scorso è ancora valida; dichiara che vorrebbe aver modo di regolarizzare la sua posizione in Italia per potere lavorare.”;

con ordinanza del 22.12.2023, rilevata la necessità di ricevere migliori ragguagli dalla Questura di Ferrara – Ufficio Immigrazione a fronte della mancata costituzione della PA convenuta ed essendo ormai trascorso un lunghissimo lasso di tempo senza che il reclamante venisse convocato dalla Questura, diversamente da quanto dalla stessa Questura assicurato in sede di ricorso ex art.700 cpc, veniva fissata nuova udienza per il 10.1.2024 convocando il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ferrara;

a tale udienza compariva il solo Procuratore della parte reclamante, che insisteva nel reclamo, mentre la Questura di Ferrara riteneva di non presenziare senza far pervenire alcuna nota scritta; all’esito di tale udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;

osserva:

il reclamo è fondato;

oggetto del ricorso è l’accertamento del diritto soggettivo procedimentale del ricorrente a poter formalizzare e a vedere così valutata la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in un tempo ragionevole, ossia entro sei mesi dalla data in cui per la prima volta presentava tale domanda;

quanto al fumus boni iuris, deve essere pienamente confermata la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, sia quanto alla giurisdizione del GO adito, sia quanto al già allora avvenuto superamento del termine massimo di sei mesi per la formalizzazione e valutazione della domanda

di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;

infatti, si osserva che l’unico termine fissato dal legislatore è quello di durata del procedimento previsto dall’art. 5, comma 9, T.U.I., che stabilisce che *“il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda...”* di permesso di soggiorno per protezione speciale: tale termine va considerato nel contesto delle esigenze dell’amministrazione che deve organizzare il servizio con discrezionalità non sindacabile dall’autorità giudiziaria, ove resti nell’ambito di una tempistica che non si traduca in una negazione di fatto del diritto, con un termine massimo dal momento del primo contatto dello straniero con la Pubblica Amministrazione che si può ragionevolmente far coincidere con i 180 giorni previsti in via generale per tutti i provvedimenti amministrativi ex art. 2, comma 4, L. n.241/90; questo secondo l’orientamento più volte espresso da questo Tribunale nelle pronunce già richiamate dal giudice di primo grado (per tutte, ordinanza del 18.1.2023 Dott. Tirone; ordinanza del 10.2.2023 Dott. Gattuso); la chiarezza espositiva e le approfondite argomentazioni di tali ordinanze consentono di motivare su questo punto con *“riferimento a precedenti conformi”* ex art.118 disp. att. c.p.c., secondo la strada seguita dal primo giudice;

nella fattispecie, dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente formulava domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale già in data 18.2.2023 con richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione, recandosi poi presso lo Sportello SARPI in data 4.4.2023 non appena convocato (dopo diverse insistenze), per non essere poi mai più convocato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ferrara; la tempistica adottata dalla PA si è tradotta, quindi, nella negazione del diritto del ricorrente a formalizzare la propria domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, atteso che a distanza di ormai un anno ancora il ricorrente non veniva convocato, né la Questura riteneva di fornire delucidazioni in merito al Tribunale che ne faceva richiesta, non comparendo all’udienza all’uopo destinata (fissata anche per un eventuale tentativo di risoluzione stragiudiziale), ciò senza neppure premurarsi di inviare una nota esplicativa al riguardo;

il ricorrente ha, dunque, pieno diritto ad essere immediatamente convocato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ferrara per la formalizzazione della sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale presentata per la prima volta in data 18.2.2023 con richiesta di appuntamento; in quella sede, la Questura rilascerà al ricorrente una ricevuta attestante l’avvenuto deposito di tale domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricevuta che ha valore ope legis di permesso di soggiorno provvisorio, conformemente alle ormai plurime pronunzie in tal senso di questo Tribunale;

a tale riguardo si richiamano l'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 4 febbraio 2023 (procedimento iscritto al RG n.10625/2022 est. Dott. Gattuso); l'ordinanza emessa in data 13 febbraio 2023 (procedimento iscritto al RG n.12960/2022 est. Dott. Baraldi) e l'ordinanza collegiale di conferma di tale ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio in data 21 aprile 2023 (procedimento iscritto al RG n.2849/2023 est. Dott. Tirone): la chiarezza espositiva e le approfondite argomentazioni di tali ordinanze consentono – ancora una volta - di motivare anche su questo punto con “riferimento a precedenti conformi” ex art.118 disp. att. c.p.c.;

dunque, sulla base degli assunti ora richiamati, e conformemente alle plurime pronunce di questo Tribunale, fra cui quelle sopra esplicitate, deve essere confermata la sussistenza del fumus boni iuris della domanda del reclamante;

quanto **al periculum in mora**, nel confermare le valutazioni effettuate nell'ordinanza impugnata, non si può tuttavia non tener conto del fatto che – come detto - è ormai trascorso un anno dal momento in cui il ricorrente formulava per la prima volta la sua richiesta di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale (18.2.2023), senza che la Questura abbia mai convocato il ricorrente per la formalizzazione della sua domanda, neppure a seguito della relazione del 4 luglio 2023, laddove la Questura dava atto che la posizione del ricorrente corrispondeva al numero 139 e che sarebbe stato convocato dopo la convocazione delle prime 138 persone; da allora sono trascorsi quasi altri 180 giorni senza che la Questura abbia convocato il reclamante, rifiutando di fatto di consentire al reclamante di potere formalizzare la sua domanda;

ora se, come osservato dal giudice di primo grado, la mancata percezione di uno stipendio è un pregiudizio che non costituisce un danno irreparabile, trattandosi di una mera perdita di natura economica, ristorabile con la corresponsione di una somma di denaro, sempre che sia dimostrata una responsabilità dell'amministrazione nel ritardo, nella fattispecie il decorso di un così rilevante periodo di tempo, pari a quasi un anno, comporta indubitabili ed evidenti ripercussioni negative di natura non patrimoniale nella vita quotidiana, come allegate dal reclamante e sopra riportate, con conseguente irreparabilità del danno subito;

il reclamo deve, quindi, essere accolto;

quanto alle spese di lite, la circostanza che parte resistente sia la stessa Amministrazione statale porta a non disporre nulla sulle spese, dato che il reclamante vittorioso è ammesso al Patrocinio a spese dello Stato italiano;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo,
accerta e dichiara il diritto del ricorrente a formalizzare la sua domanda di protezione

complementare, nella specie per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, come prevista dall'art. 19, commi 1.1 e 1.2, TUI, secondo la disciplina previgente all'entrata in vigore del D.L. n.20/2023, convertito con modifiche con la L.n.50/2023, senza ritardo, con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo, rilasciando la ricevuta attestante l'avvenuta formalizzazione della domanda di riconoscimento di un permesso soggiorno per protezione speciale, ricevuta avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione del codice fiscale.

Dispone che la Questura di Ferrara – Ufficio Immigrazione convochi immediatamente il ricorrente per consentirgli di procedere alla formalizzazione della sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale formulata dallo stesso per la prima volta in data 18.2.2023, con consegna allo stesso della ricevuta attestante l'avvenuto deposito di tale domanda, ricevuta che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio e sulla quale deve essere apposto il codice fiscale, dando diritto a lavorare.

Nulla sulle spese di lite.

06/03/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE

causa n. 2123 / 2024

rilevato che il ricorrente ha diritto di presentare domanda di protezione complementare mediante la procedura di protezione internazionale che si avvia con la domanda presentata negli uffici della Questura che raccoglie gli estremi nel modello C3 rilasciando il permesso di richiedente asilo, considerato che da ciò sorge l'obbligo della Questura di ricevere l'istanza rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio e rilasciare il permesso temporaneo in attesa della definizione del procedimento

considerato il rischio di rimpatrio coatto e la condizione di irregolarità altrimenti vissuta dal ricorrente sul territorio nazionale,

per queste ragioni

- dispone che la Questura riceva l'istanza di protezione speciale secondo la procedura di esame della domanda di protezione internazionale rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio, entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto;

- fissa per l'esame in contraddittorio del ricorso e per la conferma o revoca del provvedimento d'urgenza l'udienza del 7.5.2024 ore 11.30

Manda la cancelleria per la comunicazione del provvedimento al ricorrente che notificherà entro il 14.3.2024 il ricorso ed il presente decreto alla controparte

09/03/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE

N. R.G. 2023/13370

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. dep. il 23/11/2023, il Sig. in Albania, lamentava:

1. di aver formulato in data 14/09/2023 istanza di protezione complementare (allegato 1);
2. la istanza veniva sottoscritta personalmente dal ricorrente e notificata all'indirizzo PEC istituzionale della Questura di PISA (allegato 2);
3. la predetta richiesta conteneva istanze istruttorie (allegato 1) e venivano allegati documenti a corredo (allegato 3);
4. in data 16/10/2023, stante il silenzio della Questura, formalizzava una diffida ad adempiere "a fissare appuntamento onde consentire al Sig. di poter formalizzare la propria domanda di permesso di soggiorno per protezione complementare.." allegato 4;
5. in data 24/10/2023 ed in data 03/11/2023 formalizzava una seconda ed una terza diffida ad adempiere reiterando le conclusioni già rassegnate nel primo atto difensivo (allegati 5 - 6);
6. tali atti difensivi rimanevano privo di riscontro;
7. ad oggi permane il silenzio della Questura.

Ritenendo il comportamento tenuto dalla Questura di Pisa non conforma a diritto ricorrendone il *fumus* e temendo pregiudizio nel ritardo, chiedeva al Tribunale:

- 1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a formalizzare domanda di protezione complementare ex art. 19, comma 1 e 1.1 d.lgs. 286/98 nella nuova formulazione come introdotto dal d.l. 20/2023 convertito con l. n. 50/2023 ex artt. 10 e 11 cost. - ex art 5 comma 5 d.lgs. 286/98 in modo autonomo rispetto alla protezione internazionale, senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione del codice fiscale ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad

eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto.
 2) *in via di subordine*, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a formalizzare domanda di protezione complementare *ex art. 19, comma 1 e 1.1 d.lgs. 286/98 nella nuova* formulazione come introdotto dal d.l. 20/2023 convertito con l. n. 50/2023 *ex artt. 10 e 11 cost. - ex art 5 comma 5 d.lgs. 286/98* all'interno della procedura amministrativa di protezione internazionale, senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione del codice fiscale ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto.
 Con decreto dep. 15/12/2023 veniva fissata l'udienza cartolare del 13/02/2024 per costituire il previo contraddittorio fra le parti.
 Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, l'amministrazione resistente non si costituiva restando contumace.

L'art. 10, terzo comma, della Costituzione contiene un'esplicita norma di tutela dell'asilo territoriale nella quale è previsto che *"lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"*.

L'asilo previsto in Costituzione è stato uniformemente qualificato come un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile anche in mancanza di leggi ordinarie d'attuazione, di natura individuale, esercitabile ogni qual volta manchi nel paese di provenienza la possibilità di esercitare anche soltanto una delle libertà democratiche che sono garantite nel nostro paese.

Il contenuto minimo del diritto, pertanto, non può scendere al di sotto del diritto d'ingresso e di soggiorno al fine di consentire la presentazione e l'esame della domanda di asilo alle autorità italiane.

Secondo l'ampia formulazione della norma che non contiene alcun riferimento all'esistenza o al pericolo di persecuzioni, si è uniformemente ritenuto che il diritto d'asilo abbia un contenuto più ampio del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e che ricomprenda quegli stranieri che fuggano dal proprio paese per la necessità di salvare la propria vita, la propria sicurezza od incolumità in caso di guerre, guerre civili, disordini gravi e generalizzati, con l'eccezione delle situazioni di esodi di massa, potendo la legge ordinaria fissare un numero massimo complessivo di

stranieri ospitabili con questo titolo.

Sulla nozione di *"libertà democratiche"* si è registrata una certa instabilità ermeneutica tra un contenuto minimo che comprende tutti i diritti inviolabili (artt. 2 e 3; art. da 13 a 27) ed un contenuto massimo che ritiene estendibile la tutela anche alle libertà economiche, al diritto al lavoro

in condizioni non discriminanti ed alla tutela prevista dall'art. 36 Cost..

Rientra senz'altro, nel contenuto minimo della violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e art. 7 carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Può, pertanto, ritenersi, parte integrante del diritto d'asilo costituzionale, il diritto a non essere allontanato verso un paese nel caso in cui tale allontanamento determinerebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e 7 Carta dei Diritti. Fino al Decreto Legge n. 20/2023, convertito con modificazioni nella L. n. 50/2023, l'art. 19 comma 1.1 del D.Lgs n. 286/1998 prevedeva: *"Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti ((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6)). Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"*.

L'art. 19 comma 1.2 del D.Lgs n. 286/1998 prevedeva: *"Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno"*

per protezione speciale”.

Tali formulazioni delle disposizioni, introdotte dal D.L. 130/2020, indubbiamente integravano un’attuazione costituzionale compiuta ed estesa, non residuando altro margine di diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost.

In data 10/03/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 20/2023, con il quale sono stati soppressi i periodi 3 e 4 del comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. 286/98.

La legge di conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023 (legge n. 50 del 5 maggio 2023), introducendo modifiche al D.L. convertito, ha soppresso il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286/98.

Allo stato attuale della legislazione, pertanto, l'attuazione dell'asilo costituzionale si realizza attraverso la previsione: 1) della protezione maggiore (internazionale), la quale comprende il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, 2) della protezione complementare prevista dal riformato art. 19 d.lgs. 286/98, che può essere riconosciuta dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale quando, a seguito di domanda di protezione internazionale, l'ufficio valutatore non abbia ritenuto sussistere i requisiti per la concessione di una protezione maggiore ma, soltanto, quelli per la protezione complementare.

Dunque, la protezione speciale non è venuta meno e continua ad essere presente nel tessuto normativo, ma può considerarsi non più interamente esaustiva dell’asilo costituzionale ex art. 10 Cost. ed eventualmente di nuovo integrabile quale protezione complementare dall’applicazione diretta dell’asilo costituzionale e degli obblighi internazionali richiamati nell’attuale disposizione, che recita: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”.*

Del tutto soppressa, invece, risulta la procedura amministrativa autonomamente prevista dalla precedente versione dell'art. 19, comma 1.2 D.Lgs 286/1998, al secondo periodo.

Premesso ciò, la questione giuridica che pare porre la presente vicenda è se la domanda di protezione complementare debba essere presentata necessariamente nell'ambito della protezione internazionale ovvero sia tuttora possibile, presentare una domanda di protezione complementare in modo autonomo all'autorità amministrativa anche se non è più prevista alcuna procedura al riguardo.

Ebbene, deve ritenersi che a fronte di un diritto soggettivo perfetto, di rango costituzionale, di natura individuale, sia difficile ipotizzare che il potere pubblico possa vanificarne il contenuto o

renderne l'esercizio eccessivamente e sproporzionatamente complicato ai suoi titolari.

La soppressione delle disposizioni relative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore, in effetti, non può significare di per sé la soppressione del dovere delle pubbliche autorità di ricevere e considerare le domande di protezione complementare, fissato peraltro da norme supreme di rango costituzionale e internazionale.

D'altra parte la legge, ancora nell'attuale formulazione, continua a individuare con grande precisione e chiarezza l'Autorità, l'unica Autorità, che possa provvedere al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, indicandola nel Questore.

Dunque, la protezione speciale, ancorchè eventualmente integrabile con la “lista aperta” costituita dall’asilo costituzionale e dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia, tuttora esiste e l'unica autorità che pu rilasciare il correlativo permesso di soggiorno è il Questore.

Che tale via amministrativa per il conseguimento della valutazione relativa ai presupposti della protezione in questione sia possibile e percorribile, peraltro, è dimostrato dalla prassi amministrativa seguita da varie Questure, come documentato dal ricorrente.

Ed infatti, a seguito della presentazione di ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Brescia, dove si era aperto il procedimento, la Questura di Mantova consente la proposizione in via autonoma della domanda di protezione complementare raccogliendo la domanda di protezione complementare, rilasciando la ricevuta di permesso di soggiorno provvisorio ex art. 19 d.lgs. 286/98 e fissando l'appuntamento per formalizzare domanda in modo autonomo.

A sua volta la Questura di Rovigo ha fissato appuntamento per l'accesso alla protezione complementare in modo autonomo, ed ha rilasciato forse la prima ricevuta di permesso di soggiorno per protezione complementare ex art 19 comma 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 senza previo intervento giudiziale.

Infine anche la Questura di Verona, a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, ha fissato appuntamento per l'accesso alla protezione complementare in modo autonomo, pur notificando all'interessato un provvedimento di inammissibilità, attualmente in fase di impugnazione.

Deve quindi in definitiva ritenersi che ricorrano i requisiti per l'accoglimento del presente ricorso in relazione alla richiesta di fissazione dell'appuntamento da parte della Questura, posto che ogni valutazione successiva è rimessa all'Amministrazione preposta.

Il ricorso merita accoglimento, senza statuizione sulle spese in ragione della contumacia della parte resistente.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 sexies c.p.c

ACCOGLIE

il ricorso e per l'effetto

ORDINA

alla Questura di Pisa di ricevere senza ritardo e/o indugio in via autonoma la domanda di protezione

complementare ex art. 19, comma 1 e 1.1 d.lgs. 286/98 nella nuova formulazione come introdotto dal d.l. 20/2023 convertito con l. n. 50/2023 ex artt. 10 e 11 cost. ed art 5 comma 6 d.lgs. 286/98 da parte del Sig.

19/03/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA

N. R.G. 2024/307

1. ha promosso ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. contro Ministero dell'Interno- Questura di Venezia, deducendo che in data 16.10.2023 veniva formulata dal ricorrente istanza di protezione complementare e che, malgrado le numerose diffide formalizzate dallo stesso patrocinio di parte ricorrente, la Questura non ha mai dato riscontro alla richiesta e nemmeno fissato l'appuntamento necessario all'avvio della procedura amministrativa.

Parte ricorrente ha pertanto chiesto sia ordinata alla Questura la fissazione dell'appuntamento al fine della formalizzazione della domanda di protezione complementare in modo autonomo rispetto alla domanda di protezione internazionale, ovvero, in subordine all'interno della procedura amministrativa di protezione internazionale, con conseguente rilascio del titolo di soggiorno provvisorio.

Si è costituita parte resistente per il tramite dell'Avvocatura dello Stato contestando quanto *ex adverso* dedotto e precisando che la Questura ha sempre dato riscontro al patrocinio di parte ricorrente indicando le modalità di prenotazione per la richiesta di protezione internazionale, non ritenendo ricevibile la domanda di protezione specie presso la Questura all'indomani del decreto c.d. Cutro.

All'udienza del 14.03.2023 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda come prospettata in atti.

Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto trova parziale accoglimento.

2. Questo Giudice, pur conoscendo le diverse posizioni emerse in dottrina e giurisprudenza in relazione alla domanda di protezione complementare, condivide la tesi secondo cui la domanda debba essere presentata nell'ambito della domanda di protezione internazionale dinnanzi alla

Questura che conseguentemente avvierà il procedimento amministrativo. Tale aspetto rileva unicamente al fine di chiarire che, in relazione al *fumus boni iuris*, non può che condividersi il fatto che, anche al solo fine di rigettare la domanda o esprimere un qualsivoglia diniego in merito alla domanda di protezione complementare, la Questura è comunque tenuta alla fissazione dell'appuntamento richiesto e a dare avvio alla procedura amministrativa, lasciando poi alla discrezionalità dell'Amministrazione la decisione.

2.1 Appare altresì evidente la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale per il ricorrente che, in assenza di appuntamento e di avvio del pedissequo procedimento amministrativo, permane in una posizione di irregolarità che non vede margini per essere sanata nemmeno attraverso gli strumenti giudiziari a tutela della persona e del diritto di difesa.

2.2 Si ritiene pertanto che ricorrano i requisiti per l'accoglimento del presente ricorso solo in relazione alla richiesta di fissazione dell'appuntamento da parte della Questura posto che ogni valutazione successiva, attinente anche la ricevibilità della domanda e/o il rilascio del titolo provvisorio di soggiorno è rimessa all'Amministrazione preposta e non compete a questo Tribunale.

3. Le spese di lite devono intendersi compensate stante l'accoglimento solo parziale della domanda.

P.Q.M.

ORDINA alla Questura di Venezia la fissazione dell'appuntamento al richiedente..., impregiudicate le successive valutazioni di competenza.

COMPENSA interamente le spese di lite.

25/03/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA

N. 1299/2024 R.G.

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato in data 21.01.2024, ...ha chiesto in via cautelare e d'urgenza l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la formalizzazione della domanda di protezione speciale ex art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998 con conseguente rilascio del titolo di soggiorno provvisorio per permanere nel territorio italiano.

A fondamento del ricorso ha dedotto: a) di aver formalizzato in data 16.10.2023 istanza di protezione complementare; b) che in data 11.12.2023, tramite il proprio procuratore, aveva inoltrato alla Questura di Padova una diffida ad adempiere, affinché gli fosse fissato un appuntamento per poter accedere alla tutela invocata; c) che in data 18.12.2023 aveva inviato alla Questura una seconda diffida ad adempiere reiterando la richiesta di fissazione appuntamento; che in data 05.01.2024 aveva fatto pervenire alla Questura una terza diffida ad adempiere; che in data 10.01.2024 gli era pervenuta dalla Questura una nota scritta via pec nella quale quest'ultima lo informava che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), per effetto dell'abrogazione della fattispecie del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, TUI, non vi era (più) la possibilità per il richiedente, per le istanze successive al 10.03.2023, di formulare domanda di riconoscimento della protezione speciale in via autonoma; che egli, in risposta alla predetta pec, sempre per il tramite del proprio difensore, aveva nuovamente sollecitato la Questura a fissargli un appuntamento per poter quantomeno presentare una domanda di protezione internazionale nella quale canalizzare anche la richiesta di un permesso di protezione speciale; che in data 12.01.2024 aveva ulteriormente invitato la Questura a fissare un appuntamento; che, malgrado i solleciti, non aveva ricevuto alcun riscontro.

Ciò premesso in sintesi, il ricorrente ha chiesto quindi che sia ordinato alla Questura di

Padova di procedere alla fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda di protezione complementare in modo autonomo rispetto alla domanda di protezione internazionale, ovvero, in subordine, all'interno della procedura amministrativa di protezione internazionale, con conseguente rilascio del titolo di soggiorno provvisorio nonché del codice fiscale.

La Questura di Padova ed il Ministero dell'Interno si sono costituiti in giudizio a mezzo dell'Avv. distrettuale dello Stato, domandando il rigetto del ricorso e rilevando come a seguito delle modifiche legislative apportate dal decreto-legge n. 20/2023 sia preclusa al richiedente la possibilità di formulare in via autonoma una domanda di riconoscimento della protezione complementare alle competenti Questure.

All'udienza di comparizione delle parti del 15.02.2024 il ricorrente instava per l'accoglimento del ricorso, richiamando quanto dedotto in atti; il giudice si riservava per la decisione.

Preliminarmente non è superfluo evidenziare che rispetto alla domanda (cautelare) formulata dal ricorrente sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario.

Costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario «le controversie relative al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero per c.d. protezione speciale, ciò in quanto il diritto alla protezione c.d. complementare ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica (Cass. n. 2716/2022; in senso conforme Cass. n. 30658/2018; Tar Piemonte, Torino, sez. I, 25.2.2022, n. 148; Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 10.1.2022, n. 20).

Ne discende che anche laddove l'interessato – come nel caso di specie – faccia valere la lesione del suo diritto alla formalizzazione della domanda di protezione si verte sempre in materia di diritti soggettivi, posto che la posizione giuridica per cui si invoca tutela è strettamente e funzionalmente legata all'affermazione del diritto alla protezione internazionale/speciale, in relazione alla quale sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Ciò premesso, mette conto osservare che il ricorso cautelare promosso dal sig. ... è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.

Giova *in limine* rammentare che l'art. 700 c.p.c. è la norma di chiusura del procedimento cautelare che trova la sua *ratio* nella finalità di assicurare una tutela immediata (ed atipica) al diritto del ricorrente che altrimenti potrebbe essere irrimediabilmente e irreparabilmente compromesso in attesa del tempo necessario a conseguire la tutela definitiva mediante lo svolgimento di un

ordinario processo.

La finalità del ricorso ex art. 700 c.p.c., pertanto, è quella di anticipare in tutto o in parte la sentenza di merito, ovvero parte degli effetti che questa potrebbe produrre tra le parti, salvaguardando la "situazione tutelanda" e prevenendo l'avverarsi di conseguenze negative ove tale strumento non venisse attuato.

L'emanazione di un provvedimento cautelare d'urgenza richiede, come noto, l'accertamento in concreto dell'esistenza dei requisiti costitutivi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, di talché la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. Il *fumus bonis iuris* consiste nella valutazione da parte del giudice, circa la probabile e verosimile esistenza del diritto per il quale si invoca la tutela cautelare e, di qui, la possibilità che la domanda possa trovare accoglimento. Il *periculum in mora*, invece, è il pregiudizio che può derivare al diritto cautelando durante il tempo occorrente per far valere il diritto medesimo nelle forme ordinarie.

Tale requisito, in particolare, presuppone che l'istante prospetti la probabile sopravvenienza futura di un pregiudizio della propria situazione sostanziale, alla cui neutralizzazione mira il provvedimento cautelare richiesto. E tale da consentire al giudice di effettuare un accertamento prognostico di probabilità in ordine alla situazione di rischio lamentata.

Il pregiudizio, nella prospettiva del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c., è peraltro doppiamente caratterizzato sotto il profilo temporale: per un verso deve trattarsi di un pregiudizio imminente e che rischierebbe comunque di avverarsi e concretizzarsi durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria del diritto, per altro verso deve caratterizzarsi in termini di irreparabilità.

Ebbene, nel caso di specie ricorrono entrambi i requisiti costitutivi sopra menzionati.

In punto di *fumus bonis iuris*, v'è da osservare in via dirimente che, al di là della questione in merito al se a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 (che ha soppresso il secondo periodo del comma 1.2. dell'art. 19 TUI che consentiva all'interessato di presentare una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al Questore), sia (ancora) consentito al richiedente di proporre direttamente istanza di riconoscimento della protezione speciale ovvero se, piuttosto, la medesima domanda debba essere canalizzata nell'ambito della procedura amministrativa prevista per la richieste di protezione internazionale, resta indubbio il fatto che l'amministrazione, sulla base delle regole generali che governano il procedimento amministrativo, non può rifiutarsi di ricevere l'istanza presentata dal richiedente la protezione omettendo di procedere alla fissazione dell'appuntamento richiesto.

Come già osservato dalla giurisprudenza di merito (e, in particolare, da questo Tribunale) anche

al solo fine di rigettare la domanda o esprimere un qualsivoglia diniego (anche in termini di inammissibilità o di irricevibilità) in ordine alla domanda di protezione complementare, la Questura competente è comunque tenuta alla fissazione dell'appuntamento ed alla conseguente registrazione della domanda, di guisa da dare avvio alla procedura amministrativa, lasciando poi alla discrezionalità dell'amministrazione ogni decisione (cfr. Tribunale di Venezia, ordinanza n. 12639/2023 del 19.09.2023).

E tanto basta per ritenere integrato il profilo del *fumus*.

Sussiste inoltre l'elemento del *periculum in mora*, giacché la mancata fissazione di un appuntamento e l'omessa registrazione della domanda incidono negativamente sulla condizione soggettiva del ricorrente, il quale versa in una situazione di irregolarità nel territorio italiano e risulta conseguentemente esposto al rischio di espulsione, senza nemmeno poter attivare gli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela della persona.

Ricorrono pertanto nella fattispecie i requisiti per l'accoglimento della domanda cautelare, sia pur limitatamente alla richiesta di fissazione di un appuntamento da parte della Questura di Padova, tenuto conto, come già evidenziato, che la condotta omissiva dell'amministrazione lede il diritto soggettivo del ricorrente a formalizzare l'istanza di protezione con tutte le garanzie conseguenti, impregiudicata comunque ogni valutazione successiva attinente alla ricevibilità e/o fondatezza della domanda nonché al rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio ed alla assegnazione di un codice fiscale, trattandosi di questioni che rimangono necessariamente devolute alla discrezionalità dell'organo amministrativo competente.

Il parziale accoglimento del ricorso cautelare giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Ordina alla Questura di Padova di procedere alla fissazione di un appuntamento al richiedente ... onde consentire allo stesso di formalizzare la propria domanda di protezione, impregiudicata ogni successiva determinazione di competenza.

Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

16/04/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE

N. R.G. 2024/1255

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. dep. il 23/11/2023, il Sig. ... , lamentava:

1. di aver formulato in data 17/11/2023 istanza di protezione complementare (allegato 1);
 2. la istanza veniva sottoscritta personalmente dal ricorrente e notificata all'indirizzo PEC istituzionale della Questura di Firenze (allegato 2);
 3. la predetta richiesta conteneva istanze istruttorie (allegato 1) e venivano allegati documenti a corredo (allegato 3);
 4. in data 01/01/2024, formalizzava una diffida ad adempiere a fissare appuntamento onde consentire... di poter formalizzare la propria domanda di permesso di soggiorno per protezione complementare (allegato 4);
 6. in data 13/01/2024 la Questura riscontrava come segue “*Si riscontro la nota di codesto studio legale, relativa al nominato in oggetto, comunicando che il D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023, a partire dal 05.05.2023, ha disposto espressamente quale modifica alla protezione speciale l'abrogazione della possibilità di chiederne il riconoscimento direttamente al Questore territorialmente competente. La sussistenza della eventuale esigenza di protezione deve essere accertata dalla competente Commissione Territoriale, all'interno della richiesta di protezione internazionale*” (allegato 5);
 7. stante il perdurante silenzio della Questura in data 22/01/2024 la difesa proponeva una seconda diffida ad adempiere a fissare appuntamento onde consentire al ricorrente di formalizzare domanda di protezione complementare all'interno della procedura di protezione internazionale (allegato 7);
 8. ad oggi perdura il silenzio della Questura;
- Ritenendo il comportamento tenuto dalla Questura di Pisa non conforma a diritto ricorrendone il *fumus* e temendo pregiudizio nel ritardo, chiedeva al Tribunale: “accertare e dichiarare il diritto

del ricorrente a formalizzare domanda di protezione complementare senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione del codice fiscale ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto".

L'art. 10, terzo comma, della Costituzione contiene un'esplicita norma di tutela dell'asilo territoriale nella quale è previsto che *"lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"*.

L'asilo previsto in Costituzione è stato uniformemente qualificato come un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile anche in mancanza di leggi ordinarie d'attuazione, di natura individuale, esercitabile ogni qual volta manchi nel paese di provenienza la possibilità di esercitare anche soltanto una delle libertà democratiche che sono garantite nel nostro paese.

Il contenuto minimo del diritto, pertanto, non può scendere al di sotto del diritto d'ingresso e di soggiorno al fine di consentire la presentazione e l'esame della domanda di asilo alle autorità italiane.

Secondo l'ampia formulazione della norma che non contiene alcun riferimento all'esistenza o al pericolo di persecuzioni, si è uniformemente ritenuto che il diritto d'asilo abbia un contenuto più ampio del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e che ricomprenda quegli stranieri che fuggano dal proprio paese per la necessità di salvare la propria vita, la propria sicurezza od incolumità in caso di guerre, guerre civili, disordini gravi e generalizzati, con l'eccezione delle situazioni di esodi di massa, potendo la legge ordinaria fissare un numero massimo complessivo di stranieri ospitabili con questo titolo.

Sulla nozione di *"libertà democratiche"* si è registrata una certa instabilità ermeneutica tra un contenuto minimo che comprende tutti i diritti inviolabili (artt. 2 e 3; art. da 13 a 27) ed un contenuto massimo che ritiene estendibile la tutela anche alle libertà economiche, al diritto al lavoro

in condizioni non discriminanti ed alla tutela prevista dall'art. 36 Cost..

Rientra senz'altro, nel contenuto minimo della violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e art. 7 carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Può, pertanto, ritenersi, parte integrante del diritto d'asilo costituzionale, il diritto a non essere allontanato verso un paese nel caso in cui tale allontanamento determinerebbe una violazione del

diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e 7 Carta dei Diritti. Fino al Decreto Legge n. 20/2023, convertito con modificazioni nella L. n. 50/2023, l'art. 19 comma 1.1 del D.Lgs n. 286/1998 prevedeva: *"Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti ((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6)). Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"*.

L'art. 19 comma 1.2 del D.Lgs n. 286/1998 prevedeva: *"Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale"*.

Tali formulazioni delle disposizioni, introdotte dal D.L. 130/2020, indubbiamente integravano un'attuazione costituzionale compiuta ed estesa, non residuando altro margine di diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost.

In data 10/03/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 20/2023, con il quale sono stati soppressi i periodi 3 e 4 del comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. 286/98.

La legge di conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023 (legge n. 50 del 5 maggio 2023), introducendo modifiche al D.L. convertito, ha soppresso il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286/98.

Allo stato attuale della legislazione, pertanto, l'attuazione dell'asilo costituzionale si realizza

attraverso la previsione: 1) della protezione maggiore (internazionale), la quale comprende il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, 2) della protezione complementare prevista dal riformato art. 19 d.lgs. 286/98, che può essere riconosciuta dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale quando, a seguito di domanda di protezione internazionale, l'ufficio valutatore non abbia ritenuto sussistere i requisiti per la concessione di una protezione maggiore ma, soltanto, quelli per la protezione complementare.

Dunque, la protezione speciale non è venuta meno e continua ad essere presente nel tessuto normativo, ma può considerarsi non più interamente esaustiva dell'asilo costituzionale ex art. 10 Cost. ed eventualmente di nuovo integrabile quale protezione complementare dall'applicazione diretta dell'asilo costituzionale e degli obblighi internazionali richiamati nell'attuale disposizione, che recita: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”*.

Del tutto soppressa, invece, risulta la procedura amministrativa autonomamente prevista dalla precedente versione dell'art. 19, comma 1.2 D.Lgs 286/1998, al secondo periodo.

Premesso ciò la questione giuridica che pare porre la presente vicenda è se la domanda di protezione complementare debba essere presentata necessariamente nell'ambito della protezione internazionale ovvero sia tuttora possibile, presentare una domanda di protezione complementare in modo autonomo all'autorità amministrativa anche se non è più prevista alcuna procedura al riguardo.

Ebbene, deve ritenersi che a fronte di un diritto soggettivo perfetto, di rango costituzionale, di natura individuale, sia difficile ipotizzare che il potere pubblico possa vanificarne il contenuto o renderne l'esercizio eccessivamente e sproporzionatamente complicato ai suoi titolari.

La soppressione delle disposizioni relative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore, in effetti, non può significare di per sé la soppressione del dovere delle pubbliche autorità di ricevere e considerare le domande di protezione complementare, fissato peraltro da norme supreme di rango costituzionale e internazionale.

D'altra parte la legge, ancora nell'attuale formulazione, continua a individuare con grande precisione e chiarezza l'Autorità, l'unica Autorità, che possa provvedere al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, indicandola nel Questore.

Dunque, la protezione speciale, ancorché eventualmente integrabile con la “lista aperta” costituita dall'asilo costituzionale e dagli obblighi internazionali assunti dall'Italia, tuttora esiste e l'unica

autorità che può rilasciare il correlativo permesso di soggiorno è il Questore.

Che tale via amministrativa per il conseguimento della valutazione relativa ai presupposti della protezione in questione sia possibile e percorribile, peraltro, è dimostrato dalla prassi amministrativa seguita da varie Questure, come documentato dal ricorrente.

Ed infatti, a seguito della presentazione di ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Brescia, dove si era aperto il procedimento, la Questura di Mantova consente la proposizione in via autonoma della domanda di protezione complementare raccogliendo la domanda di protezione complementare, rilasciando la ricevuta di permesso di soggiorno provvisorio ex art. 19 d.lgs. 286/98 e fissando l'appuntamento per formalizzare domanda in modo autonomo.

A sua volta la Questura di Rovigo ha fissato appuntamento per l'accesso alla protezione complementare in modo autonomo, ed ha rilasciato forse la prima ricevuta di permesso di soggiorno per protezione complementare ex art 19 comma 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 senza previo intervento giudiziale.

Infine anche la Questura di Verona, a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, ha fissato appuntamento per l'accesso alla protezione complementare in modo autonomo, pur notificando all'interessato un provvedimento di inammissibilità, attualmente in fase di impugnazione.

Deve quindi in definitiva ritenersi che ricorrano i requisiti per l'accoglimento del presente ricorso in relazione alla richiesta di fissazione dell'appuntamento da parte della Questura, posto che ogni valutazione successiva è rimessa all'Amministrazione preposta.

Il ricorso merita accoglimento, senza statuizione sulle spese in ragione della contumacia della parte resistente.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 sexies c.p.c

ACCOGLIE

il ricorso e per l'effetto

ORDINA

alla Questura di Firenze di ricevere senza ritardo e/o indugio la domanda di protezione complementare ex art. 19, comma 1 e 1.1 d.lgs. 286/98 nella nuova formulazione come introdotto dal d.l. 20/2023 convertito con l. n. 50/2023 ex artt. 10 e 11 cost. ed art 5 comma 6 d.lgs. 286/98 da parte del Sig.

16/05/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE

N. R.G. 2024/1839

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 14/02/2024, G...., esponeva:

- Il Sig. ...ha fatto ingresso in Italia in data 15/01/2022 in modo regolare in quanto in possesso di passaporto Albanese che consente l'ingresso nello spazio europeo in regime di esenzione visto;
- in data 22/09/2022 faceva ingresso in Italia la sig.ra --- (moglie), ed il ..., anch'essi in modo regolare in quanto munito di passaporto albanese;
- in data 21/06/2023 il sig..... provvedeva alla spedizione del kit postale con ricevuta avente identificativo 05597591973-6 e 53000091573 al fine di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- infatti il sig. veniva assunto in data 27/03/2023 alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con le mansioni di giardiniere;
- in data 22/11/2023 il sig. ... si presentava presso la Questura di Arezzo che comunicava la irricevibilità della citata istanza di rilascio del titolo di soggiorno, attesa l'assenza del previsto nulla osta rilasciato dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione;
- in data 22/11/2023 il sig. ... veniva, inoltre, sanzionato con un provvedimento di espulsione dal Prefetto di Arezzo;
- in data 19/12/2023 il prevenuto formulava istanza di protezione complementare, unitamente alla propria moglie, in proprio ed anche per il figlio minore;
- la istanza veniva sottoscritta personalmente dal ricorrente e notificata all'indirizzo PEC istituzionale della Questura di AREZZO;
- la predetta richiesta è motivata in fatto ed in diritto (si rinvia alla parte *“il contenuto della domanda di protezione complementare”*) e veniva allegata la documentazione a corredo;
- alla domanda veniva, anche, allegato l'accordo di integrazione sottoscritto dal ricorrente,

- con il quale questi si impegna a *“a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata...b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;..d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. L'interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.”*;
- in data 20/01/2023 veniva promosso ricorso avverso il provvedimento di espulsione avanti il Giudice di Pace di Arezzo (n. r.g. 3834/2023), procedimento che – sino ad oggi – è stato sempre rinviato in attesa della decisione della Questura sulla domanda di protezione complementare;
 - in data 21/01/2024 la difesa formalizzava alla Questura di AREZZO una diffida ad adempiere a fissare appuntamento onde consentire al ricorrente di accedere alla tutela invocata;
 - tale atto difensivo rimaneva privo di riscontro;
 - in data 01/02/2024 la difesa formalizzava una seconda diffida ad adempiere, a seguito della quale seguiva una telefonata interlocutoria;
 - ad oggi non risulta che la Questura abbia provveduto a prendere posizione per iscritto sulla richiesta formulata dal ricorrente;
 - Che il diritto a formalizzare domanda di protezione complementare si sostanzia in un diritto soggettivo perfetto trova conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, ov è stato affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario in merito al silenzio della Questura circa la domanda di protezione complementare (TAR EMILIA ROMAGNA SENTENZA DEL 5/10/2023 - RG 461/2023 in *“La Protezione Complementare – Parte Seconda. La Giurisprudenza di Merito” Anno 2023 Edizioni Amazon, pagg. 93 e ss.*);
 - Peraltro anche dopo il c.d. Decreto Cutro è tutelabile il diritto al rispetto della vita privata e familiare come sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Corte di cassazione, sez. I civile, 6 ottobre 2023 n. 28162 in <https://www.spreaker.com/user/avv.loscerbo/anchedopo-il-c-d-decreto-cutro-il-dirit>);
 - la presente controversia ha quindi ad oggetto la presentazione della domanda di protezione complementare all'autorità amministrativa;
 - ancorchè siano oggi interpretate le disposizioni di legge nel senso che la domanda di protezione complementare debba presentarsi all'interno della domanda di protezione internazionale - secondo l'orientamento che paiono condividere alcune Questure – il richiedente conserva lo status di richiedente protezione complementare (o speciale);

- diversamente si costringerebbe il ricorrente, il quale ritiene di avere i requisiti della sola protezione complementare ad invocare, pur senza titolo, anche il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Sul “periculum in mora”, rilevava che la condotta tenuta dall'ufficio pubblico sostanzia un rifiuto ad accedere alla tutela invocata, atteso il perdurante rifiuto di fissare appuntamento, determinando l'impossibilità di formalizzare l'istanza di protezione complementare, lo espone al rischio di essere espulso dal territorio nazionale, senza poter regolarizzare la sua posizione e far valere eventuali pregiudizi che deriverebbero dal suo allontanamento dall'Italia e attinenti al rispetto della sua vita privata e familiare.

Chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a formalizzare domanda di protezione complementare, mantenendo lo status di richiedente protezione complementare ove attivata la procedura di protezione internazionale, senza ritardo e/o indugio alcuno con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione del codice fiscale ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto.

Con ordinanza 25/03/2024 veniva fissata l'udienza cartolare del 02/05/2024 per la discussione in contraddittorio.

Si costruiva l'amministrazione resistente a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, evidenziando che il ricorrente aveva presentato richiesta di soggiorno per motivi di lavoro (motivo non previsto tra quelli di durata breve in esenzione visto) ben oltre i tre mesi di esenzione previsti cosicché l'Ufficio Immigrazione dichiarava quindi irricevibile l'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato del ricorrente in quanto carente del previsto Nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione, necessario per l'ottenimento del visto d'ingresso per lavoro.

Quanto all'oggetto specifico del giudizio, deduceva che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni in L. n. 50 del 5 maggio 2023 (cd. Decreto Cutro), sono stati ulteriormente modificati i presupposti della protezione speciale oltre che le caratteristiche del relativo permesso di soggiorno: il permesso per protezione speciale non può più essere richiesto direttamente al Questore ma il riconoscimento della predetta protezione è valutata dalla Commissione Territoriale nell'ambito dell'esame della richiesta di protezione internazionale. La richiesta di protezione speciale, quindi, sarebbe sempre da ricondursi nell'alveo dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano

i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.

Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

Concludeva di conseguenza per il rigetto del ricorso.

La decisione si concentrerà sull'oggetto del giudizio, relativo alla presentazione dell'istanza di protezione speciale, non invece sugli antecedenti relativi all'ingresso in Italia ed ai tentativi di ottenere un titolo di soggiorno per motivi di lavoro, irrilevanti in questa sede.

L'art. 10, terzo comma, della Costituzione contiene un'esplicita norma di tutela dell'asilo territoriale nella quale è previsto che “*lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge*”.

L'asilo previsto in Costituzione è stato uniformemente qualificato come un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile anche in mancanza di leggi ordinarie d'attuazione, di natura individuale, esercitabile ogni qual volta manchi nel paese di provenienza la possibilità di esercitare anche soltanto una delle libertà democratiche che sono garantite nel nostro paese.

Il contenuto minimo del diritto, pertanto, non può scendere al di sotto del diritto d'ingresso e di soggiorno al fine di consentire la presentazione e l'esame della domanda di asilo alle autorità italiane.

Secondo l'ampia formulazione della norma che non contiene alcun riferimento all'esistenza o al pericolo di persecuzioni, si è uniformemente ritenuto che il diritto d'asilo abbia un contenuto più ampio del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato e che ricomprenda quegli stranieri che fuggano dal proprio paese per la necessità di salvare la propria vita, la propria sicurezza od incolumità in caso di guerre, guerre civili, disordini gravi e generalizzati, con l'eccezione delle situazioni di esodi di massa, potendo la legge ordinaria fissare un numero massimo complessivo di stranieri ospitabili con questo titolo.

Sulla nozione di “*libertà democratiche*” si è registrata una certa instabilità ermeneutica tra un contenuto minimo che comprende tutti i diritti inviolabili (artt. 2 e 3; art. da 13 a 27) ed un contenuto massimo che ritiene estendibile la tutela anche alle libertà economiche, al diritto al

lavoro

in condizioni non discriminanti ed alla tutela prevista dall'art. 36 Cost..

Rientra senz'altro, nel contenuto minimo della violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e art. 7 carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Può, pertanto, ritenersi, parte integrante del diritto d'asilo costituzionale, il diritto a non essere allontanato verso un paese nel caso in cui tale allontanamento determinerebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e 7 Carta dei Diritti. Fino al Decreto Legge n. 20/2023, convertito con modificazioni nella L. n. 50/2023, l'art. 19 comma 1.1 del D.Lgs n. 286/1998 prevedeva: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti ((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6)). Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.*

L'art. 19 comma 1.2 del D.Lgs n. 286/1998 prevedeva: *“Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.*

Tali formulazioni delle disposizioni, introdotte dal D.L. 130/2020, indubbiamente integravano un'attuazione costituzionale compiuta ed estesa, non residuando altro margine di diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost.1.

In data 10/03/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 20/2023, con il quale sono stati soppressi i periodi 3 e 4 del comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. 286/98.

La legge di conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023 (legge n. 50 del 5 maggio 2023), introducendo modifiche al D.L. convertito, ha soppresso il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286/98.

Allo stato attuale della legislazione, pertanto, l'attuazione dell'asilo costituzionale si realizza attraverso la previsione: 1) della protezione maggiore (internazionale), la quale comprende il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, 2) della protezione complementare prevista dal riformato art. 19 d.lgs. 286/98, che può essere riconosciuta dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale quando, a seguito di domanda di protezione internazionale, l'ufficio valutatore non abbia ritenuto sussistere i requisiti per la concessione di una protezione maggiore ma, soltanto, quelli per la protezione complementare.

Dunque, la protezione speciale non è venuta meno e continua ad essere presente nel tessuto normativo, ma può considerarsi non più interamente esaustiva dell'asilo costituzionale ex art. 10 Cost. ed eventualmente di nuovo integrabile quale protezione complementare dall'applicazione diretta dell'asilo costituzionale e degli obblighi internazionali richiamati nell'attuale disposizione, che recita: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”.*

Del tutto soppressa, invece, risulta la procedura amministrativa autonomamente prevista dalla precedente versione dell'art. 19, comma 1.2 D.Lgs 286/1998, al secondo periodo.

Premesso ciò, la questione giuridica che pare porre la presente vicenda è se la domanda di protezione complementare debba essere presentata necessariamente nell'ambito della protezione internazionale ovvero sia tuttora possibile, presentare una domanda di protezione complementare in modo autonomo all'autorità amministrativa anche se non è più prevista alcuna procedura al riguardo.

Non si ignora l'orientamento che ritiene le modifiche apportate in sede di conversione al testo del comma 1.2 dell'art. 19 del T.U.I., soppressive della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito di domanda diretta al Questore, impedienti l'accoglimento della domanda cautelare, non competendo sotto il profilo del *fumus boni iuris* al giudice ordinario stabilire quali procedimenti amministrativi l'amministrazione debba seguire per trattare le domande di asilo, riconducibili alla protezione nazionale, in carenza di una norma

specifica. Ne è che per le domande di protezione internazionale, attribuite in sede di impugnazione del provvedimento amministrativo alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, la disciplina è stabilita dal D.Lgs. 25/2008, attuativo della Direttiva procedure (2013/32), le domande di protezione speciale sono regolate esclusivamente dal diritto interno, sicchè per il principio giusta il quale oggetto del giudizio del giudice ordinario è il diritto soggettivo del ricorrente al diritto di asilo e non il procedimento o il provvedimento amministrativo, gli ipotetici vizi di legittimità o di merito sarebbero irrilevanti davanti a tale giudice, e deve ritenersi invece che potrebbero essere (rilevanti) solo davanti al giudice amministrativo.

Ma a parte il fatto che la facoltà di instare la pubblica autorità per ottenere da essa una risposta in ordine alla protezione speciale richiesta ha tutto il *fumus* di essere un diritto soggettivo discendente dall'art. 10 Cost. e dagli altri obblighi internazionali che legano l'Italia alla protezione della vita privata e familiare, e non un mero interesse al procedimento ed alla sua correttezza, si dissente

essenzialmente dall'idea che l'assenza di un indicazione normativa relativa alla presentazione di un'istanza amministrativa all'autorità ed alla procedura per trattarla possa determinarne l'irricevibilità l'insindacabilità da parte del giudice ordinario in materia di diritti soggettivi, di rango costituzionale e sovranazionale.

Se anche può rinvenirsi nel tessuto normativo un principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, tale principio non sembra possa avere vigenza per le istanze dei privati nei confronti della PA, dove anzi anche un'istanza non prevista né normata da alcuna disposizione determina, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 241/1990, l'apertura di un procedimento amministrativo ed il dovere della PA di rispondere concludendo il procedimento eventualmente in modo negativo per il privato istante, determinando in caso contrario un contenzioso che verrà ripartito fra la giurisdizione ordinaria e amministrativa in ragione dei consolidati criteri.

Vari esempi corroborano l'assunto.

Un primo esempio può essere tratto dalle varie vicende che hanno visto porsi una questione di legittimità di una istanza – e ancor prima della sua ricevibilità da parte dell'amministrazione sanitaria – relativa al fine vita di una persona affetta da patologia che l'aveva ridotta in stato vegetativo, ovvero che vedeva l'assistenza al suicidio di persone non autonome nella respirazione, nell'alimentazione e nell'evacuazione, invase da sonde e protesi di mantenimento delle funzioni, percorse da ricorrenti spasmi e contrazioni, produttivi di acute sofferenze, non lenibili farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda, conservando, però, intatte le facoltà intellettive.

Se anche gli esiti dei procedimenti penali aperti a carico dei soggetti accusati del reato di cui all'art. 580 c.p. si sono conclusi in modo ad essi favorevole, già la sentenza resa da Cass. civ. Sez. 1, n. 21748 del 16/10/2007 evidenziava che “*pur a fronte dell'attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali (cfr. Corte cost., sentenza n. 347 del 1998, punto n. 4 del Considerato in diritto)*”.

I menzionati esiti penali, d'altra parte, sono stati infine sanzionati dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 242 del 24/09/2019, con la quale ha riconosciuto una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa, corrispondente ai casi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi.

Proprio il riferimento ed il compiuto esame della legge n. 219 del 2017 conducono inoltre il Giudice delle leggi a rivolgere un monito al legislatore. La legge 219/2017, infatti, “*riconosce ... ad [o]gni persona capace di agire il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorchè necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5): diritto inquadrato nel contesto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. In ogni caso, il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, rimanendo, in conseguenza di ciò, [...] esente da responsabilità civile o penale (art. 1, comma 6). ... - La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. Pertanto, il paziente, per congedarsi dalla vita, è costretto a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Ne è testimonianza il caso oggetto del giudizio principale, nel quale, [s]econdo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, [...] l'interessato richiese l'assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perchè quest'ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti,*

totalmente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo (ordinanza n. 207 del 2018). ... - nelle more dell'intervento del legislatore, ... la declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. ... in quanto enucleate solo con la presente sentenza, in attesa dell'intervento del legislatore, le condizioni procedurali in questione non possono infatti essere richieste, tal quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi. ... Non si può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi. ... La tecnica decisoria per la quale si dichiara l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnandola con un monito al legislatore per l'introduzione della disciplina necessaria a rimuovere il vulnus costituzionale, per cui, ove il monito rimanga senza riscontro, fa seguito, di norma, una declaratoria di incostituzionalità, ha l'effetto di lasciare in vita

- e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all'accertamento dell'inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, 1/2, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità (Precedente citato: ordinanza n. 207 del 2018). Non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina - reale o apparente - che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti, perché occorre evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore".

Considerata dunque scriminata la condotta dei medici e coloro che assistano il suicida nel suo intento, entro la circoscritta area di non conformità costituzionale riconosciuta, il fine vita continua ad essere non normato dal legislatore, non consentendo la legislazione oggi in vigore al medico di mettere a disposizione del paziente che versi nelle condizioni anzidette trattamenti diretti, non ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte, costringendo il paziente e i suoi cari a subire un processo più lento e carico di sofferenze per congedarsi dalla vita; anzi, consente ai medici obiettori di coscienza di non prestare ovviamente alcun ausilio e di restare estranei a tali richieste.

Se da una parte ciò rende evidente la totale mancanza di una specifica previsione legislativa sul

fine vita, dall'altra esplicita anche la totale mancanza di discipline e procedure al riguardo, da cui sorge il monito al legislatore della Corte costituzionale. Ma è altrettanto ovvio che ciò non escluda, e storicamente non ha escluso, che pazienti e famiglie avanzino invece istanze al sistema pubblico sanitario rivolgendole ai suoi medici funzionari, al rifiuto o al silenzio dei quali è inevitabile che tali questioni assurgano ai gradi più alti della giurisdizione perché si affermi comunque il diritto obiettivo ed il contenzioso insorto venga definito su tale base.

Sotto questo profilo si è in presenza, cioè di una pubblica amministrazione che riceve istanze indubitabilmente solo ad essa riferibili, in assenza di previsione normativa e di procedura per accoglierle e, ancor prima, riceverle, che non di meno o provvede sua sponte, accogliendole fidando nella scriminante ormai delineata dalla Corte costituzionale o rigettandole, ovvero determina un contenzioso che un giudice definirà. Trattandosi di diritti soggettivi, nella specie considerata "personalissimi", la giurisdizione spetterà, come finora è spettata, al giudice ordinario.

Un secondo (molto più lieve) esempio può essere tratta dal quadro normativo specifico di un settore estremamente particolare.

Nel piano strategico nazionale 2021-2030 per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Italia sono previste applicazioni per il trasporto di persone in ambiente urbano ed extraurbano. Per far convivere in sicurezza nello spazio aereo piccoli droni a pilotaggio remoto, mezzi per l'Air Taxi e aeromobili tradizionali, è stato adottato U-space, in vigore dal 26 gennaio 2023. In vista delle olimpiadi invernali del 2026 è allo studio la possibilità di istituire servizi di Urban Air Mobility e Air Taxi su corridoi aerei per collegare le infrastrutture aeroportuali e di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Milano su veicoli aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), in pratica grossi droni (AAV) per il trasporto di persone e merci.

In Italia, dunque, al di là della disciplina imposta dal Regolamento ENAC UAS-IT del 04/01/2021, che integra la normativa europea U-space dettata dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2021/664, 665 e 666 della Commissione, del 22 aprile 2021, non esiste a tutt'oggi una disciplina specifica relativa al trasporto di persone su veicoli UAS (droni) e quindi la previsione di una procedura autorizzatoria di tale attività ma non può dubitarsi che una tale rischiosa attività necessiti di vigilanza pubblica e che un privato già in possesso di tutti i requisiti oggi richiesti dalla normativa vigente non possa per ciò solo trasportare di sua iniziativa persone sui droni. Qualora una tale richiesta venisse avanzata (per esempio da un operatore commerciale) l'amministrazione competente avrebbe comunque l'obbligo di esprimersi su di essa, fosse anche soltanto per concludere il procedimento aperto dall'istanza con un provvedimento espresso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, redatto in forma

semplificata ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990.

È vero che in tal caso l'interesse del privato sarebbe di natura pretensiva nel concorso con le contrapposte esigenze della sicurezza, con tutte le conseguenze del caso anche in punto di tutela giurisdizionale, ma proprio per questo ed a maggior ragione sembra arduo sostenere che la posizione di chi rivendichi un diritto, peraltro di indubitabile rango costituzionale (con tutte le conseguenze del caso anche in punto di tutela giurisdizionale), debba essere necessariamente destinata al silenzioso rifiuto di ricevere l'istanza per l'unico motivo che "non è prevista".

Ebbene, deve ritenersi che a fronte di un diritto soggettivo perfetto, di rango costituzionale, di natura individuale, sia difficile ipotizzare che il potere pubblico possa vanificarne il contenuto o renderne l'esercizio eccessivamente e sproporzionatamente complicato ai suoi titolari, come avverrebbe se si ritenesse che la richiesta di protezione speciale debba sempre ricondursi nell'alveo dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 nell'ambito e all'"interno" di una domanda di protezione internazionale, in chiara sproporzione e diseconomia dei mezzi e con possibili, o comunque non escluse, conseguenze sanzionatorie qualora la domanda di protezione internazionale potesse essere considerata come *petitio ficta*, frutto di abuso.

La soppressione delle disposizioni relative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore, in effetti, non può significare di per sé la soppressione del dover delle pubbliche autorità di ricevere e considerare le domande di protezione complementare, fissato peraltro da norme supreme di rango costituzionale e internazionale.

D'altra parte la legge, ancora nell'attuale formulazione, continua a individuare con grande precisione e chiarezza l'Autorità, l'unica Autorità, che possa provvedere al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, indicandola nel Questore.

Dunque, la protezione speciale, ancorché eventualmente integrabile con la "lista aperta" costituita dall'asilo costituzionale e dagli obblighi internazionali assunti dall'Italia, tuttora esiste e l'unica autorità che può rilasciare il correlativo permesso di soggiorno è il Questore.

Che tale via amministrativa per il conseguimento della valutazione relativa ai presupposti della protezione in questione sia possibile e percorribile, peraltro, è dimostrato dalla prassi amministrativa seguita da varie Questure, come documentato dal ricorrente.

Ed infatti, a seguito della presentazione di ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Brescia, dove si era aperto il procedimento, la Questura di Mantova consente la proposizione in via autonoma della domanda di protezione complementare raccogliendo la domanda di protezione complementare, rilasciando la ricevuta di permesso di soggiorno provvisorio ex art. 19 d.lgs. 286/98 e fissando l'appuntamento per formalizzare domanda in modo autonomo.

A sua volta la Questura di Rovigo ha fissato appuntamento per l'accesso alla protezione complementare in modo autonomo, ed ha rilasciato forse la prima ricevuta di permesso di soggiorno per protezione complementare ex art 19 comma 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 senza previo intervento giudiziale.

Infine anche la Questura di Verona, a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, ha fissato appuntamento per l'accesso alla protezione complementare in modo autonomo, pur notificando all'interessato un provvedimento di inammissibilità attualmente in fase di impugnazione.

Deve quindi in definitiva ritenersi che ricorrano i requisiti per l'accoglimento del presente ricorso in relazione alla richiesta di formalizzare la domanda di protezione speciale alla Questura, posto che ogni valutazione successiva è rimessa all'Amministrazione preposta.

Il ricorso merita accoglimento, con integrale compensazione delle spese per la presenza di precedenti difformi costituenti gravi ed eccezionali ragioni.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 sexies c.p.c

ACCOGLIE

il ricorso e per l'effetto

ORDINA

alla Questura di Arezzo di ricevere senza ritardo in via autonoma la domanda di protezione complementare ex art. 19, comma 1 e 1.1 d.lgs. 286/98 nella nuova formulazione come introdotto dal d.l. 20/2023 convertito con l. n. 50/2023 ex artt. 10 e 11 cost. ed art 5 comma 6 d.lgs. 286/98 da parte del Sig.---

COMPENSA

Le spese.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

13/02/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. R.G. 16959/2023

1.

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la ricorrente, cittadina brasiliana, ha chiesto, in via cautelare ed urgente, di «accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ad ottenere dal Comune di Bologna il diritto alla residenza ed alla iscrizione anagrafica e, per l'effetto, ordinare al Sindaco quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici la immediata iscrizione della ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Bologna ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo».

Fissata la prima udienza al 30 gennaio 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., si è costituita tempestivamente la resistente con comparsa di risposta nella quale ha chiesto preliminarmente l'estensione del contraddittorio verso il Ministero dell'Interno, ha eccepito l'inammissibilità della domanda diretta ad ordinare al Comune di Bologna l'iscrizione anagrafica, ha eccepito il «difetto di specificità, di fondamento e di giurisdizione con riferimento alle domande subordinate» con cui era stato chiesto «di disporre di ogni altro provvedimento di urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo», e ha chiesto, infine, la reiezione nel merito della domanda principale di accertamento del diritto alla iscrizione anagrafica, attesa la ritenuta carenza di *fumus* e *periculum*.

Lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., si deve rilevare quanto segue.

2.

Come si desume dai documenti in atti e come è pacificamente ammesso dalle parti, la ricorrente, avendo impugnato un provvedimento della Questura di Bologna che respingeva la sua istanza diretta alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19,

D.l.vo 25 luglio 1998 n. 286, ha ottenuto in data 14 settembre 2023 da questo Tribunale un provvedimento urgente con il quale si «*sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordine alla questura competente di ripristinare la legittimità del soggiorno mediante il rilascio della ricevuta o altro idoneo titolo provvisorio al ricorrente, munito di Codice Fiscale, fino alla definizione del presente giudizio*».

Ha richiesto quindi, in ottemperanza a tale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che riconosceva la regolarità del soggiorno e le conferiva un «*titolo provvisorio*», di essere iscritta all'anagrafe del Comune di Bologna, ottenendo tuttavia un diniego per le ragioni esposte nel relativo provvedimento amministrativo (e sviluppate nella comparsa di risposta della resistente), con cui, sostanzialmente, ammettendo pacificamente i fatti, si contesta che l'Autorità Giudiziaria abbia accertato la legittimità del soggiorno e abbia disposto il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio in favore della richiedente protezione speciale.

Chiesto un intervento urgente e cautelare del tribunale, come si è detto la resistente, costituitasi in giudizio, ha svolto alcune richieste preliminari, ha sollevato alcune eccezioni ed ha esposto inoltre argomenti relativi al *fumus* e al *periculum*.

3.

Non persuade, preliminarmente, la richiesta della resistente di estensione del contraddittorio al Ministero dell'Interno.

Attesa la natura cautelare della controversia, sicché compete alla parte ricorrente individuare la controparte nei cui confronti richiedere la tutela anticipata, e ritenuta la carenza di litisconsorzio necessario (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26883 del 26/11/2020), non vi è necessità di sollecitare l'intervento del Ministero, posto che la resistente, in qualità di Ufficiale dello Stato civile, ha piena legittimazione passiva, peraltro incontestata, in relazione alla richiesta di iscrizione anagrafica.

Ancora in via preliminare, va osservato come la resistente non abbia eccepito il difetto di giurisdizione o di competenza, affermando anzi essa stessa, posto che nella specie si verte pacificamente in materia di diritti soggettivi, la competenza del giudice adito rispetto alla domanda principale (comparsa di risposta, pag. 7: «*il Giudice ordinario potrà solo dichiarare la sussistenza del diritto all'iscrizione anagrafica*»), il che esonera da ulteriori argomentazioni sul punto.

4.

Andando al merito, riguardo al *fumus boni iuris* va evidenziato come nel caso di specie il rilascio alla ricorrente di un permesso di soggiorno in qualità di richiedente asilo sia stato già oggetto di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

In seguito alla impugnazione del provvedimento della Questura di Bologna che aveva respinto la sua domanda di concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, D.l.vo 25 luglio 1998 n. 286, questo Tribunale, infatti, in data 14 settembre 2023 ha emesso un provvedimento urgente del seguente tenore:

«*SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordine alla questura competente di ripristinare la legittimità del soggiorno mediante il rilascio della ricevuta o altro idoneo titolo provvisorio al ricorrente, munito di Codice Fiscale, fino alla definizione del presente giudizio*».

Il significato, univoco ed espresso, del detto dispositivo non è opinabile, atteso che il tribunale ha affermato in modo chiaro «*la legittimità del soggiorno*» ed ha disposto con nettezza il rilascio di un «*idoneo titolo provvisorio al ricorrente*», sicché mal si comprende in che termini il Comune resistente, e la sua difesa, intendano assumere in questa sede che il soggiorno della ricorrente sarebbe irregolare.

Nel provvedimento del Comune resistente si dà atto, in effetti, del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria («*dato atto che il provvedimento del Tribunale di Bologna allegato alla pratica, avverso il diniego della Questura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ha ordinato alla Questura medesima di sospendere l'efficacia esecutiva del diniego impugnato, fino alla definizione del giudizio pendente fra le parti, ordinando il rilascio di un'altra ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno*»), ma il funzionario comunale, sorprendentemente, nel richiamarne il contenuto ha ommesso artatamente di menzionare la parte del dispositivo che ha riconosciuto la regolarità del soggiorno («*la legittimità del soggiorno*») e che ha disposto l'immediato rilascio di un «*idoneo titolo provvisorio al ricorrente*», lasciando intendere che il Tribunale si sarebbe limitato a disporre la consegna di un Pagina 3

mero «*cedolino*», a suo avviso di incerta natura giuridica; in tal modo, non interpretando ma contraffacendo il dispositivo del provvedimento del Tribunale, l'Amministrazione resistente ha ommesso di prendere atto che l'Autorità Giudiziaria aveva ordinato il rilascio di un regolare titolo di soggiorno, sino a spingersi verso una irrituale quanto opaca contestazione dello stesso provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, atteso che a suo avviso un «*valido titolo di soggiorno*» potrebbe essere rilasciato «*solamente*» dalla Questura su parere della Commissione («*rilevato che, ai fini dell'iscrizione anagrafica, il cedolino con dicitura «protezione speciale» rilasciato dalla Questura costituisce valido titolo di soggiorno solamente se allegato al verbale con cui la Commissione non riconosce al cittadino la protezione internazionale, concedendo quella speciale*»); per l'effetto, la resistente è giunta quindi a dichiarare «*irricevibile*» la domanda della ricorrente di iscrizione anagrafica, in quanto il suo soggiorno sarebbe, nonostante il chiaro provvedimento dell'Autorità

Giudiziaria, irregolare («considerato che, ai sensi del D.lgs n.286/1998, la regolarità del titolo di soggiorno costituisce requisito essenziale che i cittadini stranieri devono presentare al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, e pertanto il titolo di soggiorno rientra tra i documenti da allegare a pena di irricevibilità della richiesta, oltre al documento di riconoscimento»).

Anche la difesa della resistente ha seguito lo stesso percorso, ignorando del tutto il provvedimento del Tribunale con cui viene affermata «la legittimità del soggiorno» e ordinato il rilascio di «idoneo titolo provvisorio al ricorrente» e giungendo anch'essa ad affermare, contro il chiaro disposto dell'Autorità Giudiziaria, che la ricorrente sarebbe irregolare e priva di titolo poiché «il cedolino relativo alla presentazione dell'istanza avvenuta dinanzi al Questore, restituita a seguito di specifico ordine giudiziale reso in via cautelare, comprova unicamente di avere l'interessata richiesto il permesso di soggiorno per motivi di "protezione speciale" e che la relativa istanza, rigettata, è stata impugnata ed è sub iudice in fase di istruttoria».

Esclusa una scarsa intelligibilità del provvedimento giurisdizionale, posto che il riconoscimento della regolarità del soggiorno («la legittimità del soggiorno») e l'ordine di rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio («la ricevuta o altro idoneo titolo provvisorio») non potrebbero essere più chiari, l'Amministrazione rileva dunque una malcelata volontà di non conformarsi all'ordine legittimamente reso dall'Autorità Giudiziaria.

Oggetto di controversia potrebbe essere, in ipotesi, la questione -pure dibattuta in passato- se al rilascio del detto titolo di soggiorno consegua o meno il diritto del suo titolare alla iscrizione anagrafica. Dalla lettura del provvedimento impugnato e della comparsa di risposta non si rileva tuttavia alcuna contestazione da parte del Comune resistente del principio per cui il permesso di soggiorno dà sempre luogo al diritto di iscrizione anagrafica. Il diritto soggettivo del titolare di un permesso di soggiorno provvisorio di ottenere l'iscrizione anagrafica – e il correlato obbligo del Comune – è d'altra parte ormai pacifico, in seguito al noto intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 13 del d.l. n. 113 del 2018 [Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 31 luglio 2020, per cui negare «l'iscrizione anagrafica a coloro che hanno la dimora abituale nel territorio italiano (...) riserva un trattamento differenziato e indubbiamente peggiorativo a una particolare categoria di stranieri in assenza di una ragionevole giustificazione: se infatti la registrazione anagrafica è semplicemente la conseguenza del fatto oggettivo della legittima dimora abituale in un determinato luogo, la circostanza che si tratti di un cittadino o di uno straniero, o di uno straniero richiedente asilo, comunque regolarmente insediato, non può presentare alcun rilievo ai suoi fini»].

Non può neppure assumersi che il Comune avrebbe dovuto attendere la consegna da parte della

Questura competente del detto "idoneo titolo" di soggiorno, atteso che la stessa Amministrazione resistente ha ammesso il possesso da parte della ricorrente della ricevuta della domanda di protezione speciale e che il provvedimento giurisdizionale, dopo avere riconosciuto la regolarità del soggiorno, ha affermato in modo univoco che la detta "ricevuta" ha valore giuridico di permesso di soggiorno, come si desume in modo limpido dalla circostanza che «la legittimità del soggiorno» va documentata mediante il rilascio della "ricevuta" o di "altro" idoneo titolo provvisorio. L'uso del termine "altro" chiarisce, evidentemente, che anche la ricevuta ha valore giuridico di idoneo titolo. Ne consegue che nel caso di specie il diritto soggettivo della ricorrente, titolare del permesso di soggiorno provvisorio, di ottenere l'iscrizione anagrafica è da assumersi accertato e, fatto salvo il tentativo di aggirare l'ordine del giudice, non è, in fondo, neppure seriamente controverso.

Appaiono al riguardo del tutto eccentriche rispetto all'oggetto del presente giudizio, e francamente ridondanti, le argomentazioni spese dall'Amministrazione resistente e dalla sua difesa al fine di esporre le incerte ragioni per cui, a loro avviso, il Tribunale non avrebbe potuto ordinare il rilascio del detto titolo di soggiorno provvisorio per richiedente asilo, posto che, salva la possibilità di impugnare nelle sedi previste dalla legge, incombe sull'Amministrazione l'obbligo di conformarsi ai provvedimenti legittimamente resi dall'Autorità Giudiziaria. Atteso, comunque, che la "contestazione" della decisione del Tribunale impegna gran parte delle difese della resistente, può essere al riguardo opportuno, *ad abundantiam* e in una logica di chiarimento del quadro normativo, rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito – ampiamente maggioritario sul territorio nazionale, se non unanime – che afferma la concessione, in sede di sospensione di un provvedimento di rigetto della domanda di protezione speciale, di un permesso di soggiorno provvisorio (cfr., *ex multis*, con motivazioni più o meno ampie e non sempre collimanti: Tribunale di Roma, ordinanza del 5 ottobre 2022; Tribunale Bologna, ordinanza del 9 gennaio 2023; Tribunale di Bologna, ordinanza 4 febbraio 2023; Tribunale di Firenze, ordinanza dell'8 febbraio 2023; Tribunale di Perugia, ordinanza del 31 maggio 2023; Tribunale di Firenze, ordinanza del 3 giugno 2023; Tribunale Bologna, ordinanza dell'1 dicembre 2023).

In conclusione, a prescindere dalla soggettiva condivisione o meno delle motivazioni in diritto che conducono le Autorità Giudiziarie funzionalmente competenti ad accertare il diritto soggettivo al rilascio al richiedente la protezione speciale di un «permesso di soggiorno provvisorio per richiedente asilo», va riaffermato, in ogni caso, come incomba sull'Autorità amministrativa e sui suoi funzionari -salva eventuale impugnazione nelle sedi rituali- il dovere giuridico di ottemperare agli ordini legittimamente impartiti dall'Autorità Giudiziaria.

Sussiste, dunque, certamente il *fumus boni iuris* in relazione alla domanda diretta all'accertamento

del diritto soggettivo alla iscrizione anagrafica in seguito all'avvenuto rilascio al richiedente protezione speciale di un titolo di soggiorno provvisorio.

5.

Riguardo al *periculum in mora*, si deve rilevare come il pericolo di un danno grave e irreparabile conseguente alla mancata iscrizione del ricorrente all'anagrafe appare evidente, per gli effetti derivanti della sua mancata iscrizione sull'esercizio di diritti fondamentali, non potendosi negare che possa riverberare sul pieno rispetto del suo diritto alla salute e all'accesso ai servizi del *welfare* e più in generale sullo stesso diritto alla identità e dignità personale.

Appare utile rammentare al riguardo le parole della Consulta, che (nella menzionata sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dell'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo) ha voluto sottolineare *«le conseguenze anche in termini di stigma sociale dell'esclusione operata con la norma oggetto del presente giudizio, di cui è non solo simbolica espressione l'impossibilità di ottenere la carta d'identità»*, ricordando che la mancata iscrizione anagrafica *«incide quindi irragionevolmente sulla "pari dignità sociale", riconosciuta dall'art. 3 Cost. alla persona in quanto tale, a prescindere dal suo status e dal grado di stabilità della sua permanenza regolare nel territorio italiano. Da questo punto di vista, in concreto, il diniego di iscrizione anagrafica presenta effetti pregiudizievoli per i richiedenti asilo quanto all'accesso ai servizi anche ad essi garantiti. Senza entrare nel merito della dibattuta questione relativa alla possibilità o meno di ottenere, per ciascun servizio, l'erogazione da parte delle amministrazioni competenti in assenza della residenza anagrafica – questione che non viene in rilievo in questa sede – non si può negare che la previsione della fornitura dei servizi nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza (art. 13, comma 1, lettera b, numero 1, del d.l. n. 113 del 2018), rende, quantomeno, ingiustificatamente più difficile l'accesso ai servizi stessi, non fosse altro che per gli ostacoli di ordine pratico e burocratico connessi alle modalità di richiesta dell'erogazione – che fanno quasi sempre riferimento alla residenza e alla sua certificazione a mezzo dell'anagrafe – e per la stessa difficoltà di individuare il luogo di domicilio, a fronte della certezza offerta invece dal dato formale della residenza anagrafica»* (Corte costituzionale, sentenza n. 186/2020 cit.).

Non persuade, infine, l'argomento per cui vi sarebbe stata una *«proposizione tardiva del ricorso cautelare»* ed il pericolo nel caso di specie sarebbe escluso dalla circostanza che la ricorrente avrebbe atteso "anni" a richiedere l'iscrizione anagrafica, atteso che il provvedimento che le ha riconosciuto il permesso di soggiorno è stato emesso nel settembre 2023 e il ricorso è stato presentato nel dicembre 2023, dopo un carteggio del difensore con l'Amministrazione, non potendo rilevare in questa sede la condotta pregressa, posto che lo specifico diritto la cui tutela è oggi richiesta in sede cautelare è stato accertato dall'Autorità Giudiziaria solo col provvedimento del 14 settembre 2023.

6.

In conclusione, deve essere accolta la domanda volta all'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente all'iscrizione anagrafica.

Posto che a tale accertamento consegue una attività vincolata dell'Amministrazione, resta assorbita la richiesta subordinata di *«ogni altro provvedimento di urgenza»*.

7.

La condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore indeterminato, fascia bassa, della causa, dei parametri medi e dell'effettiva trattazione (la liquidazione della fase di trattazione è ridotta, atteso che la causa è definita in una unica udienza).

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.,

ACCERTA il diritto soggettivo della ricorrente all'iscrizione all'Anagrafe del Comune resistente;
MANDA al Sindaco del Comune di Bologna, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei Registri Anagrafici, per ogni conseguente provvedimento;

CONDANNA la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.890.00 per compensi, 0,0 per spese, oltre 15% per spese generali, Iva e CPA..

20/02/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. R.G. 16584/2023

ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.

1. Con il ricorso in epigrafe indicato la ricorrente ha chiesto all'istituto Tribunale: *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente e del di lei nucleo familiare composto daad ottenere dal Comune di BOLOGNA il diritto alla residenza ed alla iscrizione anagrafica e, per l'effetto, ordinare al Sindaco quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici la immediata iscrizione del NUCLEO FAMILIARE nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di BOLOGNA, ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto.*

Al riguardo ha premesso di aver avanzato, in data 17.09.2022, domanda di protezione speciale presso la Questura di Bologna; che il 6.7.2023 la questura rilasciava loro un "cedolino" attestante la presentazione della domanda; che il 5.12.2023 chiedeva al Comune di Bologna l'iscrizione anagrafica del nucleo e che il Comune rigettava la richiesta sul presupposto dell'assenza di un valido titolo di iscrizione in ragione delle intervenute modifiche normative all'art. 19, comma 1.2., TUI.

La ricorrente ha quindi argomentato nel senso che il rilascio della ricevuta costituirebbe "titolo di soggiorno provvisorio", attestante la sua regolare presenza nel territorio italiano (pur se in attesa del provvedimento legittimante), e perciò costituirebbe titolo per l'iscrizione anagrafica al pari di quanto avviene per gli altri stranieri già in possesso del permesso, in applicazione del principio di non discriminazione.

Ha poi rappresentato il grave pregiudizio che discenderebbe dalla mancata iscrizione anagrafica in termini di impossibilità di esercitare il diritto all'istruzione dei minori, al *welfare*, alla continuazione dell'attività lavorativa, ed il pregiudizio anche ai fini dell'accoglimento della

domanda di protezione speciale.

Si è rimessa al giudice circa l'opportunità di chiamare in giudizio il Ministero dell'Interno.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita tempestivamente la resistente con comparsa di risposta del 9.1.2024 nella quale ha chiesto preliminarmente l'estensione del contraddittorio verso il Ministero dell'Interno; ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda diretta ad ordinare al Comune di Bologna l'iscrizione anagrafica, ha eccepito il «difetto di specificità, di fondamento e di giurisdizione con riferimento alle domande subordinate» con cui era stato chiesto «di disporre di ogni altro provvedimento di urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo», e ha chiesto, infine, la reiezione nel merito della domanda principale di accertamento del diritto alla iscrizione anagrafica, attesa la ritenuta carenza di *fumus e periculum*.

2. Condividendo sul punto il precedente di questo Tribunale del 13.2.2024 (est. Dott. Gattuso) non persuade, preliminarmente, la richiesta della resistente di estensione del contraddittorio al Ministero dell'Interno.

Attesa la natura cautelare della controversia, sicché compete alla parte ricorrente individuare la controparte nei cui confronti richiedere la tutela anticipata, e ritenuta la carenza di litisconsorzio necessario (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26883 del 26/11/2020), non vi è necessità di sollecitare l'intervento del Ministero, posto che la resistente, in qualità di Ufficiale dello Stato civile, ha piena legittimazione passiva, peraltro incontestata, in relazione alla richiesta di iscrizione anagrafica.

Ancora in via preliminare, va osservato come la resistente non abbia eccepito il difetto di giurisdizione o di competenza, affermando anzi essa stessa, posto che nella specie si verte pacificamente in materia di diritti soggettivi, la competenza del giudice adito rispetto alla domanda principale (comparsa di risposta, pag. 7: «il Giudice ordinario potrà solo dichiarare la sussistenza del diritto all'iscrizione anagrafica»), il che esonera da ulteriori argomentazioni sul punto.

3. Andando al merito della domanda, riguardo al *fumus boni iuris* va evidenziato come nel caso di specie il ricorrente ha presentato la domanda di protezione speciale in data **17.09.2022**, e quindi nel vigore del decreto Lamorgese che nel 2020 aveva ridisegnato i contorni procedurali e sostanziali della c.d. protezione speciale di cui all'art. 19 TUI ed in particolare, nella perdurante vigenza della disposizione contenuta al comma 1.2. del citato art. 19 successivamente soppresso dal d.l. 20 del 2023, convertito con la legge nr. 50 del 2023.

Tale norma consentiva allo straniero di avanzare direttamente alla questura la domanda di protezione speciale.

Ebbene nel caso di specie non solo il ricorrente ha prodotto la prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda in data antecedente all'emanazione del decreto Cutro, ma la stessa Questura di Bologna ha rilasciato ai richiedenti il c.d. "cedolino" attestante la presentazione della suddetta domanda (mentre posto decreto Cutro la stessa questura si è più volte dichiarata incompetente decidendo per la irricevibilità delle stesse domande). La circostanza che il cedolino sia stato rilasciato solo nel luglio del 2023 non incide certamente sul regime applicabile alla domanda, dal momento che chiara è la disposizione transitoria contenuta nell'art. 7 d.l. 20/2023 richiamato (che al comma 2 dispone testualmente: *Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*).

Pur avendo potuto il Legislatore omettere ogni indicazione, vigendo comunque il principio di irretroattività, lo stesso ha voluto segnalare dunque che la norma che abroga il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, *cit.*, vale solo per le domande "presentate" dopo l'entrata in vigore del d.l..

Nel caso di specie i ricorrenti hanno "presentato" la loro domanda già in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, avendo inoltrato la loro domanda alla Questura, la quale ha rilasciato il cedolino solo 10 mesi dopo e non risulta ancora essersi pronunciata sulla domanda medesima.

Non può assumersi invero che la "presentazione" della domanda coincida con la formalizzazione della stessa presso la Questura competente, la quale può avvenire anche con tempi che nella prassi appaiono del tutto incerti (attese le liste d'attesa presso gli uffici competenti, i rinvii determinati a volte da esigenze organizzative, a volte da esigenze istruttorie e di integrazione della documentazione).

Poiché l'irretroattività è principio generale dell'ordinamento e poiché ogni deroga deve essere espressa, chiara e univoca, si impone difatti necessariamente una interpretazione rigorosa, che – almeno a questi fini- indichi nella manifestazione espressa e univoca di volontà il contenuto del termine "presentare".

Ne segue che non è giuridicamente corretta la considerazione contenuta nel provvedimento del Comune in questa sede contestato, secondo la quale, essendo stato il cedolino rilasciato dopo l'entrata in vigore del c.d. decreto Cutro, lo stesso non può avere titolo per legittimare la presenza dello straniero in Italia essendo necessario che il predetto cedolino sia affiancato dal verbale della CT che ha reso il parere sulla domanda di protezione internazionale. Si tratta di una interpretazione

priva di qualsiasi appiglio normativo ed anzi in contrasto con quanto sopra detto in punto di regime intertemporale.

Così stando le cose, come più volte ribadito da questo Tribunale, il "cedolino" rilasciato dalla questura ha valore di un titolo provvisorio legittimante il soggiorno dello straniero sul territorio e quindi costituisce valido titolo per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi dell'art. 6 comma 7 TUI.

Al riguardo si richiama la motivazione dell'ordinanza di accoglimento di analogo ricorso resa da questo Tribunale (est. Dott. Borgo) nel giudizio RG n. 4391/2023 che per comodità si riporta di seguito.

Si osserva che il diritto di asilo costituzionale ex art.10 Cost. ricomprende sia la protezione internazionale (protezioni maggiori), che la protezione complementare, nel cui ambito rientra la protezione speciale (Cass. SU, n.24413/2021), di talchè la disciplina normativa che riguarda il richiedente la sola protezione speciale deve essere collocata nell'alveo del diritto di asilo costituzionale; quindi, nel momento della formalizzazione della domanda di protezione speciale, l'istante è da qualificarsi richiedente asilo ai sensi del TUI.

Vi sono due differenti procedure che consentono allo straniero di presentare istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, che può essere chiesto o alla Commissione Territoriale nell'ambito del procedimento di protezione internazionale (Cass. 37275/22), o direttamente al Questore (si veda la Circolare del Presidente della Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del 19/7/2021), con differenti tempistiche e modalità (che ad esempio prevedono l'audizione davanti alla Commissione Territoriale nel primo caso, e la sola istruttoria documentale davanti al Questore nel secondo, con minore aggravio per la l'Amministrazione); nonostante queste differenze procedurali, il permesso conclusivamente rilasciato dalla Questura – nel primo caso su disposizione della Commissione Territoriale e nel secondo caso a seguito di domanda diretta al Questore previo parere vincolante della Commissione Territoriale – è esattamente lo stesso, come previsto dall'art. 19 T.U.I. (si veda in proposito TAR Veneto n.1812/22).

Dunque, la posizione soggettiva di chi presenta domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al Questore è una posizione di richiedente asilo, identica a quella di colui che presenta la sua domanda di riconoscimento della protezione speciale innanzi alla Commissione Territoriale.

Nel caso che ci occupa, colui che richiede il riconoscimento della protezione speciale alla Commissione Territoriale riceve al momento della formalizzazione della sua domanda una ricevuta attestante la presentazione della domanda di protezione internazionale (che comprende anche quella di protezione complementare), che costituisce permesso di soggiorno provvisorio ex art.4, comma 3, D. Lgs. n.142/2015 per richiedenti asilo, mentre non è prevista una specifica disciplina nel caso

di richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente innanzi al Questore.

La posizione soggettiva di chi ha chiesto il permesso di soggiorno per protezione speciale alla Commissione Territoriale e chi lo ha chiesto rivolgendosi direttamente alla Questura devono essere equiparate onde evitare ingiustificate disparità di trattamento di posizioni fra loro identiche, fornendo una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata: a ciò si può addivenire – nel caso che ci occupa - con una applicazione analogica, ai sensi dell'art. 12 preleggi, dell'art. 4 D. Lgs.n.142/2015 anche in caso di presentazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente al Questore, in ragione della identità di ratio, per evitare una disparità di trattamento ingiustificata alla luce dei beni giuridici protetti ed indispensabile al fine di addivenire ad una soluzione compatibile con l'art. 3 della Costituzione; la norma dovrà, quindi, essere interpretata nel senso di ricomprendere fra i "richiedenti asilo" anche coloro che presentano la loro domanda di protezione speciale direttamente al Questore e non solo coloro che la presentano alla Commissione Territoriale nell'ambito della più ampia domanda di protezione internazionale.

Per tale motivo, anche la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale presentata direttamente al Questore dovrà comportare il rilascio di una ricevuta – o cedolino, che dir si voglia – al momento della sua formalizzazione con la sottoposizione ai rilievi dattiloscopici, cedolino che deve avere valore di permesso di soggiorno (con attribuzione del codice fiscale) durante il periodo di pendenza della procedura amministrativa, esattamente come avviene in caso di domanda di protezione speciale rivolta alla Commissione Territoriale.

Una volta definita la procedura amministrativa, nel caso di accoglimento tale ricevuta sarà sostituita dal permesso di soggiorno per protezione speciale, mentre nel caso di rigetto tale ricevuta sarà ritirata, salva impugnativa in sede giurisdizionale con eventuale accoglimento della istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego e conseguente restituzione di tale ricevuta.

Dalle considerazioni sopra esposte discende il diritto per la ricorrente ed i figli minorenni di ottenere l'iscrizione all'Anagrafe presso il Comune di Bologna.

Analogia statuizione non può essere pronunciata nei confronti dei componenti maggiorenni del nucleo familiare dal momento che non si rinviene agli atti una procura speciale alla ricorrente ad agire nel loro interesse (anche l'intestazione del ricorso è a nome della sola Ricaldi Anco Marivel).

Ritenuto così sussistente il *fumus boni iuris*, e passando all'esame del *periculum in mora*, il pericolo di danno grave e irreparabile conseguente alla mancata iscrizione del ricorrente all'Anagrafe - nelle more della procedura amministrativa volta al riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, che può avere anche tempi non brevi, come nella fattispecie

- è evidente, per gli effetti derivanti da una sua mancata iscrizione anche sul diritto alla salute, all'istruzione per i figli e all'accesso ai servizi del welfare.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Giustificati motivi, basati sulla natura e sulla novità delle questioni trattate, portano alla compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

accerta il diritto della ricorrente e dei figli minorenni ad ottenere l'iscrizione all'Anagrafe del Comune di Bologna a seguito della esibizione del cedolino a lei rilasciato al momento della formalizzazione della domanda di protezione speciale, e per l'effetto, ordina al Signor Sindaco del Comune di Bologna, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei Registri Anagrafici, di procedere alla iscrizione dei predetti all'Anagrafe della popolazione residente.

Compensa interamente fra le parti le spese di lite.

13/05/2024 - TRIBUNALE DI RAVENNA

N. R.G. 2024/263

1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ...B, ha chiesto di "accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dal Comune di Conselice il diritto alla residenza ed alla iscrizione anagrafica e, per l'effetto, ordinare al Sindaco quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici la immediata iscrizione del ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Conselice, ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto".

A tal fine ha esposto:

- che, in data 13/03/2023, aveva dato incarico ad un legale per essere assistito nell'ambito della procedura amministrativa avente ad oggetto la domanda di protezione speciale come prevista dall'art. 19 d.lgs. 286/98 ante riforma c.d. Decreto Cutro;
- che in data 8/04/2023 la Questura di Ravenna comunicava al legale la necessità di integrare la documentazione abitativa;
- che in data 16/05/2023 la Questura di Ravenna comunicava al legale che a seguito della conversione in legge del c.d. Decreto Cutro la domanda di protezione speciale del ricorrente non poteva essere più raccolta;
- che in data 18/07/2023 il ricorrente avanzava "istanza di protezione complementare ex art. 19, comma 1 e 1.1 d.lgs. 286/98 nella nuova formulazione come introdotto dal d.l. 20/2023 convertito con l. n. 50/2023 ex artt. 10 e 11 cost. - ex art 5 comma 5 d.lgs. 286/98 per l'applicazione dell'art. 8 CEDU in materia di tutela del diritto alla vita privata e familiare", trasmettendola via pec;
- che in data 1/08/2023 la Questura di Ravenna rispondeva che l'istante avrebbe potuto presentarsi

presso i loro uffici il lunedì mattina per la registrazione;

- che in effetti in data 7/08/2023 il ricorrente si presentava presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna senza che gli fosse consentito di formalizzare domanda di protezione complementare ma solo di protezione internazionale (e non di protezione complementare nell'ambito della protezione internazionale);
- che il difensore formulava istanza di riesame di rifiuto di ricevere la domanda di protezione complementare avvisando che in caso di silenzio si sarebbe rivolto all'autorità giudiziaria;
- che adito sul punto, il Tribunale di Bologna (giusta ordinanza del 4.11.2023) accertava il diritto del ricorrente di presentare istanza per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, prima della conversione in L. 5 maggio 2023, n. 50 e quindi "domanda di protezione complementare direttamente alla Questura competente che attiverà senza ritardo il relativo procedimento, rilasciando la ricevuta con il CF";
- che pertanto in data 23/11/2023 la Questura di Ravenna rilasciava in favore del ricorrente la ricevuta del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- che in data 24/01/2024 il ricorrente formalizzava al Comune di Conselice richiesta di iscrizione anagrafica, che quest'ultimo dichiarava irricevibile in data 26/01/2024 sulla seguente motivazione "Vista la documentazione a corredo...Ordinanza ex art. 700 c.p.c del Tribunale di Bologna...Ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per PROTEZIONE SPECIALE...Dato atto che il cittadino tunisino sopra generalizzato NON esibisce un titolo di soggiorno in corso di validità e NON rientra nei casi particolari sopra citati che permettono l'iscrizione senza l'esibizione o nelle more del rilascio dello stesso".

2. Con decreto emesso in data 13.02.2024 il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di un decreto inaudita altera parte, fissava udienza in data 26.03.2024 per l'esame della domanda cautelare.

Si costituiva in giudizio in data 20.03.2024 il Comune di Conselice, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva del Sindaco del Comune di Conselice per essere legittimato il Ministero dell'Interno e (conseguentemente) l'incompetenza del Tribunale adito in favore del foro erariale (Bologna), chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

All'udienza del 26.03.2024 le parti insistevano nelle proprie conclusioni.

Il Giudice riservava la decisione.

3. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, il ricorso ex art. 700 c.p.c. è fondato per i motivi che seguono.

Preliminarmente, quanto alla (carenza di) legittimazione passiva del Comune (e conseguente eccezione di incompetenza), può osservarsi, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dal ricorrente, che il Sindaco, quando agisce quale Ufficiale del Governo in quanto titolare della funzione pubblica della tenuta dell'anagrafe, costituisce l'unico soggetto individuato dalla legge (art. 54 TUEL), spettando invece al Ministero dell'Interno poteri di vigilanza, indirizzo e, nei casi di inerzia, poteri sostitutivi. Di talché, non essendo quest'ultimo litisconsorte necessario, non ha legittimazione passiva rispetto al ricorso né potrebbe interporre reclamo, a meno che non intervenga volontariamente nel processo nella prima fase (cfr. Tribunale di Firenze 27.05.2019, prodotta sub all. 22 ricorrente), circostanza comunque non verificatasi nel caso in esame.

Nel merito, come risulta dal provvedimento adottato in data 24.01.2024, il Comune di Conselice ha rigettato la domanda di iscrizione anagrafica presentata dal ricorrente ritenendo come non vi fosse prova che lo stesso fosse regolarmente soggiornante in Italia, stante la mancata esibizione del permesso di soggiorno.

Nella memoria di costituzione, non difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Comune ha affermato che il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3 D. lgs 18 agosto 2015, n. 142 (ovvero la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, che costituisce permesso di soggiorno provvisorio) è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, negando tuttavia che la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale sia parificabile a quella rilasciata per protezione internazionale, e che possa dunque costituire prova della regolarità del soggiorno.

Infatti, se è pacifico che il permesso di soggiorno provvisorio consegua alla presentazione della domanda di protezione complementare nell'ambito della protezione internazionale, è invece dubbio se consegua in caso di analogo istanza proposta direttamente alla Questura, come nel caso in esame.

Ad avviso di questo giudice, una lettura logico sistematica conduce ad un'applicazione analogica alla fattispecie de qua della disposizione di cui all'art. 4 D. L.vo n. 142 del 2015.

Infatti, dalla presentazione della domanda di protezione internazionale deriva il diritto di permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale e consegue altresì il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, rinnovabile, la cui "ricevuta" ha valore

legale di permesso di soggiorno provvisorio e rende regolare la permanenza nel territorio italiano. La protezione speciale o complementare prevista dall'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 può essere richiesta tanto congiuntamente ad una domanda di protezione internazionale, con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successivo rilascio da parte del Questore, quanto con una domanda rivolta direttamente al Questore, il quale decide comunque previo parere della stessa Commissione.

In esito alle due differenti procedure – nel primo caso su disposizione della Commissione Territoriale e nel secondo caso a seguito di domanda diretta al Questore, previo parere vincolante della Commissione Territoriale – la Questura rilascia un permesso identico, come previsto dall'art. 19 T.U.I., sicché la posizione soggettiva di chi presenta domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al Questore è una posizione di "richiedente asilo", identica a quella di colui che presenta la sua domanda di riconoscimento della protezione speciale innanzi alla Commissione Territoriale, e ciò non giustifica disparità di trattamento: fornendo una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, con una applicazione analogica, ai sensi dell'art. 12 preleggi, dell'art. 4 D. Lgs.n.142/2015, vanno quindi ricompresi fra i richiedenti asilo anche coloro che presentato domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente al Questore, in ragione della identità di ratio (cfr. sul punto Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE 4.02.2023, e Tribunale di Bologna 14.09.2023, prodotti sub all. 23 e 2 ricorrente).

Per tale motivo, la ricevuta rilasciata (c.d. cedolino) al momento della sua formalizzazione con la sottoposizione ai rilievi dattiloscopici, ha valore di permesso di soggiorno (con attribuzione del codice fiscale) durante il periodo di pendenza della procedura amministrativa, esattamente come avviene in caso di domanda di protezione speciale rivolta alla Commissione Territoriale.

Da ciò discende il diritto per il ricorrente di ottenere l'iscrizione all'Anagrafe presso il Comune di Conselice con tutto ciò che ne deriva, in applicazione analogica degli artt. 4 e 5 bis D. Lgs. n. 142/2015, in quanto il cedolino da lui esibito (all. 15) attestante la formalizzazione della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente innanzi alla Questura, ha valore di permesso di soggiorno ed attesta quindi la sua regolare presenza sul territorio nazionale ex art. 6, comma 7, TUI.

Quanto al periculum in mora, il pericolo di danno grave e irreparabile conseguente alla mancata iscrizione del ricorrente all'Anagrafe – nelle more della procedura amministrativa volta al riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale

– è pacifica, perché preclude al ricorrente di usufruire di tutta una serie di servizi locali che garantiscono l'esercizio di diritti fondamentali, quali quello alla salute e all'istruzione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Giustificati motivi, basati sulla natura e sulla novità delle questioni trattate, portano alla compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in accoglimento del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da nei confronti del Comune di Conselice, così decide:

- ORDINA al Sindaco del Comune di Conselice in qualità di Ufficiale del Governo di procedere all'iscrizione di.... nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Conselice;

- COMPENSA le spese di lite tra le parti.

06/07/2024 - TRIBUNALE DI FERRARA

sciolta la riserva assunta nel procedimento iscritto al n. **1112/2024 r.g.**;

osservato che ha chiesto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che il Tribunale, con decreto *inaudita altera parte* o in subordine previa comparizione delle parti, accerti e dichiari "il diritto del ricorrente ad ottenere dal Comune di CENTO il diritto alla residenza ed alla iscrizione anagrafica" e che, "per l'effetto", ordini "al Sindaco quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici la immediata iscrizione del ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di CENTO ovvero e, comunque", disponga "ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio 2 subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto" introduttivo del procedimento;

rilevato che con il provvedimento reso il 3 giugno 2024, il Giudice designato, ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'emissione del richiesto decreto *inaudita altera parte*, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé;

osservato che si è costituito nel procedimento il Comune di Cento, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con il favore delle spese processuali;

visti gli atti e i documenti prodotti e sentiti i difensori delle parti;

osservato che ...ha affermato, in fatto, e provato documentalmente: a) che in data 25 febbraio 2022 il ricorrente aveva formulato "istanza di rilascio DI PERMESSO DI SOGGIORNO EX ART. 19, COMMA 1.1, D.LGS. 286/98 NELLA NUOVA FORMULAZIONE COME INTRODOTTO DAL D.L. 130/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 173/2020", notificata all'indirizzo pec istituzionale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna (documenti n. 1 e 2); b) che la Questura aveva rilasciato la ricevuta della presentazione del permesso di soggiorno (documento n. 3); c) che in data 13 maggio 2023 era stato notificato al ricorrente il provvedimento amministrativo della Questura

di Bologna, con il quale era stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno (documento n. 4); d) che in relazione al predetto provvedimento amministrativo era stato depositato ricorso al Tribunale di Bologna, che, con provvedimento del 1° giugno 2023, aveva accolto la “domanda di sospensiva”, sospendendo “l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato” e disponendo la restituzione al ricorrente della ricevuta “comprovante la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” e con successivo provvedimento del 20 settembre 2023, aveva confermato il suo precedente provvedimento, con il quale era stata sospesa l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed era stata disposta per l’effetto “la restituzione alla parte ricorrente della ricevuta comprovante la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avente valore di permesso di soggiorno provvisorio, il quale dà diritto al rilascio del codice fiscale e al lavoro ed è rinnovabile sino alla decisione della presente causa” (documenti n. 5 e 6); e) che in data 3 maggio 2024 ...aveva proposto domanda di iscrizione anagrafica al Comune di Cento, il quale, con provvedimento notificato il 7 maggio 2024, aveva ritenuto “irricevibile” la domanda del ricorrente, non essendo stato “allegato il titolo di soggiorno in corso di validità” (documento n. 9), sebbene ... avesse allegato alla domanda la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura di Bologna, avente valore di permesso di soggiorno provvisorio;

rilevato che il ricorrente, richiamando precedenti della giurisprudenza di merito, ha sostenuto, quanto al *fumus boni iuris* dell’invocata misura cautelare, che l’iscrizione anagrafica, oggetto di un “diritto soggettivo perfetto”, avviene non in base ad un titolo, ma sulla base della dichiarazione dell’interessato, cui fanno seguito gli accertamenti del Comune circa la corrispondenza fra quanto dichiarato e la situazione di fatto, che il cittadino italiano ed il cittadino straniero sono equiparati quanto al trattamento e che l’unica differenza è che il cittadino straniero deve dimostrare la regolarità del soggiorno, la quale, nella fattispecie, è provata dal rilascio della ricevuta della richiesta di “permesso per protezione speciale (c.d. cedolino), previa sottoposizione ai rilievi dattiloscopici” (pag. 9 del ricorso);

osservato che ...ha asserito altresì che sussiste il *periculum in mora*, “poiché la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, quali sono ad esempio quello all’istruzione o quello inerente la iscrizione al servizio sanitario nazionale ed alla conseguente scelta del medico di base, ovvero all’accesso ai servizi di welfare locale” e può pregiudicare la propria domanda amministrativa di protezione speciale, il cui rigetto comporterebbe il rimpatrio coatto del ricorrente (pag. 11, 12 e 13 del ricorso);

rilevato che il Comune di Cento ha invece sostenuto che non ricorre né il presupposto del

fumus boni iuris dell’invocata misura cautelare, in quanto quella dell’Ufficiale di stato civile non è un’attività discrezionale, ma vincolata, trovando sempre il proprio fondamento nella legge e “non esiste ad oggi alcuna norma e neppure alcuna circolare ministeriale che consenta ad un Ufficiale di Stato Civile di poter iscrivere nell’anagrafica della popolazione residente, un soggetto che sia in possesso della sola ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (cosa ben diversa dalla protezione internazionale”, per la quale invece l’iscrizione anagrafica è consentita anche con la ricevuta), né il presupposto del *periculum in mora*, non essendovi alcuna condotta “causativa di pregiudizi irreparabili” in capo al ricorrente (pag. 2 e ss. della memoria di costituzione);

osservato preliminarmente, quanto alla questione relativa all’eventuale integrazione del contraddittorio nei riguardi del Ministero dell’Interno posta dal ricorrente, che non sussiste litisconsorzio necessario con il Ministero dell’Interno (v. in tal senso Cass., sez. VI-1, ord. 26 novembre 2020, n. 26883) e che non appare necessario estendere il contraddittorio al Ministero stesso, avendo il Comune di Cento piena legittimazione passiva, peraltro non contestata, rispetto alla domanda di iscrizione anagrafica proposta dal ricorrente;

considerato inoltre che sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, poichè “le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell’attività amministrativa ad essa inerente” (Cass., sez. un., 19 giugno 2000, n. 449), nonché la competenza del Tribunale adito rispetto alla domanda di merito prospettata dal ricorrente, ossia la domanda di accertamento del diritto dell’istante di ottenere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cento;

osservato, quanto al *fumus boni iuris* dell’invocata tutela cautelare, che l’Ufficiale dell’anagrafe del Comune di Cento ha ritenuto “irricevibile” la richiesta del ricorrente di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, “in quanto non è stato allegato il titolo di soggiorno in corso di validità”, che rientra “fra la documentazione obbligatoria e necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea, in base alla normativa vigente (D.P.R. n. 223/1989, Legge n. 35/2012, Legge n. 80/2014)”, non essendo sufficiente la “ricevuta della domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale”, poichè “non esiste né una legge né una disposizione ministeriale che giustifichi l’iscrizione suddetta”, contrariamente alla diversa ipotesi della richiesta di protezione internazionale, per la quale invece l’iscrizione anagrafica è consentita anche con la relativa ricevuta (documento n. 9 del ricorrente);

rilevato che con il provvedimento del 20 settembre 2023, il Tribunale di Bologna ha confermato

il proprio precedente provvedimento del 1° giugno 2023, con il quale “è stata SOSPESA l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato” dal ricorrente (ossia del provvedimento amministrativo di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale) ed “è stato DISPOSTO per l’effetto la restituzione alla parte ricorrente della ricevuta comprovante la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avente valore di permesso di soggiorno provvisorio, il quale dà diritto al rilascio del codice fiscale e al lavoro ed è rinnovabile sino alla decisione della presente causa” (documento n. 6 del ricorrente);

rilevato, quanto al quadro normativo riguardante la fattispecie in esame, che l’art. 6, co. 7, primo periodo, del d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione, stabilisce che “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”;

considerato pertanto che per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia non vi è alcuna differenza rispetto al cittadino italiano quanto alla normativa applicabile per l’iscrizione anagrafica;

osservato, quanto al procedimento d’iscrizione anagrafica, che il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante il “nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, stabilisce che a seguito delle dichiarazioni degli interessati (art. 13), l’ufficiale di anagrafe accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione (art. 18-*bis*), nonché “la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione o la mutazione anagrafica” (art. 19, co. 2);

rilevato inoltre che l’art. 5 *bis* del d.l.vo 18 agosto 2015, n. 142, recante l’attuazione della direttiva 2013/33/UE contenente norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE concernente procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, come sostituito dall’art. 3, co. 2, lett. a), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, e relativo all’iscrizione anagrafica del richiedente asilo, dispone: “1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all’articolo 4, comma 3, è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli articoli 3, 5 e 7. 2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l’iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle

variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1- *sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. 4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”; rilevato che tale disciplina è stata introdotta dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza della Corte costituzionale 9-31 luglio 2020, n. 186, dell’art. 4, co. 1 *bis*, del d.l.vo 18 agosto 2015, n. 142, come introdotto dall’art. 13, co. 1, lett. a), n. 2), del d.l. 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, il quale stabiliva che “il permesso di soggiorno di cui al comma 1” (ossia del richiedente asilo) “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

considerato che secondo la Corte costituzionale, “negando l’iscrizione anagrafica a coloro che hanno la dimora abituale nel territorio italiano”, “la norma censurata riserva un trattamento differenziato e indubbiamente peggiorativo a una particolare categoria di stranieri in assenza di una ragionevole giustificazione: se infatti la registrazione anagrafica è semplicemente la conseguenza del fatto oggettivo della legittima dimora abituale in un determinato luogo, la circostanza che si tratti di un cittadino o di uno straniero, o di uno straniero richiedente asilo, comunque regolarmente insediato, non può presentare alcun rilievo ai suoi fini”;

osservato che secondo il condivisibile orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, “dal complesso normativo attualmente vigente sopra riportato, si ricava che”, diversamente da quanto sostenuto dal resistente, “presupposto per l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente di un determinato Comune per il soggetto straniero - oltre al requisito della dimora abituale - è la regolarità del soggiorno all’interno del territorio italiano e non il possesso di un permesso di soggiorno”;

rilevato, in particolare, che “il cittadino italiano e lo straniero ai fini dell’iscrizione anagrafica sono” “sullo stesso piano dovendo, per un verso, dimostrare la stabile permanenza in un luogo (c.d. elemento oggettivo) e, per altro verso, manifestare la volontà di rimanervi (c.d. elemento soggettivo)” e che “lo straniero, in aggiunta, dovrà solo dimostrare di essere regolarmente

soggiornante in Italia (come previsto dal “regolamento anagrafico” dpr 223/1989)” (così Trib. Firenze ord. 18 marzo 2019 e più di recente Trib. Ravenna ord. 22 gennaio 2024, entrambe menzionate dal ricorrente);

osservato che, sempre secondo tale orientamento, “il permesso di soggiorno costituisce indubbiamente la prova principe della regolarità del soggiorno dello straniero che si trova nel territorio italiano ma questo non significa che, in assenza di permesso di soggiorno, lo straniero sia automaticamente da considerarsi irregolarmente soggiornante in Italia, senza possibilità di fornire prova contraria” (così Trib. Ravenna ord. 22 gennaio 2024 cit.);

rilevato inoltre che, secondo altra giurisprudenza di merito, “il diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost. ricomprende sia la protezione internazionale (protezioni maggiori), che la protezione complementare, nel cui ambito rientra la protezione speciale (Cass. SU, n. 24413/2021), di talchè la disciplina normativa che riguarda il richiedente la sola protezione speciale deve essere collocata nell’alveo del diritto di asilo costituzionale”, con la conseguenza che, “nel momento della formalizzazione della domanda di protezione speciale, l’istante è da qualificarsi richiedente asilo ai sensi del TUI” e che “il “cedolino” rilasciato dalla Questura ha valore di un titolo provvisorio legittimante il soggiorno dello straniero sul territorio e quindi costituisce valido titolo per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi dell’art. 6 comma 7 TUI” (così Trib. Bologna ord. 20 febbraio 2024 e le altre decisioni dello stesso Tribunale citate dal ricorrente; v. inoltre Trib. Bologna ord. 15 marzo 2024 (r.g.n.1924/2024), la quale ha ribadito l’orientamento per cui la protezione speciale fa parte del complessivo 15

sistema di asilo, che pertanto la condizione giuridica sottesa è analoga a quella del richiedente la protezione internazionale e che il permesso di soggiorno provvisorio di cui all’art. 4 del d.l.vo n. 142 del 2015 ha un identico valore giuridico, con la conseguenza che, “accertato che il ricorrente, avendo ottenuto la ricevuta della domanda di protezione speciale, è titolare di un permesso di soggiorno provvisorio”, sussiste, attesa la regolarità del soggiorno, il diritto all’iscrizione anagrafica, posto che “il diritto soggettivo del titolare di un permesso di soggiorno provvisorio di ottenere l’iscrizione anagrafica – e il correlato obbligo del Comune – è invero ormai pacifico, in seguito al noto intervento” della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 31 luglio 2020; v. altresì Trib. Napoli ord. 18 marzo 2024 (r.g.n. 2071/2024), che ha riconosciuto il diritto all’iscrizione anagrafica al richiedente la protezione speciale in possesso del cedolino comprovante la presentazione della domanda, rilevando che il cedolino rilasciato dalla Questura “attesta il soggiorno regolare del cittadino straniero nelle more della definizione della sua domanda” di protezione speciale); osservato, nella fattispecie in esame, che con il già più volte menzionato

provvedimento reso il 20 settembre 2023 il Tribunale di Bologna ha ordinato alla Questura di Bologna di restituire al ricorrente la ricevuta comprovante la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, “avente valore di permesso di soggiorno provvisorio”;

rilevato che sulla scorta di tale provvedimento il ricorrente, al momento della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica presso il Comune di Cento, poteva considerarsi regolarmente soggiornante;

osservato dunque che, non essendovi contestazione sul fatto che il ricorrente dimori abitualmente a Cento e sulla sua intenzione di porre a Cento la residenza e considerato che lo stesso può ritenersi regolarmente soggiornante sulla base delle considerazioni sopra esposte, appare sussistente il requisito del *fumus boni iuris* dell’invocata tutela cautelare;

ritenuto altresì che, come evidenziato dal ricorrente, appaia sussistente il requisito del *periculum in mora*, conseguente alla mancata iscrizione del ricorrente all’anagrafe della popolazione residente nel Comune, durante il tempo necessario per far valere il suo diritto in via ordinaria, attesi gli effetti irreparabili (ossia insuscettibili di riparazione attraverso il rimedio risarcitorio) derivanti dalla mancata iscrizione anagrafica sul diritto alla salute e all’accesso ai servizi del *welfare* (in tal senso, v. Trib. Bologna ord. 15 maggio 2023, Trib. Bologna ord. 14 settembre 2023, menzionate dal ricorrente, nonché Trib. Bologna ord. 20 febbraio 2024 cit. e Trib. Ravenna ord. 22 gennaio 2024 cit.);

ritenuto, in conclusione, che la domanda cautelare proposta da ...possa trovare accoglimento e che pertanto debba essere ordinato al Sindaco del Comune di Cento, in qualità di Ufficiale del Governo, di procedere all’iscrizione del ricorrente all’anagrafe della popolazione residente nel territorio comunale, restando assorbita la generica richiesta alternativa di “ogni altro provvedimento d’urgenza” formulata dal ricorrente;

rilevato invece che non spetta al Giudice della tutela cautelare, ma al Giudice del merito, “accertare e dichiarare” il diritto di ...di ottenere “la residenza e l’iscrizione anagrafica”, diritto peraltro che lo stesso ricorrente ha indicato come oggetto dell’azione di merito (v. il punto n. 53 a pag. 13 del ricorso);

ritenuto quindi che la domanda di ... per la parte in cui è stato chiesto il predetto accertamento del diritto, non possa essere accolta;

ritenuto infine che appaia conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali, in considerazione del parziale rigetto della domanda, della non agevole ricostruzione della fattispecie e della novità delle questioni trattate,

P. Q. M.

il Giudice designato, visti gli artt. 700 e 669 *octies*, co. 6 e 7, c.p.c., così provvede:

- a) ordina al Sindaco del Comune di Cento, quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di procedere all'iscrizione del ricorrente ... all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cento;
- b) respinge nel resto;
- c) compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento;
- d) dispone che la cancelleria comunichi la presente ordinanza alle parti.

CODICE FISCALE

25/04/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. R.G. 12169/2023

1.

Con ricorso depositato in data 26 settembre 2023 il ricorrente chiedeva al Tribunale di “*accertare e dichiarare che la ricevuta della domanda di protezione speciale rilasciata al ricorrente dalla Questura di BOLOGNA – UFFICIO IMMIGRAZIONE ha valore ope legis di permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 con conseguente invio al citato ufficio questorile per tutti gli adempimenti conseguenti al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio munito di codice fiscale ovvero, e comunque, disporre ogni altro provvedimento d’urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell’atto*”.

Dalla lettura del ricorso si rileva come il ricorrente in data 13.6.2022 abbia presentato a mezzo notifica PEC alla Questura di Bologna “*istanza di rilascio di permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/98 nella nuova formulazione come introdotto dal d.l. 130/2020 convertito con modificazioni dalla l. 173/2020*”, allegando anche una promessa di assunzione da parte della ditta Veniva quindi assegnato appuntamento per il giorno 8.3.2023. In quella data, il ricorrente si presentava presso l’Ufficio Immigrazione e gli veniva comunicato un provvedimento di “inammissibilità” della domanda. Il medesimo promuoveva, quindi, un ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti a questo Tribunale, chiedendo, tra l’altro, di “**accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a presentare direttamente alla Questura di BOLOGNA istanza di rilascio di Permesso di Soggiorno ex art. 19 comma 1.1 d.lgs.286/98...con conseguente obbligo della Questura di ricevere la predetta istanza ed attivare il relativo procedimento amministrativo rilasciando ricevuta di permesso soggiorno avente valore di titolo di soggiorno provvisorio comprensivo della indicazione del codice fiscale...**”. Detto ricorso veniva rigettato. Il ricorrente promuoveva, quindi, ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. Nelle more del giudizio, la Questura di Bologna, in data 25.8.2023, comunicava la revoca in

autotutela del provvedimento di inammissibilità fissando appuntamento per il giorno 19.9.2023. In quella data, il ricorrente si presentava presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna per le formalità di rito e al medesimo veniva rilasciata la ricevuta di permesso di soggiorno per protezione speciale avente n., priva, tuttavia, dell’indicazione del Codice Fiscale.

La parte ricorrente presentava quindi ricorso cautelare, ritenendo la sussistenza del *fumus*, in quanto anche la presentazione di domanda di protezione speciale darebbe diritto al detto permesso di soggiorno provvisorio (che autorizza il lavoro dopo 60 giorni) e al conseguente rilascio del codice fiscale. Il ricorrente, in punto *periculum*, rilevava che esiste il pericolo concreto ed attuale che il ricorrente possa perdere l’opportunità lavorativa dalla quale poter trarre la fonte per il proprio sostentamento, in quanto il proposto datore di lavoro individua nella mancanza del codice fiscale l’impossibilità di procedere all’assunzione.

Si costituiva la resistente col patrocinio dell’Avvocatura dello Stato con comparsa depositata in data 20.12.2023, contestando la domanda del ricorrente ed evidenziando come, nonostante analoghe domande siano già state proposte all’ Autorità Giudiziaria che le ha accolte, l’Amministrazione versi nella condizione di impossibilità tecnica di rilasciare il Codice Fiscale allo straniero che abbia presentato richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. Parte resistente contesta la propria legittimazione passiva, ritenendo che la domanda debba essere indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1.1.

All’esito dell’udienza del 20.12.2023, questo giudice accoglieva la richiesta istruttoria di parte ricorrente volta all’assunzione della testimonianza del proposto datore di lavoro sulla attuale volontà di assumere il ricorrente e sull’impossibilità di dar corso all’assunzione a seguito della mancanza del codice fiscale, quanto al profilo della prova del *periculum*.

All’udienza del 24.4.2024 veniva quindi assunta la testimonianza del sig.... legale rappresentante della ditta, il quale confermava la propria volontà di assumere alle proprie dipendenze, come aiuto commesso, il ricorrente e l’impossibilità di procedere alla assunzione del medesimo in quanto non munito di Codice Fiscale.

1.2.

Il ricorso di che trattasi si ritiene abbia ad oggetto specificamente non tanto il diritto al rilascio, in seguito alla domanda di protezione speciale, di un codice fiscale (per cui potrebbe dubitarsi della giurisdizione del Tribunale adito), quanto la titolarità in capo al richiedente di un permesso che gli consenta di permanere provvisoriamente sul territorio nazionale nelle more del procedimento amministrativo e di svolgere attività lavorativa, sicché in sede di interpretazione e qualificazione

della domanda cautelare (e della prospettata azione di merito) la stessa deve essere qualificata in questi termini (Corte di cassazione Sez. L., Sentenza n. 27428 del 13/12/2005: «*il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesta*»).

E' pacifico che il ricorrente abbia proposto alla Questura resistente una domanda di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e che la resistente gli abbia rilasciato una ricevuta.

Va anche precisato che la domanda cautelare avanzata dal ricorrente non ha ad oggetto un accertamento anticipato, in termini di *fumus*, del diritto alla protezione speciale o complementare, che in questa fase è di esclusiva competenza amministrativa. Oggetto della domanda cautelare (e della prospettata azione di merito) è, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente di divenire titolare di un permesso di soggiorno provvisorio, al momento della presentazione della domanda di protezione complementare e per tutta la durata del procedimento sino alla sua definizione.

Mentre è difatti pacifico che il permesso di soggiorno provvisorio consegua alla presentazione della domanda di protezione complementare nell'ambito della protezione internazionale, è invece dubbio se consegua in caso di analoga istanza proposta direttamente alla Questura.

Ad avviso di questo giudice una lettura logico sistematica conduce a ritenere il *fumus boni iuris* del diritto vantato, in ragione della necessaria applicazione analogica alla fattispecie *de qua* della disposizione di cui all'art. 4 D. L.vo n. 142 del 2015, sicché, ritenuto anche il pericolo *in mora*, la domanda cautelare dev'essere accolta.

3.

Com'è noto, dalla presentazione della domanda di protezione internazionale deriva il diritto di permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale (art. 7 D. L.vo n. 25/2008) e consegue altresì il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, come stabilito a livello di normazione secondaria dall'art. 11, primo comma lettera a) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento di attuazione del testo unico stranieri*) e come prescritto, con forza di legge e più in dettaglio, dall'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142, il quale prevede che il permesso di soggiorno sia rinnovabile di sei mesi in sei mesi sino alla decisione definitiva in sede giurisdizionale.

L'art. 4, D. L.vo n. 142/2015 stabilisce difatti al primo comma che «*al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino*

alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» e chiarisce in modo specifico al terzo comma che «*la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio*».

Tale «*ricevuta*» ha dunque valore legale di «*permesso di soggiorno provvisorio*», rende regolare la permanenza nel territorio italiano, preclude l'allontanamento, consente pieno accesso al servizio sanitario e, dopo sessanta giorni, consente il perfezionamento di un contratto di lavoro, come previsto ai sensi dell'art. 22, primo comma D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142.

Per conseguenza della regolarità del soggiorno in seguito al rilascio della ricevuta, l'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 26 luglio 2016, n. 8 (*Oggetto: Stranieri richiedenti la protezione internazionale -attribuzione del codice fiscale da parte di Questura/Polizia di frontiera con procedura telematica*) ha chiarito che «*di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Salute è stata allora attivata un'apposita procedura telematica per l'attribuzione del codice fiscale ai richiedenti la protezione internazionale già al momento del rilascio della suddetta ricevuta da parte della Questura/Polizia di Frontiera; ciò al fine di consentire a tale tipologia di stranieri di iscriversi sin da subito al Servizio Sanitario Nazionale per usufruire di una copertura sanitaria completa e di svolgere attività lavorativa come previsto dall'art. 22 del citato decreto*».

4.

È pacifico che la protezione speciale o complementare prevista dall'art. 19, comma 1.1. cit. possa essere richiesta *tanto congiuntamente ad una domanda di protezione internazionale*, con valutazione rimessa alla Commissione Territoriale e successivo rilascio da parte del Questore, *quanto con una domanda rivolta direttamente al Questore*, il quale decide comunque previo parere della stessa Commissione.

Come noto, tale seconda via era stata inizialmente negata dal Ministero dell'Interno (circolare del 19 marzo 2021), ma è stata successivamente riconosciuta dalla giurisprudenza e quindi dall'Amministrazione. Muovendo dal nuovo testo dell'art. 19, comma 1.2. - per cui il Questore, ricevuta una domanda di permesso di soggiorno per qualsiasi motivo (per motivi di lavoro, familiari ecc...) deve verificare d'ufficio la necessità di accertare, per il tramite della Commissione territoriale, la sussistenza o meno dei presupposti del divieto di *refoulement* -, non può dubitarsi

che lo stesso cittadino straniero possa dedurre la sussistenza di tali presupposti anche in via principale, apparendo del tutto irragionevole che debba allegare motivi che egli stesso assume insussistenti al solo fine di consentire alla Questura e alla Commissione territoriale di valutare la richiesta subordinata di protezione speciale. Come evidenziato da subito dall'Ufficio del Massimario «è stato introdotto un inedito comma 1.2. dove è prevista una duplice strada attraverso la quale, in presenza delle condizioni dei commi 1 e 1.1. novellati, si può giungere al rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore: o a seguito della trasmissione degli atti da parte della CT che rigetti la domanda di protezione, o, quando sia avanzata una richiesta di permesso di soggiorno direttamente al Questore, è quest'ultimo a rilasciarlo, previo parere della CT» (Relazione su novità normativa n. 94 del 20 novembre 2020).

L'introduzione di tale "duplice strada", oltre che derivare dalla lettera della norma e da evidenti canoni di ragionevolezza, corrisponde all'esigenza di assicurare a chi sia sul territorio nazionale in condizioni di irregolarità, abbia il timore che il suo allontanamento possa pregiudicare propri diritti fondamentali, ma non aspiri al riconoscimento del rifugio o della protezione sussidiaria, di avanzare la domanda con una procedura più snella, per la quale non è prevista l'obbligatoria audizione né l'inserimento nel sistema dell'accoglienza, e che consenta dunque una definizione, in ipotesi, più celere. Tale maggiore snellezza della procedura corrisponde peraltro ad una esigenza della stessa parte pubblica secondo canoni di buona amministrazione. Come si è osservato in dottrina, la soluzione è volta ad assicurare tempi di Pagina 5 decisione più celeri, senza intasare le procedure della protezione internazionale ed è altrettanto ragionevolmente sorretta dalla previsione della richiesta di parere alle Commissioni territoriali in considerazione dell'esorbitanza dalle competenze dei questori della conoscenza aggiornata dei requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19.

Come detto, tale indirizzo è stato quindi confermato con circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 19 luglio 2021. La detta circolare ha rilevato inoltre la natura vincolante del parere della Commissione Territoriale («la natura obbligatoria e vincolante appare parimenti indubitabile»), in conformità con l'associazione nel nostro ordinamento del divieto di *refoulement* alla materia della protezione internazionale e con quanto reiteratamente affermato dalla stessa Corte di cassazione in relazione alla protezione umanitaria, per cui la Questura non ha alcuna discrezionalità valutativa riguardo ai presupposti della protezione internazionale o complementare (cfr. Corte di cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5059 del 2017: «le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla

luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari»). In conclusione, è oggi pacifico che sia possibile presentare una domanda di protezione speciale secondo l'una o l'altra via. In entrambi i casi la domanda è raccolta dalla Questura; alla Commissione territoriale è demandata la competenza per la valutazione in ordine alla sussistenza del divieto di *refoulement*; la decisione finale è emessa e comunicata dalla stessa Questura.

4.1.

È invece tuttora discusso se l'alternativa fra le due "strade" indicate nella relazione dell'Ufficio del Massimario dia luogo a regimi sostanziali differenti, sia nel corso dello stesso procedimento che al suo esito.

Il D.L. n. 130/2020, convertito con modificazioni con L. n. 173 del 18 dicembre 2020, non ha introdotto difatti nell'art. 32, terzo comma D. L.vo n. 25/2008 alcun richiamo alla procedura promossa avanti al Questore, né ha provveduto ad alcun coordinamento. Inoltre, con discutibile tecnica legislativa, le disposizioni di natura sostanziale in materia di durata del permesso di soggiorno e di sua convertibilità, non sono state inserite nell'art. 19 cit., che prevede il detto permesso e ne determina i presupposti, ma nell'art. 32, terzo comma, del D. L.vo n. 25/2008, che contiene una disciplina di natura processuale, afferente ad uno solo dei due canali che possono condurre al riconoscimento del divieto di *refoulement*.

Ne consegue un evidente difetto di coordinamento e regolamentazione che dà luogo al rischio di disparità di trattamento. È discusso ad esempio se il permesso di soggiorno ex art. 19, commi 1 e 1.1. cit. concesso in seguito a presentazione di domanda alla Questura abbia durata minima biennale e se possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, com'è invece pacifico se l'istanza è stata trasmessa dalla Commissione Territoriale.

Su tale ultima questione è intervenuto di recente il TAR del Veneto ritenendo che nonostante l'art. 6, comma 1-bis, del D. L.vo n. 286/98 preveda che sia convertibile in permesso per motivi di lavoro il «permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» (ad eccezione dei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia stato negato per ragioni connesse alla pericolosità sociale del richiedente), una interpretazione letterale della norma condurrebbe ad una soluzione del tutto irragionevole e, per il TAR Veneto, finanche incostituzionale per disparità di trattamento di situazione identica, sicché si impone una interpretazione costituzionalmente orientata (TAR Veneto, Sezione terza, sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022).

Appare invero possibile superare l'apparente disparità conseguente ad una incerta tecnica

legislativa, tenendo conto che gli artt. 19 cit. e 32, terzo comma D. L.vo n. 25/2008 complessivamente contengono, in combinato disposto, la disciplina sostanziale e processuale di *un unico permesso di soggiorno* previsto in ipotesi di pericolo di violazione del divieto di *refoulement*.

5.

Venendo quindi al *permesso di soggiorno provvisorio* di cui all'art. 4, del D. L.vo n. 142 del 2015, appare pacifico che lo stesso si applichi quando risulti pendente una domanda diretta al riconoscimento della protezione complementare promossa nell'ambito della protezione internazionale.

Tale approdo consegue dall'univoca scelta del Legislatore italiano (eccentrica rispetto ad altri ordinamenti) di ricomporre in sede processuale il quadro delle tutele comunque discendenti dall'art. 10, terzo comma, della Costituzione, assegnando la competenza sulla protezione complementare alle stesse autorità, amministrativa e giurisdizionale, competenti sulla protezione internazionale. L'esplicita introduzione nell'art. 19, commi 1 e 1.1 cit. del divieto di *refoulement* per il rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti oppure qualora l'espulsione violi obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano oppure comporti la violazione di diritti fondamentali quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare, discende in via diretta dalla garanzia del *diritto d'asilo* derivante dall'art. 10, terzo comma, della Costituzione, la cui attuazione, secondo una opinione diffusa, rischiava d'essere compromessa con l'abrogazione della protezione umanitaria ad opera del D.L. n. 113/2018 (la preoccupazione traspare anche dalla lettera, che ha accompagnato l'emanazione del decreto legge, del Capo dello Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri: «*al riguardo avverto l'obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia*»). È invero pacifico l'inquadramento della protezione umanitaria, prima, e della protezione speciale, adesso, insieme alla protezione internazionale, nella dimensione del diritto costituzionale d'asilo. Le Sezioni unite della Corte di cassazione in una decisione ormai risalente hanno rilevato al riguardo la «*identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto di asilo costituzionale, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali*» (Corte di cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19393 del 09/09/2009). Come rammentato nella menzionata relazione dell'Ufficio Massimario, «*la giurisprudenza ha dunque riconosciuto rango costituzionale al diritto al permesso di soggiorno umanitario, considerandolo manifestazione attuativa del diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (Cass., Sez. Un., n.*

30658/2018, Rv. 651814-01)».

Va pure osservato come l'art. 35-bis del D. L.vo n. 25 del 2008 richiami sotto la rubrica «*Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale*» sia le impugnazioni ex art. 35 bis avverso i provvedimenti della Commissione territoriale sullo *status* di rifugiato o sulla protezione sussidiaria, che le impugnazioni avverso i provvedimenti «*per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3*», a conferma che gli stessi rientrano in un unico *genus*, definito riassuntivamente nella rubrica dell'articolo come *controversie in materia di protezione internazionale*. La qualificazione di «*controversie in materia di protezione internazionale*» attiene dunque in ambito processuale anche alle domande aventi ad Pagina 7

oggetto la protezione complementare. È vero, al riguardo, che il divieto di allontanamento nelle more del giudizio è previsto nella Direttiva europea solo per le ipotesi di protezione internazionale, ma non è meno vero che la protezione complementare prevista nel nostro ordinamento nazionale discende comunque da obblighi aventi natura costituzionale e che la stessa Direttiva n. 33 del 26 giugno 2013 all'art. 3 prevede espressamente che «*gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese a ottenere qualsiasi forma di protezione che esula dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/95/UE*».

Dalla scelta operata dal Legislatore nazionale, che come si è detto non è imposta dalle Direttive n. 32 e 33 del 2013 ma è profondamente incisa nella storia della evoluzione della protezione umanitaria e complementare nel nostro ordinamento, discende dunque che il richiedente protezione complementare gode di una posizione soggettiva analoga a quella del richiedente rifugio o protezione sussidiaria, sicché il permesso di soggiorno provvisorio risulta così collegato alla pendenza di un procedimento di *protezione internazionale* che, a norma dell'art. 35-bis D.Lvo n. 25/2008, comprende anche le controversie aventi ad oggetto il «*riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3*».

5.1.

Ciò detto, va pure evidenziato come il permesso di soggiorno provvisorio trovi indiscussa applicazione anche quando, in sede di protezione internazionale, risulti pendente *esclusivamente* una domanda diretta al riconoscimento della protezione speciale.

Valga considerare alcuni casi rilevabili da una attenta analisi del dato normativo.

1. Innanzitutto, il rilascio della ricevuta avente valore di permesso di soggiorno provvisorio non è subordinato ad una valutazione da parte della Questura ricevente in ordine all'effettiva attinenza del ricorso al rifugio o alla protezione sussidiaria (non essendo il richiedente neppure

tenuto a dedurre in questa prima fase alcun fatto specifico o a fornire alcuna qualificazione giuridica specifica della propria istanza). Solo successivamente all'audizione del richiedente asilo la Commissione territoriale, valutato nel merito che i fatti «*non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*» potrà dichiarare la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter, primo comma lettera a), D. L.vo n. 25/2008, inviando eventualmente gli atti al Questore ai sensi dell'art. 32, terzo comma *cit.*, ove ritenga sussistente il divieto di *refoulement* ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1.

2. Secondariamente, va pure osservato come nell'ipotesi di invio degli atti da parte della Commissione territoriale al Questore ai sensi dell'art. 32, terzo comma, *cit.*, il ricorrente manterrà il permesso di soggiorno provvisorio anche nelle more del provvedimento del Questore, nonostante la domanda di protezione internazionale sia stata rigettata. Dunque in questa fase, *pur essendo stata definita la procedura di protezione internazionale avente ad oggetto la richiesta di rifugio o di protezione sussidiaria*, in ipotesi anche con provvedimento divenuto irrevocabile in quanto non impugnato negli stretti termini determinati dall'art. 35-bis, terzo comma D. L.vo n. 25/2008 (30 o 15 giorni per chi risiede sul territorio italiano), e restando dunque pendente *esclusivamente* una domanda di protezione complementare, non può dubitarsi che il richiedente resti titolare del permesso di soggiorno provvisorio e, in ipotesi di sua scadenza, abbia diritto al suo rinnovo (di sei mesi in sei mesi). In questa ipotesi, dunque, il mantenimento e l'eventuale rinnovo del permesso di soggiorno è, da un punto di vista formale, tecnico-giuridico, collegato *esclusivamente* alla pendenza della domanda di protezione speciale.

3. Ancora, in ipotesi di impugnazione del rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale, il permesso di soggiorno provvisorio resta efficace anche nel caso in cui il ricorrente si limiti ad impugnare il solo diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, restando acquiescente rispetto al diniego del rifugio o della protezione sussidiaria ed allegando invece che il suo allontanamento sia comunque vietato (per il dedotto rischio di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, di violazione di obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano oppure del diritto al rispetto della vita privata e familiare). Anche in questo caso, dunque, la titolarità del permesso di soggiorno provvisorio, la sua permanenza e il suo semestrale rinnovo, non sono collegati alla pendenza di una domanda di rifugio o di protezione sussidiaria, ma *esclusivamente* alla pendenza di una domanda di protezione complementare.

4. Inoltre, in ipotesi di domande reiterate, l'art. 29, primo comma, lett. b) del D. Lvo n. 25/2008 indica quale ragione di inammissibilità la mancata allegazione di fatti nuovi, i quali possono

essere limitati ai soli presupposti della protezione speciale. La dottrina più attenta ha rilevato da tempo l'evidente insensatezza di pretendere la reiterata proposizione di una domanda infondata di protezione internazionale solo per ottenere l'esame della richiesta di protezione complementare nazionale (v. anche Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 37275 del 10/10/2022, per cui «*la normativa in vigore non prevede alcuna limitazione alla valutazione della protezione speciale in caso di domande reiterate*»). Anche in questo caso, dunque, il ricorrente avrà diritto, nelle more, al permesso di soggiorno provvisorio di cui all'art. 4, D. L.vo n. 142/2015 che, ancora una volta, prescinde da qualsiasi richiesta di rifugio o protezione sussidiaria ed è collegato *esclusivamente* alla pendenza di una domanda di protezione complementare.

5. D'altra parte, ove la Commissione territoriale rigetti la domanda per manifesta infondatezza o dichiari inammissibile la domanda reiterata e il ricorrente richieda comunque ai sensi dell'art. 35-bis, quarto comma, del D. L.vo n. 25/2008 la sospensione del provvedimento impugnato (in questi casi non automatica), la sospensione concessa dal giudice (che ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 142/2015 comporta la permanenza e il rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio) può e deve essere certamente accordata anche nell'ipotesi in cui il giudice condivida il giudizio in ordine alla carenza dei presupposti del rifugio e della protezione sussidiaria ma ritenga che sussistano "gravi e circostanziate ragioni" connesse alla necessità di istruire la protezione speciale. È pur vero che in questo caso risulterà tecnicamente pendente anche la domanda di protezione internazionale, eppure la valutazione positiva in ordine alla permanenza del titolo provvisorio di soggiorno, conseguente alla sospensione disposta dal giudice, ha ad oggetto la sola protezione speciale.

In modo particolare nei casi 2, 3 e 4 si deve dunque osservare come la Legge preveda il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio, con la possibilità di lavorare regolarmente e di accedere al servizio sanitario, *esclusivamente in ragione della pendenza del procedimento relativo a domanda di protezione speciale* e nonostante da un punto di vista formale, tecnico-giuridico, non sia pendente alcuna richiesta di rifugio o di protezione sussidiaria.

Non si tratta, nel complesso, di casi residuali o marginali, ma di ipotesi che, pure dal punto di vista statistico, rappresentano oggi una quota assai consistente e negli ultimi anni via via sempre più significativa.

Non è in discussione che in tutti questi casi la domanda di protezione speciale sia comunque proposta nell'ambito della protezione internazionale. Ciò che qui rileva è che il permesso di soggiorno previsto dall'art. 4, D. L.vo n. 142/2015 per l'ipotesi di pendenza di domande di protezione internazionale, *va rilasciato, permane e deve essere rinnovato* anche quando, anche da un punto di vista formale, risulti pendente *la sola domanda di protezione complementare*.

5.2.

La previsione di un titolo di soggiorno provvisorio all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale è sovente qualificata quale disposizione di *natura eccezionale* rispetto alla regola, che vige nella materia del diritto della immigrazione, per cui il permesso di soggiorno consegue solo all'accoglimento della domanda. Se si assume, seguendo tale indirizzo, che tale deroga abbia natura eccezionale, è evidente che l'applicazione analogica di tale disposto fuori dalla materia della protezione internazionale è preclusa a norma dell'art. 14 preleggi. A norma dell'art. 14 preleggi è verosimilmente esclusa, dunque, che la detta disposizione possa applicarsi in via analogica a chi richieda, ad esempio, un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro, per motivi familiari ecc...

Nel caso di specie, tuttavia, non è in gioco l'applicazione di una norma prevista per il richiedente asilo a casi diversi, atteso che il detto permesso di soggiorno provvisorio come si è visto, può e deve essere rilasciato e rinnovato al cittadino straniero irregolare *in pendenza di un procedimento di sola protezione speciale*, persino se da un punto di vista tecnico giuridico il procedimento avente ad oggetto la protezione internazionale in senso stretto (rifugio o protezione sussidiaria) sia stato definito con provvedimento irrevocabile. Per conseguenza, in presenza di una manifesta lacuna in materia attinente a diritti fondamentali, non può dirsi preclusa ai sensi dell'art. 14 preleggi l'applicazione analogica di una norma che trova già applicazione in pendenza di una domanda di protezione speciale proposta secondo una via procedimentale, anche al caso in cui lo stesso accertamento avente ad oggetto lo stesso diritto soggettivo venga richiesto seguendo un'altra via procedimentale.

L'applicazione analogica delle disposizioni normative è una diretta conseguenza del *principio di completezza* dell'ordinamento giuridico. Posto che alcune norme disciplinano una generalità di casi e che altre norme regolano casi più limitati, il divieto di applicazione analogica di casi eccezionali segna un limite interno, logico, dell'analogia. Si è detto, in dottrina, che il divieto di analogia per i casi eccezionali non configura invero un limite, ma la stessa essenza dell'analogia. Mentre il divieto di applicazione analogica delle norme penali *in malam partem* segnala una scelta di valore, di natura garantista, del nostro diritto positivo, il rifiuto di applicazione analogica di norme eccezionali è connaturato al percorso analogico, apparendo naturale che, in caso di lacuna, sia applicabile in via analogica una norma prevista per una generalità di casi e non una norma che sia stata dettata per casi del tutto particolari.

Qui non si tratta tuttavia di fare applicazione di una disposizione prevista dal Legislatore in via eccezionale per i richiedenti il rifugio o la protezione sussidiaria a soggetti richiedenti permessi

per protezione speciale. Nella specie, dato atto che il detto permesso di soggiorno deve essere sicuramente concesso e rinnovato anche in pendenza di procedimenti amministrativi o giudiziari aventi ad oggetto *esclusivamente* la protezione complementare, è richiesto all'interprete di operare una comparazione fra soggetti *entrambi richiedenti la protezione complementare*. La normativa vigente consente di richiedere l'accertamento dei presupposti del divieto di *refoulement* con una "duplice strada", sicché la questione verte sull'applicazione analogica della disposizione prevista per una strada all'altra.

La differenza fra le due fattispecie, quella disciplinata e quella priva di disciplina, non attiene all'oggetto della domanda, né all'Autorità preposta alla valutazione, né all'Autorità che riceve la domanda ed emette il provvedimento conclusivo, ma solo ed esclusivamente alle modalità di trattazione della domanda (*i. e.* alla introduzione del procedimento amministrativo, ai tempi, alla obbligatorietà dell'accoglienza, alla facoltatività o meno dell'audizione del ricorrente...). Ne consegue che pur assumendo, per ipotesi, la nozione di eccezionalità della disposizione che prevede il rilascio del permesso provvisorio al richiedente protezione internazionale, la quale evidentemente preclude che una norma prevista per il richiedente la protezione internazionale possa essere applicata a chi richiede misure diverse, la detta natura eccezionale non esclude che tale disposizione, già applicabile a chi richieda la sola protezione complementare scegliendo un particolare rito, sia applicabile a chi richieda la stessa protezione complementare con un altro rito.

5.3.

Non può dubitarsi che nella specie sussista una lacuna, un vuoto di tutela in materia incidente su diritti fondamentali.

L'evidenza di una lacuna discende, come rilevato da un'attenta dottrina, già da un argomento *di natura ontologica*, posto che in carenza di una specifica prescrizione di legge dovrebbe essere sempre espulso, nelle more del procedimento, il cittadino straniero, privo di titolo di soggiorno e dunque irregolare, per il quale deve essere accertata proprio la radicale inespellibilità per il pericolo di violazione di suoi diritti fondamentali (ex artt. 10, terzo comma, Cost., 3 e 8 CEDU). In buona sostanza, l'accertamento del divieto di *refoulement* per il rischio di violazione di diritti fondamentali della persona dovrebbe avvenire previa *obbligatoria espulsione* della stessa, non essendo, come si è pure osservato, quella espulsiva una mera facoltà, ma una potestà che l'Autorità amministrativa deve esercitare ogniqualvolta se ne realizzino i presupposti.

Una volta che si assuma, per contro, la necessità di impedire l'espulsione nel corso del procedimento, appare del tutto irrazionale precludere alla persona di lavorare con un contratto in regola, sostanzialmente costringendola a ricercare gli indispensabili mezzi di sostentamento in

condizioni di irregolarità. Non è chi non veda gli effetti criminogeni e la spinta verso il mercato nero del lavoro.

Il vuoto di tutela non è escluso dalla possibilità in concreto, per la parte, di azionare la domanda nella sede della protezione internazionale, apparendo invero del tutto irragionevole che il sistema spinga la parte a mettere in moto un meccanismo procedimentale che, con la necessaria audizione e accoglienza, appare senz'altro più complesso e gravoso per la stessa parte pubblica, magari associando la domanda a infondate richieste di rifugio o protezione sussidiaria.

Tale vuoto non può essere esaurientemente colmato neppure invocando la possibilità di ricorso allo strumento della cautela innominata ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ossia chiedendo al giudice di valutare di volta in volta se sussista il *fumus* rispetto al diritto alla protezione complementare ed il *periculum* in ragione del rischio di espulsione o di perdita del lavoro, sul rilievo assorbente che permarrrebbe comunque un'inammissibile disparità di trattamento, in termini di tempi e costi della tutela, fra situazioni di fatto identiche.

Inoltre, vale pure tenere a mente che nella specie la lacuna, ossia la mancata previsione del permesso di soggiorno per l'ipotesi di domanda presentata al Questore, non manifesta l'intenzione del legislatore di escludere l'applicazione di tale istituto. Nella specie la lacuna non può invero dirsi sintomatica della volontà del Legislatore del 2020 di escludere il permesso di soggiorno provvisorio, sul rilievo che la stessa possibilità di ricorso diretto alla Questura non era stata prefigurata dal Legislatore, ma è frutto, come si è visto, di una interpretazione evolutiva, inizialmente negata dall'Amministrazione, quindi propugnata dalla giurisprudenza e quindi recepita da una circolare della Commissione Nazionale. Come si è visto, tale lettura ha fatto leva sul dato testuale del richiamo, nell'art. 19 comma 12 cit., alle domande di permesso di soggiorno pendenti avanti alla Questura, il quale è stato valorizzato dalla giurisprudenza proprio al fine di evitare un irragionevole ricorso alla procedura prevista per la protezione internazionale (con obbligatoria audizione del ricorrente) anche per le, numerosissime, ipotesi in cui tale procedura appare ridondante. Il vuoto legislativo non è frutto di una scelta, è un dato neutro.

6.

Verificata la sussistenza di una lacuna, a norma dell'art. 12 preleggi sulla «*Interpretazione della legge*», secondo il quale «...*se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe*», si impone dunque una interpretazione fondata sul criterio dell'applicazione analogica della disposizione prevista dall'art. 4 del D. L.vo n. 142/2015 in ragione della identità di *ratio*, evitando una disparità di trattamento del tutto ingiustificata alla luce dei beni giuridici protetti, atteso che la diversità di trattamento non

appare motivata da alcuna esigenza di natura processuale o sostanziale.

Il ricorso all'*analogia legis* si impone quale strumento previsto dalle preleggi fra gli ordinari strumenti interpretativi e di applicazione delle norme, indispensabile al fine di addivenire ad una soluzione compatibile con l'art. 3 della Costituzione, in termini di uguaglianza e ragionevolezza. Il ricorso all'*analogia legis*, come visto, non è precluso dal preteso carattere eccezionale della norma, posto che l'eccezionalità si porrebbe, in tutta evidenza, rispetto a diverse forme di permesso di soggiorno ma non certo rispetto alla modalità di trattazione della *stessa domanda*. Com'è evidente, non può sollevarsi qui questione di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento, poiché, facendo uso di ordinari strumenti ermeneutici, è possibile addivenire ad una interpretazione costituzionalmente compatibile con il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione. Va pure osservato come l'applicazione della disposizione che prevede il permesso di soggiorno provvisorio appaia confermata anche da ulteriori argomenti testuali, che corroborano tale lettura. L'art. 34 del D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e l'art. 11, primo comma lett. a) del suo Regolamento d'Attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) prevedono il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio «*per richiedenti asilo*» (in particolare il menzionato art. 11, prevede che «*Il permesso di soggiorno è rilasciato ...: a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente...*») e, come si è visto, non può dubitarsi che una esegesi costituzionalmente orientata imponga di leggere nella «*richiesta di asilo*», rilevante a norma dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione, non solo la richiesta di rifugio o di protezione sussidiaria, ma anche la richiesta di ulteriori forme di protezione complementare. Nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità è un dato acquisito che il diritto costituzionale d'asilo incorpori tanto la protezione derivante da fonti internazionali quanto ulteriori forme di protezione derivanti dallo stesso disposto costituzionale, fra cui si distinguono la protezione umanitaria e, oggi, la protezione speciale. Ne deriva che, al di là del loro significato originario secondo l'intenzione soggettiva del Legislatore del 1998-1999, le disposizioni del Testo Unico e del regolamento d'attuazione che si riferiscono al permesso di soggiorno *per richiesta d'asilo* includono anche la richiesta di protezione speciale, cui consegue sempre, a norma dell'art. 11, primo comma lett. a) *cit.*, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio. Già in tali testi di normativa primaria e secondaria troviamo dunque la conferma della necessaria titolarità di un permesso di soggiorno provvisorio in capo al richiedente protezione complementare.

L'applicazione analogica di una disposizione già esistente non interferisce con il dovuto rispetto per la discrezionalità del Legislatore e consente, facendo riferimento alle disposizioni che già regolamentano tale permesso di soggiorno provvisorio, di ricostruire presupposti, contenuti e limiti del detto diritto. Si deve pure tenere conto che possono trovare applicazione quelle regole

che non sono strettamente connesse al rito prescelto: ad es., posto che la procedura *de qua* non prevede casi di sospensione automatica, si deve assumere che il permesso sia rinnovabile soltanto fino alla decisione in sede amministrativa e salvo sospensione del rigetto da parte dell'autorità giudiziaria successivamente adita, così interpretandosi il riferimento dell'art. 4 D. L.vo n. 142/2015 all'autorizzazione «*a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*».

L'accertamento della lacuna in ordine alla protezione della posizione sostanziale della persona che presenti domanda di protezione speciale non riverbera sulle differenze di natura procedurale fra le due strade (diverse modalità di presentazione della domanda, diversi termini entro cui deve essere adottata la decisione, obbligatorietà o meno dell'audizione, diverse modalità di impugnazione, con rito camerale o con rito sommario/semplificato), atteso che tali diverse modalità di trattazione hanno natura strettamente procedimentale e processuale e sono dunque connaturate alla previsione della "duplice strada". Parimenti, non sembra ravvisabile in via generale una lacuna nella previsione, ai sensi degli artt. 8 e ss. D. L.vo n. 142/2015, del diritto di accedere all'accoglienza solo per i richiedenti protezione internazionale, atteso che lo stesso pare collegato alla necessità di assicurare adeguato sostegno e «*prima accoglienza*» (sino alla decisione, che dovrebbe avvenire entro quattro mesi) a chi sia arrivato alla frontiera fuggendo da condizioni di pericolo e sovente con mezzi di fortuna, dunque privo d'ogni possibilità di provvedere al proprio mantenimento. Per tale ragione, peraltro, il diritto all'accoglienza è riconosciuto ai richiedenti non alla presentazione formale della domanda e al rilascio della relativa ricevuta, ma già nell'antecedente «*momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale*» (come previsto dall'art. 1, secondo comma D. L.vo n. 142/2015 in conformità all'art. 17 della Direttiva n. 33/2013). Per tale ragione, inoltre, ai sensi dell'art. 23, D. L.vo n. 142/2015 l'accoglienza è revocata se il richiedente non si presenti all'audizione, la quale è obbligatoria solo nella protezione internazionale, ma non nella procedura ex art. 19, comma 1.2. Vale pure osservare come l'analogia affermata nella presente decisione abbia ad oggetto, in stretta interpretazione, la posizione di chi richieda l'accertamento dello stesso diritto soggettivo con una duplice via procedimentale, sicché la conclusione qui raggiunta non appare *prima facie* estendibile a diverse domande di permesso di soggiorno fondate su altri motivi.

7.

In definitiva, pur dato atto del carattere evidentemente interlocutorio e non definitivo delle conclusioni tratte in un procedimento di natura cautelare, vertente peraltro in una materia che richiede complesse indagini in diritto volte a dare un assetto sistematico a disposizioni non

sempre lineari e frutto di interventi normativi non sempre coerenti, si deve comunque ritenere che sussista nella specie il *fumus boni iuris* in relazione alla domanda diretta all'accertamento dell'avvenuto rilascio al richiedente protezione speciale di un titolo di soggiorno provvisorio.

Una volta stabilita la sussistenza del *fumus*, deve ravvisarsi nella specie anche il *periculum in mora*, indispensabile ai fini dell'invocata cautela, atteso che il ricorrente ha documentato la possibilità d'essere assunto nelle more del procedimento, sicché è concreto il rischio di un danno grave e irreparabile conseguente alla durata del processo di merito volto ad accertare l'invocato diritto al permesso di soggiorno provvisorio.

La domanda cautelare, correttamente qualificata quale domanda diretta all'accertamento del diritto soggettivo di ottenere un permesso di soggiorno provvisorio, è dunque meritevole di accoglimento, con l'accertamento che la ricevuta rilasciata al ricorrente al momento della domanda ha valore *ope legis* di permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142, e con invio degli atti alla Questura resistente per gli adempimenti conseguenti, fra i quali anche il rilascio del codice fiscale.

8.

Attesa la manifesta novità della questione in diritto, le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

ACCERTA che la ricevuta della domanda di protezione speciale rilasciata al ricorrente ha valore *ope legis* di permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142; INVIA gli atti alla Questura di Bologna – Ufficio Immigrazione per tutti gli adempimenti conseguenti al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142.

DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite.

03/06/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. R.G. 2024/4679 -1

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino albanese, ha rappresentato di aver avanzato, in data 26.10.2022 a mezzo pec, domanda di riconoscimento della protezione speciale presso la questura di Parma e di aver avuto, **in data 22/08/2023**, la ricevuta della suddetta richiesta non munita di indicazione del codice fiscale; che tale mancanza gli pregiudicava la possibilità di avviare l'attività lavorativa già reperita con grave pregiudizio per le sue ragioni.

Chiedeva quindi di accertare e dichiarare che la ricevuta della domanda **“ha valore ope legis di permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 con conseguente invio al citato ufficio questorile per tutti gli adempimenti conseguenti al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio munito di codice fiscale ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto, e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emettendo decreto e, a tale udienza, con ordinanza confermare il predetto decreto.**

La controparte, ritualmente citata in giudizio, non si costituiva.

All'udienza odierna, lette le conclusioni rassegnate dal ricorrente, il giudice ha riservato la decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

Al riguardo del *fumus*, essendo i fatti del tutto pacifici ed apparendo la questione di natura strettamente giuridica su cui sussiste già da tempo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Sezione, in ottemperanza ai canoni sanciti dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (per cui «la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella

succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi», disposizione d'ordine generale Pagina 2

sicuramente applicabile anche in materia di provvedimento cautelare), per ragioni di economia processuale appare opportuno limitare la motivazione al richiamo del precedente di questo Tribunale (**ord. 13.2.2023 N. R.G. 12960/2022**) che ha persuasivamente motivato la pacifica qualificazione giuridica della detta ricevuta quale titolo che legittima il soggiorno temporaneo dello straniero in attesa della decisione sulla sua domanda e ciò prendendo le mosse dalla natura sostanziale del diritto alla protezione speciale, espressione del diritto di asilo costituzionale.

Quanto al presupposto del *periculum in mora*, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere in corso un rapporto di lavoro e che subisce il pregiudizio, derivante dalla mancata attribuzione del CF di ricevere i correlati documenti (CUD) necessari per la prosecuzione del rapporto di lavoro: appare dunque evidente che l'impossibilità proseguire l'attività in corso determinerà un pregiudizio irreparabile anche dal punto di vista dell'aspettativa di miglioramento delle proprie condizioni di vita.

Il ricorso va dunque accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore indeterminato della controversia, che ha assunto il carattere seriale.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.;

DISPONE che parte resistente rilasci alla ricorrente una ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1. D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 munita di codice fiscale;

Condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1615,00 per compensi, oltre accessori di legge.

10/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

r.g. 4760/2024

Con atto depositato il 2.4.2024, il ricorrente, nato il ..., ha esposto:

- di aver presentato in data 24/09/2022 a mezzo notificazione PEC all'indirizzo istituzionale della Questura di BOLOGNA istanza di rilascio di permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/98 nella formulazione introdotta dal d.l. 130/2020 convertito con modificazioni dalla l. 173/2020;
- che in data 20/04/2024 è stata rilasciata al ricorrente da parte della Questura di BOLOGNA ricevuta del permesso di soggiorno priva della indicazione del codice fiscale;
- di essere riuscito, comunque, a lavorare e di essere stato assunto in data 01/07/2023 con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato fino al 14/05/2024 dalla ditta di Bologna;
- che il datore di lavoro, come da dichiarazione sottoscritta e depositata in atti ha "...riscontrato le seguenti problematiche: 1) Impossibilità di comunicare telematicamente al Centro per l'Impiego la corretta instaurazione del rapporto di lavoro: la comunicazione (con il sistema informatico SARE), in assenza di valido codice fiscale, è rifiutata; 2) Errata compilazione della busta paga, all'interno della quale devono essere riportati i dati anagrafici del lavoratore e, quindi, anche il codice fiscale del lavoratore: l'assenza del codice fiscale comporta l'errata compilazione del LUL (Libro Unico del Lavoro); 3) Impossibilità di associare i versamenti contributivi mensili al lavoratore: in mancanza di codice fiscale corretto, l'INPS non associa i versamenti mensili effettuati dall'azienda al lavoratore, che quindi risulta privo sia di posizione contributiva previdenziale che di anzianità lavorativa; 4) Impossibilità di trasmettere la Certificazione Unica (CU2024): il sistema informatico rifiuta il file contenente la CU con codice fiscale non censito in anagrafe tributaria. La presenza di tutte queste "anomalie", sia da un punto di vista formale che sostanziale, comportano per l'azienda, pesanti sanzioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di tutti gli organi preposti alla

verifica del rispetto della normativa in tema di gestione del rapporto di lavoro".

Ha quindi evidenziato il richiedente che l'assenza del Codice Fiscale comportati gravi e negative conseguenze tanto che l'azienda ne chiede il rilascio al fine di proseguire l'attività lavorativa non potendo adempiere alle prescrizioni di legge relativa al versamento dello stipendio ex art. 1 comma 910 e 911 legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ha dedotto, quindi, quanto al *fumus boni iuris*, di avere diritto al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, come stabilito dall'art. 11, primo comma lettera a) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento di attuazione del testo unico stranieri*) e come prescritto, con forza di legge e più in dettaglio, dall'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142, il quale prevede che il permesso di soggiorno sia rinnovabile di sei mesi in sei mesi sino alla decisione definitiva in sede giurisdizionale; che tale «ricevuta» ha dunque valore legale di «permesso di soggiorno provvisorio», rende regolare la permanenza nel territorio italiano, preclude l'allontanamento, consente pieno accesso al servizio sanitario e, dopo sessanta giorni, consente il perfezionamento di un contratto di lavoro, come previsto ai sensi dell'art. 22, primo comma D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142.

Quanto al *periculum in mora*, ha affermato l'istante che la sussistenza del pericolo concreto ed attuale che il ricorrente possa perdere l'opportunità lavorativa dalla quale poter trarre la fonte per il proprio sostentamento, atteso che l'assenza del codice fiscale impedisce di formalizzare l'emissione del modello dei redditi 2024 riferito all'annualità 2023, oltre alle altre questioni relative alla regolarità del rapporto di lavoro evidenziate nella nota del datore di lavoro in atti.

Ha quindi chiesto il ricorrente all'autorità giudiziaria adita: di accertare e dichiarare che la ricevuta della domanda di protezione speciale rilasciata al ricorrente dalla Questura di Bologna ha valore *ope legis* di permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 con conseguente invio al citato ufficio questorile per tutti gli adempimenti conseguenti al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio munito di codice fiscale ovvero e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno deducendo che la gestione del codice fiscale, nelle fattispecie diverse da quelle connesse alla richiesta di protezione internazionale, rimangono di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite delle locali Agenzie delle Entrate, in mancanza di una diversa previsione normativa.

Inoltre ha affermato che, come si evince dalla nota del Ministero dell'Interno (Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione della Polizia delle frontiere) prot. n. 400/B/2023 1° div./1° sez. del 5.7.2023, allo stato attuale, "la piattaforma StranieriWeb consente

l'attribuzione del codice fiscale unicamente al momento del rilascio del permesso di soggiorno elettronico e non della ricevuta di acquisizione della richiesta di permesso di soggiorno. L'unica eccezione è stata prevista per la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 20 del d.lgs. 286/1998 relativa alla cosiddetta <<emergenza Ucraina> solo per gli ovvi motivi di grave necessità e urgenza connessi con la situazione ed esplicitati nel d.P.C.M. 28.3.2022". La nota in questione precisa altresì che: "[...] per quanto riguarda invece l'istanza di permesso di soggiorno per richiesta asilo politico l'unica ricevuta che genera un codice fiscale provvisorio (numerico) in quanto legato a un'identificazione del soggetto non certa, è quella generata dal sistema Vestanet in uso al Dipartimento per le libertà civili, nella ricevuta di registrazione del modello cosiddetto C3"; modello che - come noto - è prodromico alla domanda di riconoscimento della *status* di rifugiato o al riconoscimento dell'asilo politico.

Il Ministero resistente si è quindi rimesso al prudente apprezzamento del Tribunale adito in ordine alle determinazioni da assumere nel caso di specie, insistendo al contempo per la compensazione delle spese di lite, anche a fronte della condotta non conteziosa che ha caratterizzato la costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti, oltre che in considerazione dell'impossibilità tecnica riscontrata dalla Questura di Bologna con riguardo alla materiale attribuzione all'odierno ricorrente di un codice fiscale provvisorio.

All'udienza del 15.6.2024 è comparso solo il difensore del ricorrente, che ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso, il giudice si è quindi riservato di provvedere.

In fatto, è pacifico e risulta dagli atti (cfr. doc. n. 4) che il ricorrente, formalizzata l'istanza di protezione speciale presso la questura di Bologna, abbia ottenuto una ricevuta senza l'indicazione del codice fiscale e che in assenza di codice fiscale egli rischia di non poter proseguire l'attività lavorativa intrapresa.

Oggetto della domanda cautelare è quindi l'accertamento del diritto ad ottenere una ricevuta (o un permesso di soggiorno provvisorio) che consenta, in pendenza del procedimento amministrativo che ha preso le mosse dalla presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e per tutta la sua durata, di essere autorizzati provvisoriamente al soggiorno e quindi esercitare i diritti (e adempiere agli obblighi) conseguenti.

Orbene, questo giudice aderisce all'orientamento espresso dal Tribunale di Bologna (cfr. ordinanza emessa il 4.2.2023 nel procedimento n. 10625/22, ordinanza emessa il 13.2.2023 nel procedimento n. 12960/22, ordinanza del 20/03/2023 nel procedimento r.g. n. 15130/2022), le cui argomentazioni qui si intendono richiamate.

In particolare, va premesso che, come noto, il permesso di soggiorno per protezione speciale,

alla luce della disciplina anteriore all'entrata in vigore del "Decreto Cutro", può essere chiesto sia alla Commissione Territoriale nell'ambito del procedimento avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale (cfr. Cass. 37275/22), sia direttamente al Questore (cfr. Circolare del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'Asilo del 19/7/2021). Il procedimento è regolato diversamente nei termini e nelle modalità: nella prima ipotesi è infatti prevista l'audizione dinanzi alla commissione, mentre nella seconda la sola istruttoria documentale davanti al Questore. All'esito di entrambe le procedure, il permesso rilasciato dalla Questura - nel primo caso su disposizione della Commissione Territoriale e nel secondo caso a seguito di domanda diretta al questore - è però di identico contenuto, come previsto dall'art. 19 T.U.I. (vedi TAR Veneto n.1812/22).

Orbene, la posizione soggettiva di chi ha chiesto il permesso alla Commissione Territoriale ed è in attesa di decisione è regolata dall'art. 4 D.L.142/15, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo . Il terzo comma di tale articolo dispone che *«la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale (...) costituisce permesso di soggiorno provvisorio»*, rende regolare la permanenza nel territorio italiano, preclude l'allontanamento, dà accesso all'iscrizione anagrafica ed al servizio sanitario e, dopo sessanta giorni, consente il perfezionamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 22, I co D. L.vo 142/15.

La posizione soggettiva di chi ha chiesto lo stesso permesso di soggiorno direttamente al Questore (scegliendo una via procedurale meno onerosa per l'amministrazione, che non ha termini di pochi giorni per formalizzare la domanda e non deve procedere alla audizione del richiedente) non è invece espressamente regolata. Pertanto, in concreto, se un soggetto chiede la protezione speciale alla Commissione Territoriale ha diritto ad un permesso di soggiorno per richiesta asilo e nelle more del rilascio gode di una posizione di piena regolarità e tutela sul territorio nazionale; se invece lo stesso soggetto chiede la protezione speciale al Questore non è previsto in suo favore il rilascio di un permesso di soggiorno e la sua posizione soggettiva sul territorio nazionale non è regolata nelle more del procedimento amministrativo.

Il Tribunale di Bologna, con le decisioni sopra citate (che qui si richiamano e si condividono), ha evidenziato come vi sia la necessità di individuare le forme di tutela della posizione soggettiva connessa alla presentazione della domanda di permesso per protezione speciale direttamente al Questore.

In particolare, nell'ordinanza del 4.2.2023 il giudice ha sostenuto, ai sensi dell'art. 12 preleggi, una applicazione analogica dell'art. 4 D. L.vo n. 142/2015 anche in caso di presentazione della domanda direttamente al Questore, in ragione della identità di *ratio*, al fine di scongiurare una disparità di

trattamento ingiustificata alla luce dei beni giuridici protetti ed indispensabile al fine di addivenire ad una soluzione compatibile con l'art. 3 della Costituzione. Ha infatti rilevato che l'art. 4 citato non può dirsi eccezionale poiché non riguarda diversi tipi di permessi di soggiorno ma diverse modalità procedurali di trattazione della stessa domanda: deve quindi farsi riferimento alle disposizioni che già regolamentano tale permesso di soggiorno provvisorio, per ricostruire contenuti e limiti del detto diritto. Da tali premesse ne discendono le seguenti conclusioni: 1) poiché tale iter non prevede casi di sospensione automatica, si deve assumere che il permesso sia rinnovabile soltanto fino alla decisione in sede amministrativa e salvo sospensione del rigetto da parte dell'autorità giudiziaria successivamente adita; 2) la ricevuta attestante la presentazione della richiesta ha valore legale di «permesso di soggiorno provvisorio», rende regolare la permanenza nel territorio italiano, preclude l'allontanamento, consente accesso al servizio sanitario ed al lavoro; 3) alla regolarità del soggiorno in seguito al rilascio della ricevuta, consegue l'attribuzione del codice fiscale ai richiedenti la protezione internazionale già al momento del rilascio della ricevuta da parte della Questura (vedi circolare 'Agenzia delle Entrate n. 8/16); 4) non consegue invece a tale tipologia di permesso di soggiorno provvisorio il diritto di accedere all'accoglienza che ex art. 8 e ss D.Lvo 142/15 , previsto solo per i richiedenti protezione internazionale in quanto strettamente connesso o alla necessità di assicurare «*prima accoglienza*» a chi sia arrivato alla frontiera privo d'ogni possibilità di provvedere al proprio mantenimento.

Con l'ordinanza del 13.2.2023 il Tribunale ha raggiunto le medesime conclusioni mediante una lettura del quadro normativo fondata sull'art. 10 Cost., in quanto il diritto di asilo costituzionale comprende il diritto alla protezione internazionale e alla protezione complementare, tra cui la protezione speciale, oltre che le eventuali situazioni che dovessero residuare derivanti dall'esigenza del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (Cass. Su 24413/21). La disciplina positiva del richiedente la sola protezione speciale, va quindi ricostruita in attuazione del diritto di asilo costituzionale. Al momento della formalizzazione della domanda di protezione speciale, l'istante è da qualificarsi richiedente asilo ai sensi del TUI ed ha diritto, per la durata della procedura amministrativa, al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo ex art. 11 DPR 394/99" *per la durata della procedura occorrente*". Poiché il rilascio di tale permesso di soggiorno di soggiorno non potrà essere contestuale, nelle more del procedimento dovranno essergli riconosciute le tutele previste dal testo unico per chi sia titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo: 1) la ricevuta dovrà contenere il codice fiscale e darà diritto al ricevimento della tessera sanitaria (art. 34 D. Lvo 286/98 : alla lettera della norma va attribuito un senso logico poiché non vi è ragione di disciplinare diversamente chi chieda per la prima volta il permesso

di soggiorno per richiesta asilo da chi chieda dopo sei mesi il rinnovo dello stesso permesso di soggiorno); 2) il richiedente la protezione speciale potrà lavorare sin dal momento del rilascio della ricevuta della presentazione della domanda (dall'art. 22 comma 12 D.lgs 286/98 si evince la possibilità di lavorare , poiché ivi è sanzionato solo chi occupa alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno, mentre in questo caso lo straniero è titolare di regolare permesso di soggiorno per richiesta asilo non potrà essere considerato "privo del permesso di soggiorno"); 3) in quanto regolarmente soggiornante, il richiedente la protezione speciale si potrà iscrivere all'anagrafe (art 6, co 7, D Lvo 286/98). Per i richiedenti la protezione speciale direttamente al Questore non è previsto l'accesso alle strutture di accoglienza.

Le due ipotesi interpretative proposte dal Tribunale di Bologna, come sopra detto, portano agli stessi esiti applicativi, condivisi dal giudicante:

- la posizione soggettiva di chi ha già presentato la domanda di permesso per protezione speciale al Questore è quella di richiedente asilo, con diritto al rilascio del relativo permesso;

- tale permesso consente l'iscrizione anagrafica, l'accesso al servizio sanitario nazionale, il rilascio del codice fiscale con connesso diritto a prestare attività lavorativa. Non consente l'accesso alle misure di accoglienza;

- l'attestazione del primo accesso alla questura – o all'ente da essa incaricato – per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

Tanto premesso quanto al *fumus boni iuris*, per ciò che riguarda il *periculum in mora* basti qui rilevare che l'impossibilità per il ricorrente di proseguire l'attività lavorativa determina un pregiudizio irreparabile, anche dal punto di vista dell'aspettativa di miglioramento delle sue condizioni di vita .

Il ricorso pertanto merita di essere accolto.

In ragione delle difficoltà tecniche di cui ha dato atto il Ministero, che si è comunque rimesso a giustizia sulla domanda del ricorrente, può disporsi la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.,

DISPONE che parte resistente rilasci al ricorrente una ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lvo 25 luglio 1998 n. 286, munita di codice fiscale, in attesa dell'emissione del permesso di soggiorno per richiesta asilo;

SPESE compensate.

DUBLINO

10/05/2024 - TRIBUNALE
DI BOLOGNA

N. R.G. 1440/ 2022

1.

Con ricorso tempestivamente depositato l'istante, di nazionalità egiziana, ha proposto opposizione avverso la decisione dell'Unità Dublino presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno che ha disposto il trasferimento del ricorrente in Malta, ritenuto quest'ultimo lo Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Si è costituito il resistente Ministero dell'Interno c/o Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – Unità Dublino, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto la conferma del provvedimento impugnato, con decorrenza del termine semestrale per il trasferimento a far data dalla decisione definitiva.

Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda

Nel corso del giudizio la causa è stata rinviata più volte in ragione della necessità di verificare l'esito dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea proposti dalla Corte di cassazione e da diversi tribunali italiani, di cui alle cause riunite C 228/21, C 254/21, C 297/21, C 315/21 e C 328/21, aventi ad oggetto questioni dirimenti ai fini della definizione del presente giudizio.

In seguito alla decisione della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023, il tribunale ha disposto con ordinanza collegiale un rinvio al fine di consentire alla parte resistente di esprimersi in ordine all'applicabilità della clausola discrezionale.

Con memoria successivamente depositata, la resistente ha preso posizione sull'applicabilità della

detta clausola, sostanzialmente rilevando, in sintesi, come il ritardo non fosse imputabile alla resistente e come la sola durata del processo non integri i presupposti dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 nel testo applicabile *ratione temporis*.

Scaduto il termine ex art. 127 *ter* c.p.c. la causa è quindi rimessa al Collegio per la decisione.

2.

Come già evidenziato nella menzionata ordinanza interlocutoria, va osservato come la causa sia pendente ormai da diversi anni, avendo subito numerosi differimenti in attesa della decisione della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali di cui alle cause riunite C 228/21, C 254/21, C 297/21, C 315/21 e C 328/21, aventi ad oggetto questioni dirimenti ai fini della definizione del presente giudizio.

La decisione della Corte è intervenuta soltanto in data 30 novembre 2023, ad oltre due anni e mezzo dalla proposizione dei rinvii pregiudiziali, sicché nel caso di specie la decisione definitiva sul procedimento di cui al Regolamento n. 614/2013 (cd. *Regolamento Dublino III*), diretto ad una celere individuazione dello Stato competente sulla domanda di protezione internazionale e ad un eventuale rapido trasferimento della persona richiedente asilo verso lo stesso, potrà intervenire soltanto ben oltre i termini stringenti previsti dallo stesso Regolamento.

La durata del tutto eccezionale della procedura, resa necessaria dall'attesa della decisione della Corte di Giustizia, ha condotto dunque ad una condizione del tutto straordinaria, in aperto contrasto con le finalità del Regolamento. Come noto, difatti, il Regolamento prevede un preciso quadro acceleratorio del procedimento, con termini assai ristretti, finalizzati ad una sollecita determinazione dello Stato competente e ad un altrettanto sollecito trasferimento, tant'è che se questo non avviene tempestivamente la competenza, in deroga ai criteri stabiliti, si radica nel paese ospitante.

Per altro verso, a tale eccezionale durata della presente procedura è verosimilmente corrisposta una altrettanto eccezionale durata del soggiorno della persona interessata, la quale, per quanto noto sulla base delle allegazioni delle parti, è tuttora in Italia.

3.

Nella decisione del 30 novembre 2023 la Corte europea è tornata a rammentare come l'art. 17 del Regolamento, con la cd. *clausola discrezionale* o *di sovranità*, autorizzi lo Stato membro a riconoscersi competente anche quando non lo sarebbe sulla base degli altri criteri, senza indicazione alcuna in ordine ai presupposti per cui la detta clausola possa essere invocata ed eventualmente persino senza necessità di specificazione dei motivi [cfr. CGUE 30/11/2023, *Ministero dell'Interno*, § 147: «Tenuto conto della portata del potere discrezionale in tal

modo accordato agli Stati membri, spetta allo Stato membro interessato determinare le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e accettare di esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale per la quale non è competente in base ai criteri definiti da detto regolamento (sentenza del 23 gennaio 2019, M.A. e a., C-661/17, EU:C:2019:53, punto 59)»].

Al di là dell'ipotesi di carenze sistemiche nel paese ove dovrebbe avvenire il trasferimento, nella decisione del 30 novembre 2023 la Corte ha ricordato altresì la propria pregressa giurisprudenza per cui ai sensi del diritto europeo, la cui interpretazione è devoluta alla Corte, vi è necessità per lo Stato membro di trattenere la competenza, con l'eventuale ricorso alla clausola ex art. 17, soltanto nell'ipotesi estremamente circoscritta di un gravissimo stato di salute, tale per cui l'allontanamento, per ciò solo, esponga al pericolo di un grave nocumento [CGUE 30/11/2023, *Ministero dell'Interno*, § 138: «nella sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a. (C-578/16 PPU, EU:C:2017:127), la Corte ha giudicato, in sostanza, che occorre interpretare l'articolo 4 della Carta nel senso che, anche in assenza di fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, tale disposizione può essere invocata qualora non sia escluso che, in una fattispecie concreta, il trasferimento di un richiedente asilo nel quadro del regolamento Dublino III comporti un rischio reale e comprovato che tale richiedente sarà, in tal modo, sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di detto articolo»].

Fuori da tale ipotesi, per il diritto europeo la discrezionalità dello Stato membro è, invece, assoluta. In buona sostanza, nella logica del Regolamento sono stabiliti i casi in cui ogni Stato membro deve riconoscersi competente, mentre non è precluso che lo stesso possa riconoscersi competente sulla base di scelte discrezionali o comunque sulla base di regole stabilite dalla propria normativa interna.

È peraltro evidente, come riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia, come ciò che può configurarsi come discrezionale per il diritto dell'Unione, possa assumere invece carattere vincolato per la legge nazionale (sul rapporto fra diritto dell'Unione Europea e diritto nazionale in relazione all'applicabilità della clausola di discrezionalità di cui all'art. 17 cit., cfr. da ultimo CGUE, Decima Sezione, decisione 16 febbraio 2023, C 745/21, *L.G. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, § 54, per cui «l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la normativa di uno Stato membro imponga alle autorità nazionali competenti, per il solo motivo attinente all'interesse superiore del minore, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da una cittadina di un paese terzo qualora quest'ultima fosse in stato di gravidanza al momento della presentazione della sua domanda, sebbene i criteri enunciati agli articoli

da 7 a 15 di tale regolamento designino un altro Stato membro come competente»).

4.

A riguardo dell'applicabilità della clausola di discrezionalità di cui all'art. 17 *cit.*, va osservato ancora come il diritto europeo nulla dica sull'Autorità statale competente, sicché spetta allo Stato membro determinare quali autorità nazionali siano competenti quanto all'applicazione del regolamento Dublino III (CGUE 23 gennaio 2019, causa C 661/17, M.A., S.A., A.Z. contro Attorney General, Ireland, § 65, per cui: «Occorre poi rilevare che il regolamento Dublino III non contiene, tuttavia, alcuna disposizione che precisi quale autorità sia abilitata a prendere una decisione in applicazione dei criteri definiti da questo regolamento relativi alla determinazione dello Stato membro competente o ai sensi della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo»).

Venendo, dunque, al diritto interno, in conformità con un consolidato indirizzo della Suprema Corte, si deve osservare come la competenza in relazione all'applicazione dell'art. 17 spetti per il diritto nazionale all'Autorità amministrativa preposta, posto che «non spetta al giudice, ma all'amministrazione, il cui provvedimento è poi sottoposto al controllo del giudice ordinario (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13), determinare quale sia lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale» [Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 31675 del 06/12/2018; cfr. anche Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23724 del 28/10/2020: «una simile attribuzione, in ragione della natura delle considerazioni che ne determinano l'esercizio, compete all'amministrazione - e più precisamente all'Unità di Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, in base all'art. 3, comma 3, d.lgs. 25/2008 - e non può essere direttamente esercitata dal giudice ordinario (Cass. 31675/2018)»].

Ciò posto, in più decisioni la Corte di cassazione ha ribadito la sindacabilità della decisione dell'Unità Dublino, principio peraltro ovvio, trattandosi di diritti soggettivi su cui vi è giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (cfr. Corte di cassazione Sez. U., Ordinanza n. 8044 del 30/03/2018).

In particolare la S.C. ha evidenziato come l'attribuzione della competenza all'Unità Dublino «non significa che l'esercizio della facoltà in parola, per quanto discrezionale, rimanga al di fuori di qualsiasi controllo, come ha chiarito la medesima Corte di Giustizia (C-661/17 M.A., S.A., A.Z./Ireland, par. 77, 78 e 79); sicché il rifiuto illegittimo dell'amministrazione di farne uso, risolvendosi necessariamente nell'adozione di una decisione di trasferimento, potrà, eventualmente, essere contestato in sede di ricorso avverso quest'ultima, al pari della sua impropria applicazione. Ricorso che servirà non per sostituire la discrezionalità del giudicante alla discrezionalità dell'amministrazione competente, ma piuttosto per

verificare se l'esercizio di quest'ultima sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal Reg. CE 604/2013 e, più in generale, dall'impianto normativo eurounitario» (Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23724 del 28/10/2020).

Ancora nel 2020 la S.C. ha affermato che «è stato già evidenziato che la operatività delle clausole discrezionali di cui all'art. 17 del Regolamento vede come destinatari gli Stati membri e non il giudice. (...) Una nuova rivalutazione della istanza contrasterebbe, infatti, con l'art. 78 del TFEU, come interpretato dalla Corte di Giustizia, improntato ad una fiducia reciproca tra gli Stati dell'Unione e, pertanto, al rispetto delle decisioni assunte dagli stessi; essa, inoltre, attraverso una torsione interpretativa dell'art. 17 assolutamente non consentita dal dato letterale e da quello logico-sistematico ed in contrasto con la finalità del Regolamento n. 604 del 2013, dichiarata dall'art. 3.1. (per cui una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai principi enunciati nel capo III), determinerebbe uno stress strutturale di tutto l'impianto del suddetto Regolamento Dublino III, mettendo in crisi e vanificando l'intero sistema degli "obblighi sulla presa in carico", previsti dagli artt. 18 e ss. del Regolamento, che riguarda, come già detto, esclusivamente gli Stati e non l'autorità giurisdizionale» sottolineando tuttavia che «il controllo che residua, per il giudice ordinario (in quanto si verte comunque in materia di diritti soggettivi, cfr. Cass. n. 31127/2019), in sede di ricorso avverso il decreto di trasferimento emesso dall'Unità Dublino è, pertanto, unicamente un sindacato di legalità, da svolgersi come giudice dell'atto e non del rapporto, e che concerne i vizi quali i criteri di competenza e/o la violazione di legge procedimentale» (Corte di cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26603 del 23/11/2020, cfr. con motivazione identica anche Sez. 1, Ordinanza n. 36996 del 16/12/2022).

5.

Si è detto che nel caso di specie all'eccezionale e anomala durata della procedura diretta alla determinazione dello Stato competente sulla domanda di protezione internazionale è verosimilmente corrisposta una altrettanto eccezionale durata del soggiorno della persona.

A tale riguardo è noto come la «durata del soggiorno sul territorio nazionale» configuri, a norma dell'art. 19, comma 1.1. seconda parte, D.l.vo 25 luglio 1998 n. 286 nel testo applicabile *ratione temporis*, uno dei parametri principali per l'individuazione del pericolo che l'allontanamento dal paese ospitante comporti una violazione della vita privata e familiare dello straniero.

Per conseguenza, dato il lunghissimo tempo, del tutto eccentrico rispetto ai tempi determinati dal Regolamento, trascorso dalla decisione dell'Amministrazione che ha originato il procedimento, nella precedente ordinanza interlocutoria emessa da questo tribunale si è dato atto della necessità che la Unità Dublino, che si era potuta esprimere soltanto in epoca ormai risalente, sia posta nelle

condizioni di verificare nell'attualità l'applicabilità dell'art. 17 comma 1 del Regolamento, atteso che per il diritto dell'Unione Europea la clausola discrezionale (o di sovranità) rappresenta un ulteriore criterio di competenza che consente ad ogni Stato membro di dichiararsi competente, in deroga agli altri criteri, in ragione delle specifiche condizioni determinatesi nel caso sottoposto al suo esame.

È evidente come il decorso del tempo non sia in alcun modo imputabile alla resistente e come la durata non configuri l'unico presupposto dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, come correttamente rilevato dalla resistente. D'altra parte, è pure vero che in questa sede il tribunale, nell'esercitare il controllo di legalità riconosciuto dal menzionato indirizzo della Corte di cassazione, non è chiamato ad esprimere un giudizio definitivo sulla applicazione della normativa interna in tema di protezione complementare o speciale, ma soltanto ad appurare la competenza del paese attualmente ospitante, valutando se l'allontanamento repentino del richiedente asilo dal territorio nazionale verso un altro paese dell'Unione europea, dopo un lasso di tempo eccezionalmente lungo, sia in termini probabilistici suscettibile di interferire con l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale italiana, a mente della quale il diritto di asilo va riconosciuto ogniqualvolta sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, e dalle Convenzioni e dai trattati internazionali, in ispecie dalla Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali che all'art. 8 assicura protezione alla vita privata e familiare.

Ad avviso del Collegio, l'eccezionale durata del soggiorno in Italia, dovuta alle circostanze del tutto contingenti sopra richiamate, impone per sé sola di riconoscere la competenza dell'Italia al fine di condurre a termine il necessario giudizio sui presupposti della protezione complementare prevista dalla disciplina nazionale, ferma restando la specifica competenza delle Autorità amministrative (la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale territorialmente competente) in ordine al giudizio sulla relativa domanda (già implicitamente proposta dal richiedente asilo con la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale, e dunque da valutare tenendo conto del testo dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 applicabile *ratione temporis*).

6.

Tale valutazione, che conduce al riconoscimento della competenza dello Stato, ha natura assorbente rispetto ad ogni altra valutazione attinente alla protezione internazionale in senso stretto, rifugio e protezione sussidiaria, ivi comprese le deduzioni di parte ricorrente in ordine alle pretese carenze sistemiche dell'altro stato aderente all'Unione europea verso il quale

è stato disposto il trasferimento, e ad ulteriori allegazioni relative alle condizioni soggettive del richiedente asilo.

7.

La rilevata natura del tutto eccezionale delle circostanze determinatesi nel caso di specie, e le ragioni della decisione fondata esclusivamente sull'anomala e straordinaria dilatazione dei tempi del processo, ben oltre i limiti previsti dal sistema e non prevedibili al momento della adozione del provvedimento impugnato, impone l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

DICHIARA la competenza dello Stato italiano all'esame della domanda di protezione internazionale proposta dal richiedente asilo;

DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite.

PROVVEDIMENTI COMMISSIONE TERRITORIALE

07/06/2024 - C.T. DI FORLI'

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata da

VISTA la Convenzione di Ginevra del 28 luglio '51, ratificata con Legge 24 luglio '54, n.722, e il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio '67, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970 n.95;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251 come modificato dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n.18;

VISTO il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21;

VISTO il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge n.132 del 1 dicembre 2018;

VISTO il Decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130;

UDITO il relatore;

PREMESSO che il richiedente in sede di audizione ha dichiarato:

-di essere cittadino marocchino originario di... dove ha sempre vissuto;

-di non appartenere ad alcun gruppo etnico e di essere di religione mussulmana;

-di avere la licenza media e di aver lavorato come muratore e saldatore;

-di avere i genitori, due fratelli e una sorella con i quali è in contatto, che vivono a....e stanno così e così;

-di non aver mai fatto attività politica;

PREMESSO che il riconoscimento dello *status* di rifugiato è subordinato alla sussistenza delle condizioni individuate nell'articolo 1(A) della Convenzione di Ginevra.

PREMESSO che il richiedente in sede di audizione ha dichiarato quanto segue a fondamento della sua richiesta di protezione:

-di aver lasciato il proprio Paese poiché nel maggio 2022 il fratello ed un amico nuotavano in un fiume;

-che l'amico del fratello annegava e la famiglia se la prendeva con il fratello del richiedente;
 -che il fratello abbandonava il paese e la famiglia del defunto se la prendeva con il richiedente, minacciandolo;
 -che avendo anche problemi economici decideva di andare via;
ATTESO che il richiedente in caso di rimpatrio *a specifica domanda teme questo problema e la povertà*;

DATO ATTO che il richiedente, *a sostegno della domanda ha prodotto la seguente documentazione*:

-contratto apprendistato;
 -buste paga;
 -dichiarazione redditi;
 -ospitalità;
 -registrazione immobile;

OSSERVATO che la Commissione ha altresì acquisito la seguente ulteriore documentazione utile all'esame della richiesta di protezione:

-afis;
 -eurodac;

CONSIDERATO che dall'analisi delle dichiarazioni rese dalla richiedente, dalle prove documentali depositate e dall'esame delle fonti visionate dalla Commissione, ai fini della valutazione dell'istanza di protezione internazionale presentata dalla richiedente, si ritiene:

-*credibili* gli elementi relativi alla nazionalità e provenienza del richiedente, in relazione al profilo etnolinguistico e alla ricostruzione sul Paese d'origine, e pertanto *accettati*;
 -*non credibile* il timore di "questo problema" in quanto il richiedente avrebbe potuto denunciare le minacce. Risulta inoltre che nei mesi trascorsi a Dakhla, prima della partenza, non sia mai stato raggiunto da qualcuno, e pertanto *non accettato*;

RITENUTO che, non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto il richiedente non ha patito alcuna minaccia a carattere persecutorio e dunque non sussiste il timore fondato di future persecuzioni, così come richiesto dalla Convenzione citata;

RITENUTO altresì che, per le medesime ragioni sopra esposte, non vi siano gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14, lett. a) e b) D. Lgs. n. 251/2007;

RILEVATO, altresì, che non si evincono situazioni tali da comportare un danno grave ed effettivo, ai sensi della definizione di protezione sussidiaria *ex art. 14 lett. c) D. Lgs. n.251/2007*, nel caso di un

eventuale rimpatrio del richiedente medesimo, in quanto nella zona di provenienza non si rileva una situazione di insicurezza e di violenza generalizzata, così come emerge dalle fonti esterne consultate dalla Commissione (si veda *ex multis*: Freedom House, Freedom in the World 2018 - Morocco, 28.5.2018, in <http://www.refworld.org/docid/5b2cb85e4.html>);

RITENUTA la effettiva possibilità del richiedente di ottenere protezione dello Stato di origine;
RITENUTO tuttavia che, alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta in sede di audizione, ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.2 del Dlgs n. 286/1998 in quanto il richiedente risulta integrato dal punto di vista lavorativo, avendo infatti iniziato a lavorare dall'ottobre 2022 ed essendo al momento titolare di un contratto di apprendistato a tempo indeterminato;

DECIDE

di non riconoscere la protezione internazionale. Dispone la trasmissione degli atti al Questore ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del D.Lgs. 25/2008 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno recante la dicitura "protezione speciale".

PROTEZIONE SPECIALE (ANTE DECRETO CUTRO)

09/01/2024 - TRIBUNALE BRESCIA

R.G. 6235/2023

Con ricorso depositato il 15 maggio 2023 ..., ha impugnato il provvedimento Cat. A11/IV^Sez./Imm/Nr. Reg. 14/2023, emesso il 19 aprile 2023, notificatogli in data 20 aprile 2023, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale *ex art. 19 TUI co. 1.2* (come modificato dal DL 130/2020) evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, egli aveva diritto ad ottenere tale protezione complementare alla luce del positivo percorso di integrazione intrapreso che sarebbe pregiudicato dal rimpatrio e in considerazione della situazione personale. A corredo della domanda ha presentato documentazione afferente al percorso di inserimento sociale.

Il Ministero convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria e nulla ha replicato in merito alla ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso richiamando il parere negativo della Commissione Territoriale.

Il Collegio, sentito il relatore, ha riservato la decisione.

La domanda di protezione speciale è fondata e deve essere accolta.

Il Collegio rileva che alla fattispecie è applicabile *ratione temporis* la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 130/2020, in linea di continuità con la precedente protezione umanitaria, di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lvo n.286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. n.113/2018.

Sul punto si osserva in diritto che il legislatore ha nuovamente disciplinato la materia attraverso il Dl 10 marzo 2023 conv. in legge n. 50 del 5 maggio 2023 incidendo sulla disposizione introdotta dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito con Legge 18 dicembre 2020, n. 173). In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e) sopracitato decreto ha modificando l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: "non sono

ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine". Su tale ultima fattispecie ha inciso la nuova disposizione che ha all'art. 7 lettera previsto " c) all'articolo 19: 1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi". Tuttavia ritiene il Collegio che tale modifica non incida sui ricorsi già pendenti alla data di entrata in vigore di tale modifica. Come noto l'art. 11 disp. att. cod. civ. prevede l'irretroattività della legge sicché, in assenza di specifica disciplina derogatoria, tale è il principio che l'interprete deve applicare, salvo valutarne la portata nel caso specifico. Ciò posto, considerando che la pronuncia giudiziaria non ha certo natura costitutiva ma meramente accertativa di uno status preesistente il procedimento e considerando, quindi, che il diritto al riconoscimento della protezione interna può ritenersi un diritto quesito (cioè acquisito al patrimonio del richiedente prima dell'entrata in vigore della nuova normativa a prescindere dalla data del suo accertamento) nel caso in esame deve necessariamente trovare applicazione la normativa previgente. Ciò posto, con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez.

I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogni qual volta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato

all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. Civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiate nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come allora, tuttora, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Civ., Sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.

In linea generale occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la *ratio* della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità. È necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nel caso di specie sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere la protezione speciale. Il ricorrente è giunto in Italia nel 2022, si è inserito positivamente nel contesto italiano come dimostrano i diversi percorsi socio lavorativi intrapresi. Difatti, il ricorrente attualmente ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha intrapreso un percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti, svolge attività sportiva calcistica presso.... Vieppiù, il ricorrente si è ricongiunto in Italia con la sorella, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

Gli elementi citati provano la volontà del ricorrente di realizzare un percorso di effettiva integrazione nel paese di accoglienza, di talché, in assenza di indici ostativi quali potenziali rischi per la sicurezza nazionale o l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero di protezione della salute, invero neppure adombrati dal Ministero, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, seconda parte, D.lgs. n. 286/1998, per il riconoscimento della protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare del ricorrente, nonché a tutela del livello di integrazione e dello sviluppo sociale e lavorativo raggiunto nel rispetto dell'art. 8 CEDU (Corte EDU Sez. 1, 14/2/2019, ric. n. 57433/15, *Narjis c. Italia*). Quest'ultima pronuncia, infatti, ha evidenziato che i rapporti sociali tra gli stranieri stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono sono parte integrante della nozione di vita privata e vanno quindi tutelati indipendentemente dall'esistenza o meno di una famiglia. Nel caso del ricorrente, stante il tempo trascorso in Italia le relazioni instaurate attraverso le attività socio lavorative sono tutt'altro che precarie e devono essere debitamente considerate. Sicché, ricorre l'ipotesi di cui all'art. all'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo n. 286/1998.

Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti essendo stati offerti in giudizio ulteriori elementi a sostegno della richiesta del ricorrente.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento del ricorso, riconosce ... (C.F.: MCHBLL91P09Z330F; CUI: 06H1EDP), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130;

dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, **con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione**, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale *ex* articoli 32, comma 3, del decreto legislativo

28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; spese compensate.

Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.

02/02/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. R.G. 9681/2023

Con ricorso tempestivamente proposto in data 20.7.2023 nell'interesse del ricorrente Signor ..., nato in Tunisia in data 8.8.1984, avverso il provvedimento del Questore di BOLOGNA emesso in data 27.12.2022, notificato il giorno 29.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 29.4.2022, l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, TUI, come novellato dal D.L. 130/2020.

Nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in data 7.12.2022 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.

Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, rilevando di non avere mai potuto esaminare il parere negativo emesso dalla CT in quanto mai consegnatogli, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, affermando di essere giunto in Italia nell'anno 2009, di parlare italiano, di vivere in autonomia con la moglie regolarmente soggiornante, e la figlia Fatima, nata a Bologna in data 15.1.2013, di non avere avuto il rinnovo del permesso di soggiorno ex art.31 TUI rilasciatogli in data 5.10.2017 che era in scadenza al 6.10.2019, e di avere sempre lavorato, e dal 2023 con un contratto a tempo indeterminato.

Con decreto del 21.7.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito.

L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio a mezzo Avvocatura distrettuale dello Stato con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10.11.2023, chiedendo la reiezione dell'istanza per accertata carenza dei presupposti costitutivi.

All'udienza del 29.11.2023, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il ricorrente compariva personalmente e veniva sentito dal Giudice, e confermava le circostanze di cui al ricorso (comprovate dalla produzione documentale), offrendo altresì dimostrazione di parlare e comprendere perfettamente la lingua italiana, senza necessità di avvalersi di un interprete.

Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.

Con nota conclusiva del 29.1.2024, autorizzata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in luogo d'udienza, il procuratore di parte ricorrente confermava le circostanze di cui al ricorso.

Nessuna attività difensiva veniva svolta dall'Amministrazione resistente costituita, che pertanto nulla aggiungeva alle proprie argomentazioni.

Pertanto, con ordinanza del 31.1.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di BOLOGNA emesso in data 27.12.2022, notificato il giorno 29.6.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.

La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia "*in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*", come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.

Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.

Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 29.4.2022 precedente rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa.

Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19

TUI (“[...] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).

In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione *de qua* riconosca, dunque, il diritto soggettivo al

rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non sia contestato che il ricorrente viva in Italia dal 2005, dunque da 19 anni, con autonomia abitativa, vivendo assieme alla moglie e alla figlia minore presso un immobile sito in Bologna, e condotto in virtù di regolare contratto di locazione intestato alla moglie e risalente all'anno 2019 (cfr. verbale di udienza del 29.11.2023; copia contratto di locazione; copia permessi di soggiorno per lungo-soggiornanti relativi alla moglie e alla figlia minore del ricorrente; copia certificato di nascita figlia minore del ricorrente; copia certificazione scolastica figlia minore

ricorrente).

Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha lavorato con una certa continuità sin dal 1.4.2009, avendo potuto contare su guadagni pari ad euro 4.204,20 circa per quell'anno, euro 5.463,75 nell'anno 2010, euro 3.494,00 nell'anno 2018, euro 1.925,00 nell'anno 2019, euro 9.165,00 nell'anno 2020, euro 18.510,00 nell'anno 2021, euro 20.954,00 nell'anno 2022, euro 6.251,00 nell'anno 2023 (fino al 30/4) (cfr. copia estratto contributivo INPS in atti), e che, lavorando in provincia di Bologna come operaio per una società di somministrazione lavoro (ossia per l'impresa cliente utilizzatrice) fin dal 1.3.2022, ha in essere un contratto di lavoro subordinato in somministrazione a tempo pieno e indeterminato dal 1.1.2023, con retribuzione media mensile netta pari a Euro 1.400,00 (cfr. copie di documenti inerenti all'impiego attuale).

Nondimeno occorre valutare il fatto che il ricorrente parla e comprende senza alcun problema la lingua italiana, come ha potuto dimostrare all'udienza cui è comparso personalmente, e che vive in autonomia in immobile condotto in locazione.

Occorre altresì valutare positivamente l'esistenza di strettissimi legami familiari sul territorio, come comprovati.

Il parere negativo della Commissione Territoriale si basava sulla asserita mancanza di un percorso di integrazione socio-lavorativa sul territorio.

La Questura, dal canto suo, aveva richiamato fatti di rilevanza penale. Ed è stato infatti possibile appurare, al termine dell'istruttoria orale e documentale, che il ricorrente sia gravato da un unico precedente giudiziario, relativo ad un reato di furto aggravato commesso in data 30.4.2009, e punito con la pena della reclusione a mesi 9 e giorni 10, unitamente alla multa per importo pari ad euro 80,00, pena sospesa; non è emersa invece la presenza di alcun carico pendente (cfr. copie certificati penali risalenti a gennaio 2024).

Occorre d'altro canto valutare che la data del commesso delitto è molto risalente nel tempo (anno 2009, quindici anni or sono); che nel 2010 il Procuratore della Repubblica, con proprio decreto, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 c.p.; e che il ricorrente si è astenuto negli anni a seguire dal commettere ulteriori azioni anti-giuridiche;

che attualmente non risulta indagato per alcun reato. Ciò conduce ad una valutazione di attuale non pericolosità sociale del ricorrente.

Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la raggiunta autonomia abitativa, la presenza in Italia dei più stretti legami familiari (moglie e figlia), la rete di rapporti sociali sviluppatasi negli oltre 19 anni di permanenza in Italia, la buona

conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica secondo la valutazione sopra riportata.

Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.

Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.

Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, come da giurisprudenza di questo Tribunale e secondo le condivisibili conclusioni raggiunte da TAR Veneto, Sezione Terza, Sentenza n.1812 del 23.11.2022 e secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.

In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, accerta il diritto del ricorrente Signor ... al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.

Spese compensate.

09/02/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N.R.G. 2190/2020

1.

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, cittadino del ..., ha impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno si è costituito per il tramite della Commissione territoriale, trasmettendo copia della documentazione di cui all'art. 35-*bis* comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 21/09/2023, il difensore del richiedente asilo ha comunicato che «*il proprio assistito, il quale è stato informato in dettaglio dal difensore in ordine alle conseguenze giuridiche di tale scelta (tenuto conto che alla rinuncia alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria consegue il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato in relazione a tali forme di protezione maggiore) dichiara di rinunciare alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria; insiste invece in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)*».

La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alla parte ricorrente termine per la produzione di ulteriore documentazione e alla parte resistente termine per eventuale replica. Successivamente, attesa la necessità di ulteriore istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 19 dicembre 2023, per l'audizione del richiedente asilo sul suo radicamento in Italia e per il deposito di documentazione rilevante. All'udienza, il ricorrente ha dichiarato in

lingua italiana:...

La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 6 febbraio 2024, disponendo che la stessa fosse sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. e riservando all'esito l'adozione di ogni conseguente provvedimento.

2.

Come si è detto, nel corso del giudizio il richiedente asilo ha dichiarato «*di rinunciare alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria*», insistendo «*invece in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)*», sicché le domande di protezione maggiore, in quanto rinunciate, non sono oggetto della presente decisione.

3.

Venendo invece alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «*non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*».

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «*protezione speciale*». Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.

3.1.

Ciò posto, è evidente come la *protezione speciale* per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente *protezione umanitaria*, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

3.1.1.

Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «*il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale*») e superando, dunque, le pregresse «*oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza*», di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo «*definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine*», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «*diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisite di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.*» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo hanno quindi osservato che «in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit., corsivi aggiunti).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.

Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino

asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).

3.1.2.

L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fonda sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti

umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).

A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. *protezione umanitaria*, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute"» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).

Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).

Non può dubitarsi dunque che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

3.2.

Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei quasi sei anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i

suoi contatti sociali.

L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente vive in un appartamento ospite della mamma (cfr. verbale di udienza; dichiarazione di ospitalità; contratto di locazione, ove la sorella risulta la conduttrice; certificato di stato di famiglia e di stato civile).

Il medesimo, inoltre, ha radicato in Italia i propri legami familiari, essendo sul suolo italiano la mamma, le sorelle e la nipote, quest'ultima nata in Italia (cfr. verbale di udienza, ove si legge «*Abito con mia mamma, le mie sorelle abitano vicino. Mia sorella Iman ha un bar e mia mamma l'aiuta*»; contratto di locazione, ove la sorella risulta essere la conduttrice; certificato di stato di famiglia e di stato civile; documento identificativo madre del ricorrente).

Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta da ultimo in particolare con contratti in regola (cfr. la documentazione in atti, in particolare l'estratto conto previdenziale e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro).

Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratti in regola.

Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2019 € 4.370,00; da maggio a dicembre 2020 € 10.690,00 di cui circa € 460,00 di malattia/infort. (ad Int); nel 2021 € 8.860,00; da marzo a dicembre 2022 € 9.800,00; da febbraio a giugno 2023 € 3.170,00 (cfr. estratto conto previdenziale). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia.

Per altro verso, non può dubitarsi che alla oltremodo prolungata durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*». Il ricorrente difatti non ha a suo carico precedenti penali, come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti.

La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai

lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.

Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

4.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

5.

Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs 25/08,
RIGETTA le ulteriori domande;

RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

22/02/2024 TRIBUNALE DI VENEZIA

R.G. n. 10573/2023

Con ricorso *ex artt.* 19-*ter* d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies c.p.c. depositato in data 24.07.2023, il sig.... ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento del Questore di Rovigo (Cat. A.12/2023/Imm/70/G.M.) emesso in data 06.07.2023, e notificato in pari data, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, che si è svolta in data 30.01.2024, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso; con decreto del 01.02.2024 il Tribunale invitava il ricorrente a produrre documentazione integrativa circa la propria situazione familiare. Quindi alla successiva udienza del 20.02.2024, fissata ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c., la causa veniva riservata in decisione al Collegio.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. In via preliminare è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. "Decreto Sicurezza"), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998. L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti «*gravi motivi di carattere umanitario*», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998. La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*», ossia – secondo il consolidato orientamento della

giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello *status* di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano. La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l’operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto. In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l’art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di *status* e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall’art. 20 *bis* TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall’art. 42 *bis* (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall’art. 19 comma 2 lettera d-*bis* (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità. La disciplina del d.lgs. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell’art. 5 co 6 del d.lgs. n. 286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132. La suddetta novella legislativa ha poi modificato l’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero. In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell’art. 19 cit. (secondo cui “*in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione*”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti; ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno

per protezione speciale anche laddove l’allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l’interesse alla tutela della vita privata e familiare:

a) il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, anche se la legge non ha preteso un rapporto di necessaria convivenza; b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell’accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano; c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del successivo radicamento in Italia), che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative, nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: non può escludersi l’integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l’integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); l’esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).

La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell’adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha espunto dalla previsione di cui all’art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l’allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del

suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente (la cui istanza è stata formalizzata in sede amministrativa nel 2022) opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020. Entro il descritto quadro di riferimento, mette conto osservare che il sig. ... ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che deve ritenersi offerta la prova del suo inserimento nel territorio Italiano. Per quel qui interessa, risulta documentato rispetto al profilo dell'integrazione lavorativa che il ricorrente: - ha lavorato come operaio agricolo con contratto a tempo determinato alle dipendenze della ditta ...per i mesi di luglio e agosto 2023; - è stato poi assunto presso la ..., sempre come operaio agricolo e mansioni di addetto alla manutenzione del Verde, a far data dal 20.11.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato successivamente prorogato al 30.06.2024 (cfr. note di deposito del 03.01.2024 e 30.01.2024) e retribuzione netta percepita per il mese di novembre 2023 pari ad euro 601.00 e per il mese di dicembre 2023 di importo pari a euro 1.820,00. L'odierno ricorrente ha quindi offerto prova di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa, di aver avviato un percorso lavorativo che gli garantisce redditi che gli consentono di provvedere al proprio sostentamento ed ha altresì allegato la sussistenza di legami familiari in Italia rilevanti ai fini dell'art. 8 CEDU, avendo dimostrato che nel territorio del Paese di accoglienza si trova il fratello.... (titolare di un permesso per lunghi soggiornanti UE), presso la cui abitazione vive (cfr. documenti allegati alla nota di deposito del 07.02.2024). Ad avviso del Collegio, pertanto, il materiale probatorio agli atti, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, oltre ad essere suggestivo di una precoce volontà di inserimento, fornisce prova del radicamento del sig. ... nel territorio italiano. In questo contesto, è doveroso ritenere che un rimpatrio dello stesso possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Non consta, poi, che il richiedente abbia commesso reati, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU). A questa stregua il ricorso è meritevole di accoglimento. In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate, considerato che le condizioni per l'accoglimento della domanda sono maturate nel corso del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 10573/2023 R.G., così provvede:

- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. 286/1998;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio

23/02/2024 TRIBUNALE DI BOLOGNA

n. 6706 /2023 r.g.

Con atto depositato il 12.5.2023, il ricorrente, ha impugnato il provvedimento notificatogli il 8.5.2023, con il quale il Questore della Provincia di Ferrara ha rigettato la sua istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Ha in particolare chiesto nel presente giudizio di annullare o disapplicare il provvedimento impugnato, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dello stesso, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio .

All'udienza del 23.1.2024, dinanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in parte in lingua italiana ed in parte con l'ausilio di un interprete, le seguenti dichiarazioni: ...

All'esito della suddetta udienza il giudice designato ha rinviato all'udienza collegiale del 20.2.2024, sostituita con il deposito di note scritte *ex art.* 127 ter c.p.c. Con note depostate il 15.1.2024 il ricorrente ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso, rappresentando che la Questura di Ferrara non ha provveduto, nonostante il provvedimento di sospensiva, a restituire al ricorrente al ricevuta del titolo di soggiorno che, pertanto, si trova ad essere sprovvisto di documenti. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al Collegio dal giudice relatore.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale prevede al co. 1.1: “[...] *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani*

o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co. 1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.

In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione *de qua* riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.

Venendo al caso di specie, il diniego del rilascio del titolo di soggiorno richiesto è stato

dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso in data 12.9.2022 dalla Commissione Territoriale, la quale ha rilevato l'assenza di elementi idonei a dimostrare una "compiuta integrazione sociale in Italia".

Orbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio l'esistenza di una solida vita privata in Italia, provando l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa, a dimostrazione della raggiunta autonomia. Egli, di anni 55, è giunto in Italia nel 2021 e nel luglio del 2022 è stato assunto a tempo indeterminato, percependo, nel 2022, euro 7.400 circa (solo nel periodo luglio-dicembre); dalle buste paga in atti si evince un reddito mensile di circa 1300-1600 euro, reddito che si ritiene sufficiente per il suo mantenimento. Infatti l'istante non è mai stato ospite di una struttura di accoglienza e ha sempre reperito autonoma sistemazione abitativa (cfr. documentazione prodotta con il ricorso e nuova comunicazione di ospitalità alla pubblica sicurezza in atti).

È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.

E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 "There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world").

Dalla documentazione medica prodotta si evince inoltre che il ricorrente il 1.12.2023 ha subito un grave incidente stradale (è stato investito mentre attraversava la strada) e ha subito varie lesioni, fra le quali una frattura dell'anca sinistra; i referti in atti attestano che egli è in cura presso l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Si ricorsi, al riguardo, che nella causa *X e Y c. Paesi Bassi*, § 22 la Corte ha indicato che la nozione di vita privata comprende l'integrità fisica e morale della persona. La Corte ha ritenuto che gli obblighi positivi delle autorità possano comprendere il dovere di predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico che protegga dagli atti di violenza commessi da privati (*Osman c. Regno Unito*, §§ 128-130; *Bevacqua e S. c. Bulgaria*, § 65; *Sandra Janković c. Croazia*, § 45; *A c. Croazia*, § 60; *Dorđević c. Croazia*, §§ 141-143; *Söderman c. Svezia* [GC], § 80; per un riepilogo della giurisprudenza e dei limiti dell'applicabilità dell'articolo 8 in tale contesto, si veda *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], §§ 125-132). La Corte ha ritenuto che l'articolo 8 imponga agli Stati l'obbligo

positivo di garantire ai propri cittadini il diritto all'effettivo rispetto della loro integrità fisica e psicologica (*Nitecki c. Polonia* (dec.); *Sentges c. Paesi Bassi* (dec.); *Odièvre c. Francia* [GC], § 42; *Glass c. Regno Unito*, §§ 74-83; *Pentiacova e altri c. Moldavia*). Tale obbligo può comportare l'adozione di misure specifiche, in particolare di misure che forniscano mezzi effettivi e accessibili che tutelino il diritto al rispetto della vita privata.

All'esito di tale valutazione il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la permanenza sul territorio da 3 anni, la capacità dimostrata di creare e intrattenere nuovi e importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed di integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio, la necessità di proseguire le cure mediche in atto sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata in Italia.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione di parte resistente.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso,

RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286;

DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

NULLA sulle spese di lite.

06/03/2024 - TRIBUNALE DI FIRENZE

N. R.G. 8736/2023

Con ricorso depositato il 17.7.23 ... ha proposto ricorso avverso il decreto del Questore di Firenze del 12.7.23 e notificato il 13.7.23 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.

Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della Commissione Territoriale di Firenze.

A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato la presenza del padre in Italia, il prossimo arrivo della madre che avrebbe già ottenuto il nulla osta al ricongiungimento, il rapporto di lavoro in essere.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 29.2.24 ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese).

Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, *“il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”*.

E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a*

trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.

La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di *non refoulement* collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilievo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost).

La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU.

Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica.

Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018).

La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194).

Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso.

Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni "maggiori", risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento.

Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.

"Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma "a compasso largo": l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicare l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019).

La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che *"occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle*

condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno".

Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi *"non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita".* In particolare, *"in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore" e viceversa "situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia"* (Cass. sez. un. 24413/2021).

Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata" tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale.

La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022).

La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che *"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono"* sono

“parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.

Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta *“con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia; relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”.*

Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di *“legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine”.*

In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.

Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.

Nel caso di specie, è vero che il ricorrente si trova in Italia da soli due anni ma occorre considerare che il padre vive già in Italia da molti anni, ha un contratto di locazione per un'abitazione dove i due convivono, è titolare di un reddito considerevole derivante dall'attività lavorativa svolta (dichiarazione 2022 - € 64988,00) con il quale fa fronte alle esigenze familiari.

La madre ha già ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento familiare ed è in attesa del visto per cui è ragionevole ritenere che presto l'intero nucleo familiare sarà presente in Italia.

All'esistenza di legami familiari significativi si aggiunge il positivo percorso di integrazione lavorativa.

Dal luglio 2023 è stato assunto dall'impresa ... come muratore.

Il contratto è stato a febbraio 2024 trasformato a tempo pieno.

I cedolini paga prodotti evidenziano redditi di circa euro 1600 netti al mese.

Il ricorrente ha quindi dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo e sociale, percorso agevolato dal consolidato inserimento del padre nel tessuto sociale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata e familiare del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.1.1. TUI.

Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.

P.Q.M.

1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione speciale, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.

08/03/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N.R.G. 4354/2022

1.

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, ... , ha impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito per il tramite della Commissione territoriale, né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 23/01/2024, il difensore del richiedente asilo ha comunicato che «*il proprio assistito, il quale è stato informato in dettaglio dal difensore in ordine alle conseguenze giuridiche di tale scelta (tenuto conto che alla rinuncia alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria consegue il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato in relazione a tali forme di protezione maggiore) dichiara di rinunciare alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria; insiste invece in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)*». Pagina 2

La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 4 marzo 2024, attesa la necessità del deposito di ulteriore documentazione, disponendo che la stessa fosse sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. e riservando all'esito la rimessione al Collegio per la decisione.

2.

Come si è detto, nel corso del giudizio il richiedente asilo ha dichiarato «*di rinunciare alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria*», insistendo «*invece in relazione a tutte le domande di protezione*

complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)», sicché le domande di protezione maggiore, in quanto rinunciate, non sono oggetto della presente decisione.

3.

Venendo invece alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «*non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*».

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «*protezione speciale*».

Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del

comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.

3.1.

Ciò posto, è evidente come la *protezione speciale* per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente *protezione umanitaria*, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

3.1.1.

Con riguardo *al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020* (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «*il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale*») e superando, dunque, le pregresse «*oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza*», di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo «*definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine*», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «*diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.*» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo hanno quindi osservato che «*in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese*

originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit., corsivi aggiunti).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.

Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «*se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno*», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «*in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore*» (sent. n. 24413/2021, cit.).

3.1.2.

L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede l'accertamento di «*fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita*

privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fonda sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani

fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).

A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. *protezione umanitaria*, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute"» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).

Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).

Non può dubitarsi dunque che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

3.2.

Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei quasi tre anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

L'inserimento nel contesto italiano trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente che ha frequentato corsi di formazione (cfr. attestato di frequenza corso carrelli industriali semoventi con conducente a bordo; abilitazione patentino muletto).

Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta da ultimo in particolare con contratto in regola a tempo indeterminato (cfr. la documentazione in atti, in

particolare l'estratto conto previdenziale e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro). Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato.

Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: da marzo 2022 € 15.630,00; da gennaio a novembre 2023 € 20.760,00 a cui certamente va aggiunta la busta paga del mese di dicembre 2023 di € 1.430,00; nel mese di gennaio 2024 € 2.090,00 (cfr. estratto conto previdenziale; busta paga del mese di dicembre 2023; busta paga del mese di gennaio 2024). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia.

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*». Il ricorrente difatti non ha a suo carico né precedenti né pendenze penali, come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti.

La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.

Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

4.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*», sicché

non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

5.

Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs 25/08,

RIGETTA le ulteriori domande;

RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

18/03/2024 - TRIBUNALE DI TORINO

n. rg. 7743/22

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino del 31.03.2022 notificato il 8.04.2022.

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 14.04.2022, ... ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato, in subordine la Protezione Sussidiaria, ovvero in ulteriore subordine il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.

La Commissione Territoriale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Sono stati, tuttavia, previamente acquisiti gli atti relativi al procedimento amministrativo.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere del 03.10.2023 in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 14.3.2024, e all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

Ciò premesso in punto di svolgimento del presente procedimento, in fatto si segnala quanto di seguito.

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale in data 18.03.2022, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale del 24.03.22, come da verbali in atti, il richiedente ha precisato: di essere cittadino marocchino, di essere nato a ... ed ivi essere cresciuto

e vissuto; di non essere di alcuna particolare etnia e di essere di religione musulmana; di aver studiato per 6 anni alle scuole dell'obbligo; di aver lavorato come meccanico; di avere una famiglia di origine composta dai genitori, un fratello e due sorelle, attualmente residenti a Oulad Teima; avrebbe raggiunto il richiedente in Italia l'11.11.2020, ma si sarebbe recato in Turchia, Grecia, Albania, Montenegro, Serbia, Ungheria, Slovenia, per entrare in Italia attraverso il confine Sloveno; di essere sposato, di avere una figlia, entrambi residenti in Marocco....

RITENUTO IN DIRITTO

In via preliminare si prende atto dell'intervenuta rinuncia manifestata dal difensore (più volte ribadita per iscritto e verbalmente) alle richieste di protezione internazionale.

Tale condotta comporta che il thema decidendum del corrente giudizio debba ritenersi ora limitato all'esame della richiesta di tutela complementare originariamente avanzata in via subordinata.

Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che in forza di quanto documentato in atti possa essere riconosciuta al ricorrente una protezione speciale funzionale alla tutela della sua vita privata e familiare, riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Così come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 in forza del quale, tra l'altro "Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»

Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»

Deve anzi osservarsi al riguardo come la norma in esame sia applicabile al caso di specie pur se abrogata dall'art. 7 del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con legge n. 50 del 2023 atteso che '...per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del [...] decreto [...] continua ad applicarsi la disciplina previgente'.

Ciò posto, va rammentato che l'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza

della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, PARADISO E CAMPANELLI C. ITALIA), compresi legami familiari di fatto.

La difesa ha prodotto diversa documentazione attestante il percorso svolto dal ricorrente sia sul piano formativo che lavorativo emergendo come il medesimo svolga attività lavorativa dall'agosto 2023 presso l'azienda ..., nel settore dell'artigianato – edilizia, contratto che è stato poi prorogato fino a marzo 2025, nonostante un periodo di malattia a causa di un infortunio occorso sul lavoro. Ha prodotto le buste paga, i CUD e le comunicazioni obbligatorie. Si è poi iscritto nel 2024 ad un corso di alfabetizzazione. Ha altresì raggiunto una autonomia abitativa come da documentazione offerta.

Ebbene, l'attività posta in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendo il richiedente

in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che egli, cittadino del Marocco si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018).

La domanda è meritevole di accoglimento.

Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.

Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame.

Considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, dichiara le spese irripetibili.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

-accoglie la domanda avanzata e dichiara il diritto di alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, c. 3 del D. Lgs. 25/2008 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per la durata di anni due;

-dichiara irripetibili le spese di lite;

-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

18/04/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA

N. 11599/2022 R.G.

... ha impugnato il provvedimento Cat.A.12/2022/Imm/37 del 06.12.2022 della Questura di Rovigo, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale ex art. 19 D. Lgs. 286/1998, e che ha disposto, inoltre, al cittadino straniero di presentarsi presso un posto di Polizia di Frontiera, entro il termine di quindici giorni dalla notifica per l'allontanamento dal territorio nazionale, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ai sensi degli art. 13 D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche.

Il predetto provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere sfavorevole, reso in data 05.10.2022 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Vicenza, dal momento che non emergeva *“dall’istruttoria alcun ulteriore elemento relativo alla condizione personale dell’istante, né relativa ad un eventuale inserimento socio-lavorativo in Italia, né sul contesto di provenienza, che consenta di effettuare una valutazione comparativa con la situazione che egli troverebbe nel Paese di origine, tale da ritenere il suo rimpatrio un intollerabile sradicamento, tenuto conto peraltro della sua breve permanenza sul territorio nazionale”* (cfr. pp. 1-2 del parere negativo).

Nel ricorso, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che la Commissione non ha debitamente tenuto conto del fatto che egli giungeva in Italia nel settembre 2021 per ricongiungersi ai propri fratelli,... regolarmente soggiornanti nel nostro Paese; ha altresì aggiunto che la Questura di Rovigo ometteva di attribuire al ricorrente il codice fiscale, necessario per poter stipulare un contratto di lavoro.

In secondo luogo, l’istante ha allegato al ricorso documentazione attestante il suo inserimento lavorativo in Italia, in particolare producendo la lettera di assunzione a tempo determinato a partire da gennaio 2023 e relative proroghe, nonché la dichiarazione dei redditi per l’anno 2024 e le

buste paga.

Il ricorrente, pertanto, lamenta che il Questore non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza dei requisiti necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 ed insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.

Il Ministero dell’Interno – Questura di Rovigo non si è costituito in giudizio nemmeno trasmettendo la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, per cui va dichiarata la sua contumacia, tenuto conto della regolare comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione.

In punto di diritto, va ricordato che l’ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo *status* di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarità.

Inizialmente, e fino al 5.10.2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, il sistema era completato dalla protezione umanitaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1 del d.l. n. 113/2018.

L’art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non avesse accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti *“gravi motivi di carattere umanitario”* dovesse trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998.

Quest’ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all’esistenza di *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*, ossia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello *status* di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.

Il sistema veniva modificato, a decorrere dal 5.10.2018, dall’art. 1 del d.l. n. 113/2018, che abrogava l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendolo con dei permessi di soggiorno c.d. *“speciali”* da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di

operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 (c.d. "protezione speciale").

Il legislatore, inoltre, rimodulava e riconduceva ai permessi di soggiorno per casi speciali altre fattispecie già contemplate dal D. Lgs. n. 286/1998, ossia i permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18), per le vittime di violenza domestica (art. 18-*bis*) e per i soggetti in condizione di particolare sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-*quater*).

Per la fattispecie della protezione speciale, peraltro, veniva mantenuta e adattata la norma di raccordo con la protezione internazionale di cui all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, per cui, se la Commissione, pur non concedendo e della protezione internazionale, reputava comunque sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 trasmetteva gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.

Il legislatore, dunque, sostituiva la clausola "aperta" contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative, pur mantenendo il connotato della residualità di tali forme di protezione.

Secondo quanto specificato dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., le innovazioni di cui si è appena dato conto avrebbero trovato applicazione soltanto alle domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, ossia dopo il 5.10.2018.

Quelle presentate anteriormente, invece, avrebbero dovuto essere valutate sulla base della previgente formulazione dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'interpretazione che di tali disposizioni era stata data dalla giurisprudenza; laddove, poi, fosse stato accertato il diritto del ricorrente all'ottenimento di tale forma di protezione, il Questore avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale di cui all'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018 (cfr., *ex multis*, Cass. n. 4890/2019, il cui orientamento è stato avallato da Cass., SS.UU., n. 29460/2019).

L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.

Per quanto di interesse, è stato innanzitutto modificata la clausola generalissima contenuta

nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, specificando che, nel rifiutare o revocare il permesso di soggiorno anche sulla base di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, "quando" il richiedente "non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti", deve comunque essere "fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" [art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 130/2020, che ha introdotto tale inciso].

In secondo luogo, a seguito di un emendamento introdotto in sede di conversione, è stato modificato l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998, prevedendo che il divieto di espulsione previsto da tale norma operi anche nel caso in cui il pericolo di persecuzione sia per motivi "di orientamento sessuale" e di "identità di genere"; non si tratta, peraltro, di un reale ampliamento delle ipotesi di divieto di espulsione, ma di una mera specificazione, giacché, nella formulazione previgente, tali fattispecie potevano essere fatte rientrare nel pericolo di persecuzione per motivi di "condizioni personali o sociali" [art. 1, comma 1, lett. e), n. 01, del d.l. n. 130/2020].

In terzo luogo, è stato modificato l'ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, estendendolo dal rischio di tortura (sola fattispecie contemplata dalla versione originaria della norma introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018) anche alle ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti e – a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione – di obblighi costituzionali o internazionali che impediscano il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998.

Sotto altro profilo, è stato specificato, altresì, che l'espulsione non è consentita "qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", tenuto conto "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Sotto quest'ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo, ancorché non esclusivo e con i limiti che sopra si sono visti, all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.

Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.

Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno (nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n. 130/2012, così come modificati in sede di conversione).

La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.

Ciò premesso, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, come emerge dalla relativa documentazione prodotta in giudizio.

In particolare, il ricorrente ha lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato per conto di ... di Rovigo sin da gennaio 2023, più volte rinnovato, fino al 30.06.2024, in qualità di facchino con una retribuzione mensile media pari ad euro 1213,00 circa, come da buste paga allegate.

È stato prodotto anche il C.U. relativo al 2024, per redditi realizzati nel 2023, pari ad euro 12021,39 e rilasciato da ...

Si tenga altresì conto che i fratelli dell'istante, ..., sono rispettivamente titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo e di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, entrambi rilasciati dalla Questura di Rovigo.

Infine, il ricorrente risulta ospitato presso il fratello ..., nella sua abitazione sita nel Comune di Rovigo, come dimostrato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) depositata in atti.

Svolgendo il giudizio comparativo richiesto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, deve ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso senza alcuna garanzia di reperire nel Paese d'origine un'attività lavorativa che gli consenta di percepire una retribuzione analoga e quindi di soddisfare i propri bisogni essenziali di vita quotidiana. Il ricorrente manca dal Paese d'origine da oltre due anni e ciò potrebbe rendere difficoltoso il suo reinserimento nel mercato lavorativo e reperire un'attività analoga a quella in essere in Italia.

Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura giuridica delle situazioni giuridiche soggettive oggetto di causa e della complessità e dell'opinabilità delle valutazioni sottese alla situazione del ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 11599/2022 R.G. promossa da ... contro il MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROVIGO, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- 1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- 2) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

03/05/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N.R.G. 5407/2022

1.

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, cittadino del Senegal nato nel 1999, ha impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno si è costituito per il tramite della Commissione territoriale, trasmettendo copia della documentazione di cui all'art. 35-bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 19/03/2024, il difensore del richiedente asilo ha comunicato che «*il proprio assistito, il quale è stato informato in dettaglio dal difensore in ordine alle conseguenze giuridiche di tale scelta (tenuto conto che alla rinuncia alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria consegue il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato in relazione a tali forme di protezione maggiore) dichiara di rinunciare alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria; insiste invece in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)*».

La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 29 aprile 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.-al fine di depositare l'estratto conto previdenziale-, riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione.

2.

Come si è detto, nel corso del giudizio il richiedente asilo ha dichiarato «*di rinunciare alla domanda*

di rifugio e di protezione sussidiaria», insistendo «*invece in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)*», sicché le domande di protezione maggiore, in quanto rinunciate, non sono oggetto della presente decisione.

3.

Venendo invece alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «*non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*».

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «*protezione speciale*».

Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (*Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*», sicché non possono esservi dubbi in ordine

all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.

3.1.

Ciò posto, è evidente come la *protezione speciale* per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente *protezione umanitaria*, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

3.1.1.

Con riguardo al *quadro normativo antecedente alla riforma del 2020* (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «*il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale*») e superando, dunque, le pregresse «*oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza*», di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo «*definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine*», chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del «*diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.*» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo hanno quindi osservato che «*in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società*

italiana, fermo restando che situazioni di privazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno» (sent. n. 24413/2021 cit., corsivi aggiunti).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Pagina 4

Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «*se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno*», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «*in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore*» (sent. n. 24413/2021, cit.).

3.1.2.

L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede l'accertamento di «*fondati motivi di ritenere che*

l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».

Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fonda sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani

fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo

dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).

A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute"» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).

Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).

Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

3.2.

Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei due anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua (cfr. attestato di frequenza corso A2) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente risiede in...(cfr. comunicazione di avvio del procedimento anagrafico, su istanza di parte; copia carta di identità del ricorrente).

Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta da ultimo in particolare con contratto in regola a tempo determinato (cfr. la documentazione in atti, in particolare l'estratto conto previdenziale e l'ulteriore documentazione sui rapporti di lavoro).

Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratti in regola, seppure a tempo determinato.

Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: nel 2022 € 5.900,00; nel 2023 € 14.160,00; nel mese di febbraio 2024 € 830,00 e nel mese di marzo € 920,00 (cfr. estratto conto previdenziale; buste paga febbraio e marzo 2024). Nonostante la loro modestia, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia.

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*».

La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.

Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

4.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno

della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

5.

Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs 25/08,

RIGETTA le ulteriori domande; Pagina 7

RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

15/05/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. R.G. 10336/2021

Con ricorso depositato in data 28/08/2021, ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/2007; in subordine d'accertare i presupposti della protezione per ragioni di carattere umanitario o comunque in forza della diretta applicazione dell'art. 10, co. 3 Cost. Pagina 2 Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso trasmettendo copia della documentazione di cui all'art. 35-bis comma 8 D.lgs. n. 25/2008.

La Procura, ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 03.04.2024 il difensore del richiedente asilo ha comunicato che *“il proprio assistito, il quale è stato informato in dettaglio dal difensore in ordine alle conseguenze giuridiche di tale scelta (tenuto conto che alla rinuncia alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria consegue il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato in relazione a tali forme di protezione maggiore) dichiara di rinunciare alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria; insiste invece in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)”*.

La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 14.5.2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. finalizzata all'integrazione della documentazione comprovante il radicamento del ricorrente sul territorio nazionale.

Come si è detto, nel corso del giudizio il richiedente asilo ha dichiarato *“di rinunciare alla domanda*

di rifugio e di protezione sussidiaria”, insistendo invece *“in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)”*, sicché le domande di protezione maggiore, in quanto rinunciate, non sono oggetto della presente decisione.

Venendo invece alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, prevedendo che *“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Pagina 3*

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per *«protezione speciale»*.

Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che *“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”*, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del

comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.

Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui *“il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”*) e superando, dunque, le pregresse *“oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”*, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo *“definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”*, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del *“diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una “vita dignitosa”; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”* (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo hanno quindi osservato che *“in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel*

paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (sent. n. 24413/2021 cit.).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.

Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs. 286/98, cui sono state aggiunte le parole *“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, *“se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”*, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed *“in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore”* (sent. n. 24413/2021, cit.).

L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede l'accertamento di *“fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”*, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria *“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica”* nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, *“di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei*

rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto *“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.*

Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fonda sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede *“una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”, sicché “mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”, osservando che in questi casi “l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il “radicamento” dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo “sradicamento” del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).*

A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le *“ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020”* possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile

nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che *“il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del “radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”* (sentenza n. 24413/2021, cit.).

Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi *“superabile esclusivamente”* ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia *“necessario”* per *“ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”*, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.).

Non può dubitarsi dunque che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei tanti anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

L'inserimento nel contesto italiano trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente è uscito dal sistema di accoglienza e vive in un appartamento nel Comune di Cesena ospite di un amico (cfr. dichiarazione di ospitalità del 26.05.2021).

Dalla documentazione in atti si rileva inoltre la proficua attività lavorativa svolta in Italia, soprattutto con riferimento agli ultimi anni, nel corso della quale il ricorrente è riuscito ad ottenere rapporti stabili e buoni redditi. Invero, dal 2020 al 2023 egli ha lavorato continuativamente con l'Agenzia del lavoro ed oggi lavora con contratto a tempo indeterminato con la come facchino. I redditi percepiti negli ultimi anni ammontano a circa € 11.000,00 nel 2021, € 12.000,00 nel 2022 e € 13.000,00 nel 2023: si tratta quindi di redditi più che sufficienti al suo sostentamento e

attestanti il suo radicamento sul territorio.

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti con i familiari ivi rimasti.

Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co. 1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Va precisato, sul punto, che né il PM né la Commissione territoriale hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.

La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Niemetz c. Germania* - 16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Pretty c. Regno Unito* - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si

svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Giacomelli c. Italia* - 2 novembre 2006).

La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.

È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Niemietz vs. Germany* - 16 December 1992: "*There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world*").

Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che "*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*", sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:

Visto l'art. 35-bis D.lgs. 25/2008, **RICONOSCE** al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e **DISPONE** di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente **permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;** **DICHIARA** integralmente compensate le spese di lite.

28/06/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

R.G. 12297/ 2023

Con atto depositato il 28/09/2023, il ricorrente, cittadino del MAROCCO nato il 01/01/1980, ha impugnato il provvedimento del Questore di Ravenna del 12/09/2023, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 16/11/2022.

Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1.e 1.2. T.U.I., con condanna di controparte alle spese di lite. Pagina 2

Con decreto del 29/09/2023 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Ravenna il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e per conseguenza ne è stata dichiarata la contumacia.

All'udienza dell'10 aprile 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, e in parte in lingua italiana, in parte con l'ausilio di un interprete di fiducia, le seguenti dichiarazioni:...

All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 25.06.2024, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..

Preso atto dell'intervenuta scadenza del termine, si è quindi riservato di riferire la causa al collegio per la decisione

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: "(...) *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*"; ed aggiunge il co. 1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co. 1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.

Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: "*il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale*").

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione

complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.

Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro; tenuto conto, in ogni caso, anche delle condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: *<<il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute" (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti "sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità">>.*

Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che *"non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I."*

Nel provvedimento impugnato si legge: *"Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso "parere sfavorevole (prot.31515/2023) al rilascio del richiesto permesso di soggiorno prendendo atto che: "Si evidenzia invero come non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della*

vita privata e familiare ex art.8 CEDU: l'istante, giunta recentemente in Italia (giugno 2022) non ha documentato alcuna situazione di inserimento sociale sul territorio. Invero, la stessa non ha prodotto alcuna documentazione lavorativa (eccetto una promessa di lavoro), né documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. Tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art.8 CEDU"

Ebbene, la ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il forte legame con il territorio, ove risiede anche il suo fidanzato e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.

Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che la ricorrente, di anni 44, è giunta in Italia nell'ottobre 2021.

Attualmente risulta assunta a tempo indeterminato come collaboratrice domestica in convivenza presso il sig. Agli atti sono depositate tutte le buste paga e i contributi versati dal datore di lavoro da cui si evince che la ricorrente guadagna circa 700€ euro al mese.

Durante l'audizione, seppur assistita da un interprete, la ricorrente ha dimostrato di comprendere la lingua italiana, avendo necessità dell'aiuto dell'interprete soltanto per esprimere i concetti più complessi. Ha inoltre affermato di aver iniziato anche un corso di italiano (*D. frequenta un corso per apprendere la lingua italiana? Sì, lo sto frequentando*)

Oltre all'attività lavorativa, la ricorrente ha intrecciato in Italia importanti rapporti affettivi e sociali, come affermato nel corso dell'audizione: *"R. Ho un amico, un fidanzato, vado al ristorante. D. dove abita il fidanzato? R. Abita a Cuneo. Viene da me ogni fine settimana"*.

E' indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, la ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.

E' convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone: 1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana; 2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.

Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dalla richiedente. E' vero che la soglia di radicamento raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro occorre

contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai tre anni fa, con un divorzio alle spalle e due figli ormai adulti e indipendenti, e soprattutto il suo vissuto sul T.N., ove seppur risieda soltanto da due anni e mezzo, nonostante tutte le difficoltà, è riuscita a imparare la lingua, a trovare un lavoro stabile, degli amici ed ha una relazione sentimentale stabile.

Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell’art. 8 C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l’interferenza statale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, Olsson c. Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l’interferenza statale nella vita privata “*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*”.

All’esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine ormai 2 anni fa, l’assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi ed importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio compiuto in giovane età e la creazione di importanti legami in Italia sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell’art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso l’art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell’amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.

Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell’istruttoria svolta nel presente giudizio.

Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.

DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

03/07/2024 - TRIBUNALE BRESCIA

R.G. n. 5833/2023

1. Con ricorso, depositato in data 5 maggio 2023, Mohamed Mabsout ha dedotto di vantare il diritto alla protezione speciale *ex art. 19*, commi 1 ss., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale.

2. Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.

3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.

La discussione orale innanzi al collegio è stata sostituita dalla trattazione scritta senza eccezioni di parte.

Alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, in data 1 luglio 2024, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

1. La domanda è fondata.

In diritto, si osserva che l'istanza di protezione speciale è stata formulata prima dell'11 marzo 2023 e pertanto la domanda va esaminata sulla base del regime di cui all'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, novellato nel 2020, senza considerare la riforma di cui all'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50.

Nel caso di specie, ricorrono gli estremi della protezione richiesta.

Il ricorrente ha dimostrato di essere stato assunto a tempo indeterminato dal 19 ottobre 2022 (doc. n. 12 fasc. ric.), di avere lavorato nei mesi di giugno-ottobre 2023 (v. buste paga note ric. agosto-novembre 2023), di essere stato assunto dall'8 gennaio 2024 al 7 aprile 2024 (documento non numerato nota ric. 12 gennaio 2024).

Quest'ultimo rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato dall'8 aprile 2024

(documento non numerato nota ric. 22 aprile 2024).

Considerato che il ricorrente è giunto in Italia nell'ottobre 2021 (doc. n. 1 fasc. res.), e tenuto conto delle, di regola, oggettive difficoltà di orientamento sociale e quindi lavorativo in un nuovo contesto comunitario, si ritiene che il ricorrente abbia dimostrato in tempi ragionevoli di essere in grado di collocarsi nel "mercato del lavoro" e quindi di assumere un giusto ruolo sociale.

La continuità lavorativa e l'assunzione a tempo indeterminato sono chiari indici della capacità del ricorrente di consolidare la propria posizione sociale.

I rapporti lavorativi sono quelli che più significativamente denotano la serietà della volontà di integrarsi e l'effettività dell'inserimento sociale e, al contempo, sono di regola espressione di un'esistenza libera e dignitosa.

Questa merita di essere conservata attraverso la forma di protezione speciale (artt. 3, co. 2, 4, 35 Cost., 8 Cedu), considerata anche l'assenza di condotte di segno contrario alla volontà di integrazione.

La domanda è accolta.

2. Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ha inciso sulla vicenda sostanziale l'ulteriore produzione documentale compiuta durante il processo, che il convenuto non poteva conoscere al momento dell'istanza e che ha assunto valore determinante ai fini del convincimento (di fronte alle nuove circostanze il convenuto non ha più assunto una condotta oppositiva).

Si tratta di una sopravvenienza in fatto assimilabile a quella di diritto prevista dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77).

Le spese processuali vanno compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

riconosce a ... il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nel testo modificato dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173;

dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;

compensa per intero tra le parti le spese processuali.

12/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N.R.G. 16591/2023

Con ricorso ai sensi dell'art. 281-*undecies* c.p.c., tempestivamente depositato in data 15/12/2023, il ricorrente, cittadino albanese, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli il 6/12/2023.

Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: *"...nel caso di specie non si ravvisino sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: pur trovandosi la coppia sul territorio italiano da un paio di anni – è stata comunque fotosegnalata al momento della presentazione della istanza di cui all'oggetto – la stessa non ha raggiunto una situazione di inserimento sociale, non trovando riscontro, nei portali dedicati, lo svolgimento di attività lavorativa. Non risulta documentata la partecipazione a corsi di formazione ovvero avviamento al lavoro e la conoscenza della lingua italiana. Non risulta sussistente pertanto un percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU"*.

L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare evidenziando il percorso integrativo e lavorativo intrapreso, nonché la presenza sul territorio italiano della moglie e dei tre figli, tutti regolarmente residenti.

In data 18/12/2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.

Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 2/4/2024, ha dichiarato in lingua italiana: *"sono in Italia da più di 5 anni. Qui c'è*

mia moglie con tre bambini. Poi c'è anche mia sorella. Mia moglie ha la protezione speciale. I bambini sono nati nel 2009, nel 2015 e nel 2019. Io sono venuto prima di loro in Italia e dopo sono arrivati loro. I figli vanno a scuola; il piccolo all'asilo. Mia moglie lavora come stagionale in un albergo. Lavora 6-7 mesi e poi percepisce l'indennità di disoccupazione. Ho un contratto a tempo indeterminato da due anni e mezzo". Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione, previa concessione di termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.

Il giudice istruttore, confermato il provvedimento di sospensione cautelare e concesso un termine per la produzione documentale, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-*ter* c.p.c.

Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia *"in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"*, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-*decies* c.p.c. e 19-*ter* D.lgs. 150/2011.

Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.

Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.

Va innanzitutto richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 secondo cui *"il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, "di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute" (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti "sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità"»*.

Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: *“In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di ‘radicamento’ sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*.

D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, Giacomelli c. Italia).

Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania: *“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of ‘private life’ should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working*

lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).

Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione meritevole di tutela.

Dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (parte resistente non ha segnalato alcunché ed è rimasta in questa sede contumace), ha avviato un serio percorso di integrazione lavorativa reperendo un impiego in regola nel settore edile a tempo pieno e indeterminato nel febbraio 2022. I redditi percepiti sono sufficienti al mantenimento del nucleo familiare: oltre € 15.000 nell'anno 2022 (cfr. buste paga febbraio-dicembre); oltre € 25.000 nell'anno 2023 (cfr. CU 2024) e un guadagno mensile netto di circa € 2.000 nell'anno 2024 (cfr. buste paga gennaio-maggio 2024). Rispetto alla condizione del nucleo familiare, la moglie è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in forza di un permesso di soggiorno per protezione speciale valido sino al maggio 2025, mentre i figli minori, nati rispettivamente nel 2009, 2015 e 2019 godono di un titolo di soggiorno per motivi familiari e risultano tutti inseriti nel circuito scolastico territoriale (cfr. documentazione scolastica).

L'istante gode unitamente alla famiglia di stabilità abitativa (cfr. dichiarazione di cessione di fabbricato in locazione ad uso abitativo del 19.02.2022). Ha inoltre dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana, avendo reso dichiarazioni senza l'ausilio di interprete.

Ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano da oltre cinque anni ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.

Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un *“bisogno sociale imperativo”* (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, Olsson c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata *“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”*. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente, rimasta peraltro contumace in questa sede.

Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e

sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.

Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.

Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-*terdecies* c.p.c.,

definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,

accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto **dispone** la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate

17/10/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

n.r.g. 6497/2023

Preliminarmente, occorre dare atto che la ricorrente ha presentato una prima domanda di protezione internazionale nell'anno 2008, definitivamente rigettata con pronuncia giurisprudenziale; ha poi presentato una seconda domanda nel 2018, anch'essa rigettata ma per irreperibilità della richiedente; che la domanda in questa sede esaminata è la terza domanda di protezione presentata dalla ricorrente in data 11.08.2022 e dichiarata dalla Commissione ammissibile ma manifestamente infondata non essendosi la ricorrente presentata e ritenendo l'organo di prima istanza che la domanda fosse stata presentata all'unico scopo di impedire l'espulsione.

Con il presente ricorso, tempestivamente depositato, la ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine della protezione speciale.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito per il tramite della Commissione territoriale, né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-bis, comma 8, D.L. vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordinanza depositata il 19.05.2023, all'udienza del 17/10/2024 fissata per la comparizione dei procuratori delle parti, il difensore della richiedente asilo ha rappresentato di aver depositato documentazione relativa all'integrazione lavorativa e sociale e, rinunciando all'audizione della propria assistita e alle domande di protezione internazionale avanzate nel ricorso introduttivo, ha insistito nella domanda di riconoscimento della protezione speciale ex artt. 19 TUI e 32 D.lgs. 25/2008 nella

formulazione applicabile *ratione temporis*, ossia come modificata dal d.l. 130 del 2020. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.

Avendo la ricorrente **rinunciato alla domanda di protezione internazionale**, va valutata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocata forma di protezione complementare.

Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile *ratione temporis* – sulla base della data di presentazione della domanda (11.08.2022) - secondo cui: *“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*.

Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che *“il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del ‘radicamento’ del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, ‘di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute’ [...]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia [...] le quali pure concorrono a comporre la ‘vita privata’ di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti ‘sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità’”*.

Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e

familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: *“In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di ‘radicamento’ sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*.

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.

Ebbene, venendo al caso di specie, la ricorrente, di anni 44, che è arrivata in Italia nel giugno del **2008**, ha portato all'attenzione del Collegio vari elementi idonei a comprovare il forte legame instaurato con il territorio, dimostrando l'inserimento lavorativo e il proficuo percorso di integrazione sociale realizzato.

Dalla documentazione in atti si evince che ella ha iniziato a svolgere attività lavorativa nel maggio del 2018 e ha continuato a lavorare fino all'attualità: l'ultimo contratto in atti risulta **a tempo indeterminato** dal 02.10.2023 con mansione di collaboratrice familiare, percependo mensilmente un guadagno di circa tra 1.000,00 e 1.400,00 euro (cfr. buste paga in atti).

Dall'estratto conto previdenziale allegato in atti, si evince, inoltre, che la ricorrente abbia percepito redditi nel 2018 pari a 1.421,00 euro, nel 2019 4.4997,00 euro, nel 2020 2.639,00 euro, nel 2021 4.570,04 euro (di cui parte Anaspi), nel 2022 12.866,72 euro (di cui parte Anaspi) e nel 2023 pari a 3.726,00 euro. Si trova depositata in atti anche la Certificazione Unica 2024 relativa all'anno 2023 da cui si rileva un reddito pari a 4,177,74 euro.

Dalla documentazione abitativa dimessa la ricorrente risulta conduttrice di un immobile nel Comune di Ravenna, per il quale paga un canone mensile di 300,00 euro (cfr. contratto di locazione).

Si deve quindi osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano la ricorrente abbia radicato

qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 *"There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world"*).

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Orbene, la mancanza di precedenti penali (non avendo il PM segnalato alcunché sotto il profilo della condotta), la permanenza ormai da diversi anni sul territorio, la capacità dimostrata di inserirsi nel tessuto lavorativo, sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.

Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso e la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/08,

RICONOSCE alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286,

DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

NULLA sulle spese di lite.

23/12/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N.R.G. 11316/2024

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-*undecies* c.p.c., tempestivamente depositato in data 02/08/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare e/o disapplicare il provvedimento di

diniego emesso dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 25/07/2024, e di riconoscere il diritto alla protezione speciale.

2.1. Va premesso che il ricorrente ha presentato, in data 06/07/2023, a seguito di richiesta di appuntamento in data 21/11/2022, dinanzi alla Questura di Bologna, richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale *ex art.* 19, co. 1.2, T.U.I.

2.2. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale, quest'ultima, sulla base della nota prodotta dalla Questura, ha rilevato che: il Sig....aveva dichiarato di essere entrato nel territorio dell'Area Schengen in data 01/02/2022, senza evidenze al riguardo posto che l'unica certezza era che in data 21/11/2022 si era recato presso gli sportelli della Questura per richiedere un appuntamento al fine di formalizzare la domanda di protezione speciale; in secondo luogo, che il ricorrente fosse ospite della Sig.ra...., soggiornante di lungo periodo e madre della sua compagna convivente, e che, oltre alla suocera e alla compagna (anche lei richiedente di permesso di soggiorno), convivesse con il figlio della convivente,.... (nato in Perù nel 2007), e con il loro figlio, ...Alexis (nato in Perù nel 2017); infine, che dalla banca dati SILER emergeva un rapporto di lavoro, a partire dal 30/01/2024, per l'impresa", con la mansione di addetto alle pulizie e contratto *part-time*, percependo una retribuzione pari a € 454. Dunque, la Commissione Territoriale, dopo aver evidenziato che la domanda andasse esaminata alla luce della disciplina previgente del c.d. Decreto Cutro, ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dall'art. 19, co. 1 e 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e, pertanto, ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

2.3. La Questura di Bologna ha fondato il provvedimento reiettivo sul parere contrario emesso dalla suddetta autorità amministrativa, in quanto obbligatorio e vincolante.

3.1. Il Sig....., in sede di ricorso, ha lamentato, in caso di rimpatrio, una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto dei problemi di salute della compagna e la presenza sul territorio dei figli minori.

3.2. Ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione della parti.

3.3. In data 27/08/2024, la Questura di Bologna ha depositato nota informativa, allegando la documentazione relativa al procedimento svoltosi in sede amministrativa.

3.4. Il difensore del ricorrente, nell'ottobre 2024, ha depositato documentazione in merito alla situazione lavorativa dell'assistito.

3.5. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 19/11/2024, si è costituita l'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Interno e della Questura di Bologna, chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

3.6. All'udienza di comparizione delle parti, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana:

Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto un breve rinvio per depositare la documentazione scolastica dei figli e la conferma del provvedimento di sospensiva; pertanto, il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva ha rinviato all'udienza del 12/12/2024 per il deposito della documentazione integrativa e la discussione.

3.7. Alla predetta udienza, depositata la documentazione di cui sopra, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, dunque, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

DIRITTO

4.1. Oggetto del ricorso è il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia "*in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*", come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-*decies* c.p.c. e 19-*ter* D.lgs. n. 150/2011.

4.3. Nel provvedimento impugnato, la Questura di Bologna ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.

4.4. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla

Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.

4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).

4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (*“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*).

4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui *«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche*

all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio

che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: *“In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di ‘radicamento’ sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*.

D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, Giacomelli c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, Niemietz c. Germania: *“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of ‘private life’ should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”*).

4.8. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano e soprattutto una situazione meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, con particolare riferimento al diritto al rispetto della vita familiare. Invero, l'intero nucleo familiare del ricorrente risiede sul territorio nazionale e dagli atti emerge che lo

stesso convive assieme alla compagna, anche lei richiedente protezione speciale, e i figli, presso l'abitazione di proprietà della suocera (soggiornante di lungo periodo sul territorio italiano). A dimostrazione del radicamento del nucleo familiare in Italia, è doveroso evidenziare che i figli sono entrambi iscritti a scuola e, in particolare, il maggiore (figlio biologico solo della convivente) frequenta il... (v. attestato di iscrizione presente in atti) e il minore (figlio di entrambi) è iscritto alla classe seconda della scuola primaria (v. certificazione scolastica). Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta anche che la compagna del ricorrente è in cura presso l'Ospedale Sant'Orsola – centro malattie rare, in quanto le è stata diagnostica la malattia di ..., consistente in difetti della coagulazione e a causa della quale necessita di terapia ormonale; dalla valutazione conclusiva, infatti, si apprende che la Sig.ra Ricaldi Anco necessita di continue visite di controllo e, dagli esami più recenti, è emerso un quadro clinico caratterizzato da menorragia e dismenorrea.

4.9. Dal punto di vista lavorativo, a partire dal 31/01/2024, il ricorrente risulta assunto, con un contratto *part-time*, in scadenza a gennaio 2025 (a dire del ricorrente), dall'impresa "...", con la mansione di addetto alle pulizie e in virtù del quale percepisce un compenso di circa € 400 mensili (cfr. buste paga); il Sig..... in sede di audizione, ha dichiarato che, sebbene con il proprio lavoro non riesca a sostenere tutte le spese della sua famiglia, può contare sull'aiuto economico da parte della suocera.

4.10. Come elementi ulteriori a conferma della sua integrazione in Italia, il ricorrente, vivendo con la madre della compagna, dispone di autonomia abitativa e, inoltre, parla in maniera adeguata la lingua italiana, avendone dato dimostrazione anche nel corso dell'audizione giudiziale.

4.11. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un "*bisogno sociale imperativo*" (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, Odievre c. Francia; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, Olsson c. Svezia). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata "*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*".

Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.

5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento

dal territorio italiano (dove peraltro il figlio minore frequenta regolarmente la scuola) e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (vita familiare) che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.

5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che *«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»*, sicché, sebbene l'istanza sia stata presentata dopo l'11/03/2024, poiché il Sig.si è recato in Questura per richiedere un appuntamento al fine di formalizzare l'istanza di protezione in data 21/11/2022, non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della *disciplina previgente*, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

7. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-*terdecies* c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, **accerta** in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA (ANTE DECRETRO CUTRO)

21/06/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

8857- 1/2024

letto il ricorso che precede iscritto al RGNR 8857 2024 , proposto da ... contro QUESTURA DI BOLOGNA , avente ad oggetto il provvedimento del questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;

vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

visti gli artt. 5 e 19 ter del d.lgs nr. 150 del 2011, quest'ultimo come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ;

rilevato che ai sensi dell'art. 5 cit.

“Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.”

Ritenuto di poter provvedere inaudita altera parte alla sospensione del provvedimento dal momento che l'eventuale rimpatrio del richiedente pregiudicherebbe definitivamente il suo diritto al rispetto della vita privata in Italia, rispetto alla cui esistenza sulla base della documentazione prodotta sussiste un *fumus boni iuris*;

considerato, infatti, sul punto, che il comma 1.1, dell'art. 19 del d. lgs. n. 286/98, come sostituito dal d. l. 130/2020, nella versione applicabile *ratione temporis* in base alla data di presentazione della domanda (ante 10.3.2023), esclude il respingimento, l'espulsione o l'estradizione qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per

ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica;
ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordine alla questura competente di ripristinare la legittimità del soggiorno mediante il rilascio della ricevuta o altro idoneo titolo provvisorio al ricorrente, munito di Codice Fiscale, fino alla definizione del presente giudizio;

Si riserva di confermare il presente provvedimento all'udienza fissata per la trattazione del merito con separato decreto.

16/05/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA

N. R.G. 8520-1/2024

rilevato che....ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Questura di Rovigo emesso il 19.4.2024 e notificato il 19.4.2024;

visto l'art. 5 d.lgs. 150/2011;

ritenuto, allo stato – tenuto conto della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase ed impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito della trattazione nel merito della controversia che gli elementi offerti in comunicazione siano tali da comprovare il positivo avvio di un percorso di integrazione della ricorrente - madre di 2 figli minori frequentanti istituti scolastici del territorio - e, quindi, sufficienti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento avverso, senza che cio' equivalga ad anticipazione di un provvedimento di accoglimento della domanda;

considerato che la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato osta all'espulsione del ricorrente,

SOSPENDE

l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,

ACCERTA

in via cautelare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale temporaneo, nella pendenza del giudizio;

AVVISA

il ricorrente che avverso la violazione dell'obbligo della Pubblica Amministrazione competente di conformarsi a quanto statuito col presente provvedimento potrà esperire, se del caso, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo;

AVVERTE

che ogni valutazione in ordine alla conferma, modifica o revoca del presente decreto rimarrà assorbita dalla decisione del giudizio di merito, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti che verrà sostituita – ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. – dal deposito di note scritte nel termine perentorio che si provvederà ad assegnare con separato decreto.

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e per la chiusura del sub.

04/07/2024 - TRIBUNALE DI VENEZIA

R.G. 12003-1/2024

rilevato che, con provvedimento del 04.06.2024 la Questura di Verona ha rigettato la domanda di protezione speciale ex art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 presentata da...;

rilevato che il ricorso contro il diniego è stato presentato il 18/06/2024 e che, contestualmente, il ricorrente ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo;

lette le ragioni poste a fondamento dell'opposizione;

ritenuto che sussistano gravi ragioni per sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in quanto il richiedente ha depositato documentazione da cui, sia pur sulla base di una prima sommaria delibazione (ed impregiudicata ogni più approfondita valutazione all'esito del merito della causa) parrebbe evincersi l'avvio di un percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto socio-economico del territorio italiano; e tale circostanza, allo stato, indica un *fumus* di fondatezza del ricorso;

considerata l'intensità del profilo del *periculum* in caso di rimpatrio, alla luce dei possibili gravi effetti pregiudizievoli che l'allontanamento dal territorio dello Stato potrebbe comportare rispetto alla vita privata e familiare;

precisato, tuttavia, che il presente procedimento è regolato dal rito semplificato di cognizione, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova; che, pertanto, il ricorrente – ai fini della decisione di merito – dovrà produrre documentazione leggibile ed affidabile, idonea a comprovare la sua situazione personale, familiare ed occupazionale;

precisato che, a tal fine, si attribuirà particolare rilevanza al deposito dell'estratto conto previdenziale e di modelli 730; dei certificati anagrafici e di stato civile, nonché di eventuali contratti di locazione; della patente di guida e di eventuali certificati di proprietà di autovetture;

del certificato del casellario giudiziale; trattandosi di documentazione agevolmente reperibile dall'interessato ed idonea a comprovare la regolarità dell'inserimento nel tessuto economico-sociale italiano;
 ritenuto, quindi, di individuare la data d'udienza anche al fine di concedere al ricorrente il tempo necessario per reperire la documentazione utile all'accoglimento del ricorso, che dovrà essere depositata unitamente ad una sintetica nota ed adeguata indicizzazione;
 precisato che, ove ricorressero i presupposti per la liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio, la relativa istanza, da depositarsi contestualmente alla nota conclusiva ovvero ad istanze di rinuncia, dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva – sottoscritta dal richiedente con autentica del difensore – in cui il medesimo richiedente attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito valutabile a tali fini, a partire dall'introduzione del
 procedimento e sino all'attualità; si invita, altresì, la difesa a documentare l'anteriorità dell'istanza di ammissione di gratuito patrocinio rispetto alla proposizione del ricorso;
precisato, infine, che il presente provvedimento costituisce autorizzazione alla permanenza sul territorio dello Stato nelle more della decisione, con la conseguenza che il Tribunale non pronuncerà ulteriori provvedimenti di esecuzione ovvero di contenuto ordinatorio nei confronti della PA, che adotterà i provvedimenti di competenza; in mancanza, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorrente potrà esperire giudizio amministrativo di ottemperanza;

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, nella sopra indicata composizione, così provvede

- **sospende** l'efficacia esecutiva del provvedimento del emesso dalla Questura di Verona (Cat. A.12/2022/Imm./23VR004111), a carico di...
- **accerta** il diritto del ricorrente a rimanere sul territorio dello Stato nella pendenza del giudizio e ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale temporaneo;
- **fissa** per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 18.11.2025, da tenersi nelle forme ex art. 127-ter c.p.c., con termine sino allo scadere del giorno fissato per l'udienza per il deposito di note, in cui il ricorrente dovrà riportare le specifiche circostanze di fatto da cui desumere la sua integrazione personale, familiare e lavorativa in Italia, con specifico rimando ai documenti che verranno depositati in allegato;
- **assegna** al resistente termine per costituirsi sino a 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito al fascicolo telematico della comparsa di risposta, in cui dovrà proporre le sue difese e

prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda;

- **dispone** che parte ricorrente notifichi alla resistente Amministrazione il ricorso introduttivo, unitamente al presente decreto, almeno 40 giorni prima della data fissata per l'udienza.

MANDA alla Cancelleria per la chiusura del sub-procedimento n. 12003-1/2024 RG.

Si comunichi.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2024.

09/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. R.G. 9506-1/2024

1.

LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 *bis*, quarto comma D.Lvo n. 25 del 28 gennaio 2008 di sospensione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in ordine alla propria domanda reiterata di protezione internazionale;

RILEVATO che la Commissione su richiesta della Questura ha emesso provvedimento che nella versione in lingua italiana è definito «*parere*» di inammissibilità della domanda reiterata, emesso a norma dell'art 29 *bis* comma 1 *bis* D.Lvo n. 25 del 28 gennaio 2008, mentre nelle versioni nelle altre lingue è indicato senz'altro come provvedimento di inammissibilità;

nonostante l'incertezza nella qualificazione giuridica va DATO ATTO che:

- in calce al detto provvedimento è stato segnalato dalla Commissione territoriale che avverso il medesimo è consentito ricorso al tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE;

-il provvedimento reca l'indicazione di un termine di impugnazione pari a 30 giorni;

-il provvedimento reca altresì l'indicazione che il provvedimento impugnato, in caso di proposizione del ricorso, è automaticamente sospeso;
che a tale riguardo si deve osservare quanto segue.

2.

Come noto a norma del comma 1 *bis* dell'articolo 29-*bis*, «Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-*bis*, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere

del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame»;

nel caso di specie non viene segnalato alcun elemento da cui possa desumersi che «*la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-*bis*, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»

nel caso di specie, inoltre, risulta in via documentale che la domanda sia stata formalizzata con cd modello C3 il 6 maggio 2024 e che il «*parere*» sia stato adottato in data 20 maggio 2024;

3.

Com'è noto, sulla materia *de qua* è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024, emessa in seguito a rinvio pregiudiziale proposto da questa Sezione distrettuale con ordinanza ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. emessa in data 11 giugno 2023 (rg 5751/23);

dall'impianto della decisione delle SSUU ed anche da alcuni passaggi specifici (vedi ad es. il § 29), emerge in modo univoco l'indicazione per cui consolidati principi sanciti nella direttiva (art. 46, paragrafi 5 e 6) e nella disciplina interna (art. 35 *bis*, comma 3), in applicazione peraltro del principio dell'effettività della tutela previsto dai trattati europei e dalla Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali (artt. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE, 6 e 13 CEDU), impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo restrittivo (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024, § 29: «*la deroga al principio di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale, deve affermarsi che proprio la qualità di principio generale della sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe*»);

la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto da questo tribunale, ha riguardo nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione

la Corte di cassazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla Procura Generale nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che «*la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)*» e al § 33 che: «*deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)*» (sottolineature aggiunte);

ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata va applicata la regola generale della sospensione automatica.

4.

Seguendo le indicazioni della Corte di cassazione nelle decisioni in materia di dimezzamento dei termini si deve osservare, infine, come la mancata adozione della procedura accelerata possa e debba essere rilevata d'ufficio (Corte di cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021: «*una simile verifica si presenta ineludibile ed officiosa, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini*»), con approdo esegetico che appare corroborato dalla decisione delle SSUU, attesa l'insistenza sulla rilevanza dei diritti soggettivi in gioco, sulla incidenza dell'accertamento della sospensione automatica sullo stesso esito del giudizio di merito, ed in ordine alla distinzione fra sospensione automatica ed ipotesi di sospensione disposta dal giudice su istanza di parte con oneri per la parte richiedente (§ 34: «*Le ragioni sopra evidenziate circa il necessario legame tra tempi di decisione accelerata e deroga al principio generale di sospensione, quale espressione del bilanciamento tra posizioni soggettive richiedenti tutela e interesse pubblico ad un rapido accertamento della effettività dei diritti vantati, deve far escludere che si ponga sullo stesso piano processuale e sostanziale la sospensione automatica e la sospensione che consegue ad un procedimento di accertamento giudiziale con oneri per la parte richiedente*»).

5.

Tutto ciò posto, nel caso di specie si deve osservare come né dalla lettura del provvedimento, né dall'ulteriore documentazione risulti che:

- la domanda reiterata sia stata presentata «*nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»
- siano stati rispettati i termini di legge (giorni 5 per l'inammissibilità), atteso che dalla redazione del modello C3 all'emanazione del provvedimento finale è trascorso un tempo superiore.

6.

OSSERVATO pertanto quanto alla richiesta di sospensione, che:

-Il provvedimento reca già espressamente l'indicazione che la proposizione del ricorso sospende in via automatica l'esecuzione dello stesso;

- in ogni caso, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale una corretta procedura accelerata, si “riespande” la regola generale della sospensione automatica (nel dispositivo delle SSUU si rileva il «*riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento*»), va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

P.Q.M.

ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

provvedimento; per l'effetto dispone la restituzione del tagliandino comprovante la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente;
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento.

15/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N. R.G. 10126-1/2024

visto il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;

ritenuta l'applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall'art. 19 ter del D.L.vo 150/2011;

ritenuto, quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.L.vo 150/2011, è applicabile l'art. 5 del medesimo decreto), che nella specie, alla luce degli elementi adottati ovvero il serio percorso integrativo intrapreso e la non esigua durata della permanenza sul territorio nazionale, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall'allontanamento del ricorrente;

ritenuto che, in ragione della necessità di approfondimento istruttorio degli elementi evidenziati quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno, l'irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento del ricorrente dal territorio, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione *inaudita altera parte* del provvedimento impugnato;

considerato infine che la sospensiva concessa incide sugli effetti del diniego ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio;

P.Q.M.

Visti gli **artt. 5 e 19 ter** del D.L.vo 150/2011,

sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, salva ogni valutazione all'esito dell'udienza – fissata per il merito – in ordine alla conferma del

20/07/2024 - TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

N. R.G. 10498-1/2024

VISTO il ricorso ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera d), D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, 19 -ter D.lgs. 150/2011 e l'istanza di sospensiva ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 150/2011, proposto nell'interesse del ricorrente, avverso il provvedimento del Questore con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno a norma dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

RITENUTA l'applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall'art. 19-ter D.lgs. 150/2011, vertendosi in ipotesi di controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per cui trovano applicazione l'art. 32, comma 3, D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e gli artt. 3 d-bis, L. 13/217 e 19-ter D.lgs. 150/2011;

OSSERVATA la tempestività del ricorso;

RILEVATO che il ricorrente è in Italia da diversi anni ed ha documentato lo svolgimento nell'ultimo periodo di attività lavorativa in regola;

RITENUTO, quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta, che nella specie, alla luce degli elementi addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, pur essendovi necessità di approfondimento istruttorio in ordine ai presupposti di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

RITENUTO che l'irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento del ricorrente dal territorio, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione *inaudita altera parte* del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

VISTI gli artt. 5 e 19-ter del D.lgs. 150/2011

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, salva

ogni valutazione all'esito dell'udienza – fissata per il merito – in ordine alla conferma del provvedimento;

DISPONE per l'effetto la restituzione alla parte ricorrente della ricevuta comprovante la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avente efficacia legale di permesso di soggiorno provvisorio con facoltà di svolgere attività lavorativa, mediante rilascio a cura della Questura del codice fiscale.

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA (POST DECRETO CUTRO)

05/01/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA -

n. r.g. 17192-1/2023

Letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione prodotta;
vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza in quanto la richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019 e successivo aggiornamento effettuato con il DM del 17.3.2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia di "Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023) e altresì perché avrebbe sollevato questioni che non hanno attinenza con i presupposti della protezione internazionale;

rilevato che la ricorrente, giunta in Italia nel 2019, ha svolto attività lavorativa a tempo determinato dal 1 al 30 settembre 2023 e che ha reperito autonoma sistemazione abitativa;

ritenuta l'opportunità di effettuare, nella fase di merito, approfondimenti istruttori in merito al dedotto timore in caso di rientro, anche alla luce del percorso di integrazione intrapreso in Italia;

ritenuti pertanto sussistenti gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le

parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

21/06/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

n. r.g. 8542-1/2024

Vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza a seguito di procedura accelerata in quanto il richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019 e successivo aggiornamento effettuato con il DM del 17.3.2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia di "Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023) e altresì perché ha allegato motivi estranei alla Protezione Internazionale ;

rilevato che dalla lettura degli atti di prima istanza risulta che il ricorrente, proveniente in effetti dal Marocco, in **data 29.4.2024** ha formalizzato domanda di protezione complementare; **in data 15.05.2024** l'istante è stato sentito dinanzi alla CT di Bologna; **in data 20.5.2024** è stata emessa la decisione da parte dell'organo amministrativo di manifesta infondatezza a seguito di procedura accelerata;

considerato che in data 29.4.2024 è stata pubblicata la sentenza n. 11399/2024, nella quale la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del*

principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;

ritenuto che il controllo sulla sussistenza o meno dei presupposti della sospensione automatica vada effettuato d’ufficio (cfr. Cass. n. 6745/2021);

considerato che nella fattispecie la decisione di manifesta infondatezza è stata adottata dalla Commissione senza rispettare i termini della procedura accelerata, atteso che tra la data di formalizzazione della domanda di protezione internazionale (29.4.2024) e la decisione (20.5.2024) sono trascorsi più dei 9 giorni previsti dall’art. 28-bis, primo comma del D.Lvo n. 25/2008, secondo cui il richiedente asilo deve essere sentito entro 7 giorni dalla ricezione da parte della Commissione territoriale e la decisione deve essere adottata nei successivi 2 giorni;

ritenuto pertanto che nel caso di specie, in ragione della citata pronuncia della Suprema Corte, debba dichiararsi l’automatica sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

DICHIARA che l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa;
AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell’istanza di sospensione.

11/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

n. r.g. 9865-1/2024

Vista la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza a seguito di procedura accelerata in quanto il richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019 e successivo aggiornamento effettuato con il DM del 17.3.2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia di “Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023), rilevando che non si è presentato a rendere l’audizione personale ;

rilevato che dalla lettura degli atti di prima istanza risulta che il ricorrente, proveniente in effetti dalla Tunisia, in **data 15.9.2023** ha presentato presso la Questura di Modena domanda di protezione complementare; l’istanza è stata poi formalizzata **in data 9.5.2024 e in data 13.6.2024** è stata emessa la decisione impugnata da parte della CT di Bologna;

considerato che in data 29.4.2024 è stata pubblicata la sentenza n. 11399/2024, nella quale la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”;*

ritenuto che il controllo sulla sussistenza o meno dei presupposti della sospensione automatica vada effettuato d'ufficio (cfr. Cass. n. 6745/2021);

considerato che nella fattispecie la decisione di manifesta infondatezza è stata adottata dalla Commissione senza rispettare i termini della procedura accelerata, atteso che tra la data di formalizzazione della domanda di protezione internazionale (9.5.2024) e la decisione (13.6.2024) sono trascorsi più dei 9 giorni previsti dall'art. 28-*bis*, primo comma del D.Lvo n. 25/2008, secondo cui il richiedente asilo deve essere sentito entro 7 giorni dalla ricezione da parte della Commissione territoriale e la decisione deve essere adottata nei successivi 2 giorni;

ritenuto pertanto che nel caso di specie, in ragione della citata pronuncia della Suprema Corte, debba dichiararsi l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

DICHIARA che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa;
AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

18/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N.R.G. 10245-1/2024

**DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA
(ai sensi dell'art. 35-*bis*, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25/08)**

Rilevato che:

- con provvedimento del giorno 28.12.2023, notificato in data 11.7.2024, la Commissione Territoriale di Bologna – Sezione Forlì Cesena negava al richiedente, per manifesta infondatezza, il riconoscimento delle protezioni internazionale e complementare, dopo averlo sentito nel corso della audizione del 27.12.2023 a seguito della sua istanza di protezione internazionale presentata in data 25.11.2023 e formalizzata in data 18.12.2023 come risulta documentalmente;

- con ricorso tempestivamente depositato il 15.7.2024, il ricorrente impugnava tale provvedimento, formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso in pari data;

rilevato che, visto l'art. 35-*bis*, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, ai sensi del quale «*la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*», tranne che nelle ipotesi indicate alle lett. da a) a d-*bis*) nonché al comma 5, il caso di specie rientra in tali previsioni (segnatamente quella di cui alla lett.c)), e che, pertanto, occorre provvedere sull'istanza di sospensione;

osserva:

alla luce della Sentenza n.11399 del 29 aprile 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve essere esperito d'ufficio il previo accertamento del rispetto di ogni articolazione della procedura accelerata, per potere valutare se ricorrano o meno i presupposti per una automatica sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

nella fattispecie, innanzitutto, la domanda di protezione internazionale veniva presentata in data 25.11.2023 e formalizzata in data 6.6.2024;

dalla indicazione, che emerge in modo espresso ed univoco dalla sentenza delle SSUU ora ricordata, di rigidità del rito amministrativo ai fini della produzione dell'effetto derogatorio del principio generale della sospensione automatica, si deve trarre la conclusione che tale effetto si produce se anche nella fase antecedente l'esame da parte della CT sia rispettato un iter non più lungo dei termini massimi per la formalizzazione della domanda di PI, ossia 16 giorni ex art. 26 D. Lgs.n.25/2008, e senza che si sia prodotto "ritardo" nella trasmissione dalla Questura alla Commissione territoriale, che deve avvenire immediatamente il giorno stesso della formalizzazione della domanda, poiché sarebbe privo di qualsiasi consistenza giuridica un irrigidimento rispetto al termine di 5 o di 9 giorni previsto per l'esame da parte della CT, se l'Amministrazione potesse trasmettere la domanda alla CT anche settimane o mesi dopo la manifestazione di volontà;

il Tribunale ritiene che in caso di superamento – come avvenuto nella fattispecie - del termine di sedici giorni fra presentazione e formalizzazione della domanda (termine indicato come massimo, per circostanze eccezionali, tanto dall'art.6 Direttiva 32/2013, che dal D.Lgs. n.25/2008) vi sia sospensione automatica della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

inoltre, non risulta né dal verbale della audizione innanzi alla CT né dal provvedimento di diniego che sia stata data previa tempestiva comunicazione al ricorrente della decisione del Presidente della Commissione Territoriale all'esito del suo esame preliminare ex art.28 D. Lgs. n.25/2008, altra articolazione indispensabile che fa parte della procedura accelerata, in mancanza della quale vi è sospensione automatica della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato secondo i dettami di Cass. SSUU n.11399/2024;

si evidenzia che dovrebbe essere la PA – dopo la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata - a dover dare conto nel suo provvedimento delle motivazioni che portavano alla scelta della procedura accelerata e del fondamentale rispetto della relativa stringente tempistica;

inoltre, non venivano rispettati i termini indicati nell'art. 28 *bis* D.Lgs.n.25/2008 di 7 + 2 giorni per la declaratoria di manifesta infondatezza della domanda del ricorrente; si deve ritenere che ciò che conta è il **rispetto del termine complessivo di 9 giorni**, atteso che un diverso assetto interno non cambia nulla rispetto agli interessi e diritti delle parti, termine di nove giorni che decorre dalla ricezione della domanda da parte della Questura;

nella fattispecie non è dato sapere quando la Questura inviava la domanda del ricorrente, ma si deve presumere che ciò sia avvenuto il giorno stesso della sua formalizzazione, ossia in data 18.12.2023 (per quanto sopra detto); l'audizione avveniva in data 27.12.2023 e il provvedimento della CT interveniva in data 28.12.2024, dunque in ogni caso oltre i termini di legge di 9 giorni

comunque articolati;

nessun passaggio della procedura accelerata veniva, dunque, rispettato, con conseguente sospensione ex lege della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

quanto precede assorbe ogni altra questione;

ad ogni buon conto, nella fattispecie ricorrerebbero anche gravi e circostanziate ragioni ex art.35 bis, comma 4, D.Lgs. n.25/2008 per disporre la sospensione del provvedimento impugnato;

quanto al *fumus boni iuris*, e impregiudicata ogni diversa successiva valutazione nel merito, il verbale della audizione, il diniego impugnato ed il ricorso evidenziano come il richiedente abbia lasciato il proprio Paese d'origine in data 12.9.2022, giungendo in Italia in data 1.1.2023, a causa del fatto che i suoi genitori, entrambi anziani ed ammalati, non potevano più lavorare e la sua famiglia viveva in una condizione di estrema povertà; il ricorrente esprimeva il timore di non potere trovare lavoro ed avere problemi economici in caso di rientro in Patria;

quanto al Paese d'origine, il Marocco è uno dei Paesi che, ai sensi dell'art. 2 bis D.Lgs n. 25/2008, sono stati designati sicuri con il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 4.10.2019 e del 17.3.2023 in base al quale può ritenersi assicurata dallo Stato di origine una adeguata organizzazione delle forze di polizia e dell'apparato giudiziario, che consentono il rispetto dei diritti umani fondamentali;

per tale motivo e poiché la domanda del ricorrente si basava su fatti non attinenti con i presupposti della protezione internazionale, la CT negava al richiedente, per manifesta infondatezza, il riconoscimento delle protezioni internazionale e complementare;

tuttavia, nella fase di merito potrà essere meglio apprezzata la meritevolezza di tutela del ricorrente – classe 2000, in giovane età, che si trova in Italia da due anni, che vive in autonomia in ospitalità, che dal 3.1.2024 sta lavorando con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 30.9.2024 e che in Italia ha un fratello regolarmente soggiornante con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro - a seguito di ulteriore approfondimento istruttorio in un più completo bilanciamento con la situazione forse di povertà non emendabile del ricorrente presente in Marocco, e con la produzione della documentazione lavorativa aggiornata, dell'estratto contributivo INPS, di altra documentazione relativa alla integrazione del ricorrente sul territorio e della certificazione penale del ricorrente (casellario e carichi pendenti);

per tali motivi si ritiene sussisterebbero «*gravi e circostanziate ragioni*» (art. 35-*bis* cit., comma 4) per la sospensione del provvedimento impugnato, e le medesime osservazioni comprovano il grave pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato; tali motivi sono – come sopra detto – superati dal mancato rispetto in rito della procedura

accelerata, che porta all'accertamento della sospensione automatica ex lege del provvedimento impugnato;

**P.Q.M.
ACCERTA**

L'avvenuta sospensione automatica ex lege della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Si notifici il presente decreto con l'istanza di sospensione alle parti.

Si avvisano le parti che, entro 5 giorni dalla notificazione, possono depositare note difensive e, entro i successivi 5 giorni, note di replica; il Tribunale si riserva di confermare, modificare o revocare il presente decreto solo nel caso in cui le parti si siano avvalse di tali facoltà (art. 35-bis, comma 4, D. Lgs.25/2008).

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Protezione Internazionale del 18 luglio 2024.

22/07/2024 - TRIBUNALE DI BOLOGNA

N.R.G. 10602-1/2024

vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs nr. 25 del 2008 a seguito di procedura accelerata (art. 28 bis comma 2 decreto cit.) in quanto il richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019 e successivo aggiornamento effettuato con il DM del 17.3.2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia di "Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023);

rilevato che la **Sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 delle Sezione Unite emessa in seguito al rinvio pregiudiziale proposto da questa sezione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Ordinanza dell'11 giugno 2023, rg 5751/23)** ha enunciato il seguente principio: "*in caso di ricorso giurisdizionale avente per oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria*";

considerato che la Suprema Corte richiama la necessità della correttezza dell'iter della procedura accelerata in tutte le sue articolazioni procedurali, con l'effetto che la deroga **ad ogni articolazione della procedura accelerata** comporta sospensione automatica; che ciò vale innanzitutto per l'ipotesi di superamento dei termini della procedura;

che nel caso di specie la domanda risulta formalmente proposta in data 6 giugno 2024 (ma la manifestazione di volontà in tal senso risale al dicembre 2023) mentre la decisione è stata adottata in data 24 giugno 2024 e quindi oltre il termine di complessivi gg 9 dalla trasmissione della domanda da parte della Questura alla CT; che dalla documentazione prodotta non risulta la data della trasmissione alla CT ma, dovendo la Questura provvedervi senza ritardo, si deve ritenere che l'invio telematico della domanda alla Commissione debba avvenire "quanto prima" dopo la formalizzazione della domanda, ossia entro lo stesso giorno; che inoltre non risulta che sia stato adottato e comunicato al richiedente il provvedimento del Presidente della CT con cui si dispone che sia adottata la procedura accelerata;

rilevato che il mancato rispetto delle formalità comporta sospensione automatica;

P.Q.M.

DICHIARA che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA, di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

ESPULSIONE

21/02/2024 - GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

N.RG 1394 / 2023

Osserva il giudicante che risulta, dalla documentazione depositata dal difensore il 16.02.2024, che l'odierno ricorrente in data 25.01.2024 ha ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio dalla Questura di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 4 comma 3 Dlgs 142/2015, avendo formalizzato istanza di protezione internazionale.

Per questi motivi, tenuto conto che è pendente il procedimento avente ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, e, pertanto il ricorrente si trova nella condizione del richiedente asilo (e di conseguenza, allo stato, inespellibile), il ricorso deve essere accolto ed annullato l'impugnato decreto di espulsione.

PQM

Il G.d.P di Ravenna,

ACCOGLIE

l'opposizione promossa da...ed annulla il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ravenna n.ESPUL/2023-63 del 18.07.2023 e notificato in pari data.

22/04/2024 - GIUDICE DI PACE DI FERRARA

N.RG.1248 / 2024

Parte ricorrente chiede l'annullamento del decreto in oggetto per vizio formali quali la mancanza dell'atto in conformità all'originale e ciò in violazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 -(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) Nel merito eccepisce la nullità del decreto per difetto di motivazione e di istruttoria oltre che per insussistenza del pericolo di fuga e di pericolosità

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso perchè infondato.

All'udienza del 9.04.2024 la causa è passata in riserva di decisione

Si premette che con l'introduzione del processo telematico risulta difficile verificare se la copia allegata agli atti è quella asseritamente censurata per non conformità trattandosi di documento telematico neppure esibito in originale.

Di contro dall'esame della documentazione depositata da parte resistente non si evince se la copia notificata è conforme all'originale o è copia autentica o è un doppio originale, posta l'illeggibilità del timbro stesso.

Ritenuto pertanto che non vi è prova della regolarità formale della notifica del provvedimento di espulsione oggi impugnato e valutato in ogni caso che neppure nel merito parrebbero essere stati esaustivamente analizzati i presupposti per i quali è stata disposta l'espulsione posta la produzione in giudizio di numerose biste paga che comproverebbero che il...sia assunto con stabilità e lavori in Italia, si risiede di accogliere il ricorso e di annullare, allo stato, il provvedimento impugnato.

PQM

Giudice di Pace di Ferrara, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato.

Proof